

Diplomarbeit
Richard Luis Morgenstern
2024

Professur für
Technisches Design
Technische Universität
Dresden

ORBITVISION —
ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES MULTI-
MODALEN 360°-LICHTFEEDBACK-SYSTEMS FÜR
DIE UMGEBUNGSÜBERWACHUNG IN BAGGERN
ANHAND INTERAKTIVER PROTOTYPEN

**TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DRESDEN**

DIPLOMARBEIT

ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES MULTIMODALEN FEEDBACKSYSTEMS FÜR DIE UMGEBUNGSÜBERWACHUNG IN BAGGERN ANHAND INTERAKTIVER PROTOTYPEN

erarbeitet von
Richard Luis Morgenstern
4709817

Technisches Design
Studiengang Maschinenbau
Technische Universität Dresden

betreut durch:
Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz

eingereicht am 08.04.2024

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Professur für Technisches Design

Inhalt

Kapitel 0	Einleitung	1
0.1	Aufgabenstellung und Eidesstattliche Erklärung	2
0.3	Prozessmodell	6
0.4	Projektplanung	6
Kapitel 1	Recherche	10
1.1	Human-Machin-Interaction und multimodale Feedbacksysteme	10
1.2	Augmented Reality und Extended Reality	12
1.3	Bagger	14
1.3.1	Aufbau	14
1.3.2	Unfälle mit Baggern auf Baustellen	16
1.4	Kamera-Monitor-Systeme für die Umgebungsüberwachung von Baumschienen	20
1.4.1	typischer Aufbau von Kamera-Monitor-Systemen	20
1.4.2	Funktionsweise eines typischen Kamera-Monitor-Systems	21
1.4.3	Umgebungsüberwachung mit intelligenter Objekterkennung	22
1.4.4	Marktanalyse	24
1.5	Besichtigung von Baggern mit Kamera-Monitor-Systemen	26
1.6	Stand der Forschung zur Optimierung des Situationsbewusstseins mit multimodalen Feedbacksystemen	29
1.7	Forschungsfragen	34
Kapitel 2	Vorgehen	38
2.1	Entwicklungsprozess	38

2.2	Prozesse, Methoden und Werkzeuge der Entwicklung	39
2.2.1	Recherchen	39
2.2.2	Analyse – Gefährdete Objekte auf Baustellen mit Baggern	40
2.2.3	Kollisionsszenarien – Moments in Operation	47
2.2.4	Anforderungskatalog für das 360°-Lichtfeedback-System	50
2.2.5	Priorisierung der darstellbaren Inforamtionen	51
2.2.6	Entwurf von Lösungsvarianten für Systemparameter	52
2.2.7	Entwurf von Lichtanimationen mit dem Designtemplate	52
2.2.8	Morphologischer Kasten und Variantenbildung	62
2.2.9	Entwicklung und Aufbau des interaktiven Experimentier-Prototyps	66
2.2.10	Ausarbeitung der Systemsteuerung und Feingestaltung der Lichtanimationen	70
2.2.11	Evaluationsmethoden und -ergebnisse	72
Kapitel 3	Ergebnisse	78
3.1	Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimationen auf LED-Lichtleisten	78
3.2	Gestaltungsspielraum der Darstellungsparameter	82
3.3	Interaktiver Experimentier-Prototyp und Konzept OrbitVision	98
3.3.1	Interaktiver Experimentier-Prototyp	98
3.3.2	OrbitVision – Konzept eines 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern	102
Kapitel 4	Diskussion	130
4.1	Zentrale Forschungsfrage	130
4.2	Unterfrage 1	131
4.3	Unterfrage 2	133
4.4	Unterfrage 3	134
Kapitel 5	Schlussfolgerung	138
5.1	Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	138
5.2	Fazit und Ausblick	140
	Literaturverzeichnis	144
	Abbildungsverzeichnis	148
	Bildquellenverzeichnis	152
	Tabellenverzeichnis	154
	Anhang	158

KURZFASSUNG

Bagger werden auf Baustellen als vielseitige einsetzbare Allzweckmaschinen verwendet. Bauformbedingt sind große Bereiche vor allem neben und hinter Baggern nicht oder nur bedingt einsehbar. Dies führt dazu, dass Hindernisse übersehen werden und es bei Kollisionen zu schweren sowie tödlichen Unfällen kommt. Die zunehmende digitale Durchdringung von Prozessen ermöglicht zwar eine bessere Überwachung dieser Bereiche, führt aber auch zum Anstieg der Informationskomplexität und stellt herkömmliche displaybasierte Benutzerschnittstellen (z. B. Kamera-Monitor-Systeme) vor neue Herausforderungen.

In der vorliegenden Diplomarbeit wird ein neuartiges 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern entwickelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung auf den Darstellungsmöglichkeiten für Lichtsignale, welche Informationen über gefährdete Objekte, auf LED-Lichtbändern darstellen. Anhand der Analyse der Gefahrensituationen auf Baustellen und der darstellbaren Objektinformationen werden vier verschiedene Konzepte entwickelt. Die Usability dieser Konzepte wird im Rahmen von Expertenworkshops und Selbsttests unter verschiedenen Bewertungskriterien untersucht und mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse fortlaufend optimiert.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit entstanden mehrere Ergebnisse. Ein Ergebnis ist das Designtemplate, welches einen schnellen ersten Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimationen auf LED-Lichtbändern sowohl mit analogen als auch digitalen Zeichenmethoden ermöglicht. Ein weiteres Ergebnis ist der umfassende entwickelte Gestaltungsspielraum für die Darstellungsparameter eines 360°-Lichtfeedback-System. Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist das Konzept *OrbitVision* für ein 360°-Lichtfeedback-System der Umgebungsüberwachung in Baggern, dessen physische und digitalen Komponenten in einem Experimentier-Prototyp umgesetzt wurden. Es nutzt LED-Lichtringe um den oberen Teil der Frontscheibe und um das Display an der rechten Bedienkonsole des Baggers. Animierte Lichtsegmente auf diesen Lichtringen stellen verschiedene relevante Informationen über die gefährdeten Objekte visuell und intuitiv wahrnehmbar dar. Bei drohenden Kollisionen kann es Warnungen sowohl visuell als auch auditiv ausgeben. Dies ermöglicht Operatoren eine effektive Überwachung aller Bereiche um den Bagger und unterstützt sie beim sicheren und fokussierten Arbeiten. Darüber hinaus konnten weitere Assistenz- und Warnsysteme von Baggern integriert werden, deren Informationen und Warnungen ebenfalls visuell und auditiv über das 360°-Lichtfeedback-System ausgegeben werden.

ABSTRACT

Excavators are versatile machines widely used in construction sites. Due to their design, large areas, especially beside and behind excavators, are not or only partially visible to their operators. This leads to obstacles being overlooked, resulting in collisions and severe or fatal accidents. The increasing digitalization of processes enables better monitoring of the surrounding area, but also leads to increasingly complex information and poses new challenges for conventional display-based user interfaces (e. g. camera monitoring systems).

In this diploma thesis, a novel 360° light feedback system for environmental monitoring in excavators is developed. Thereby the focus is laid upon the development of visualization possibilities for light signals, that convey information about endangered objects and are displayed on LED light strips. Four different concepts are developed based on the analysis of hazards on construction sites and the information displayable about at-risk objects. The usability of these concepts is continuously refined based on the insights gained through workshops with experts and self-tests under various evaluation criteria.

Several outcomes result from this diploma thesis. The first result is a template that allows for the rapid initial design of time-dependent light animations on LED light strips using both analog and digital drawing methods. The second result is a comprehensive design space for the visualization parameters of a 360° light feedback system. The central result of this thesis is the concept *OrbitVision* for a 360° light feedback system for environmental monitoring in excavators, whose physical and digital components were implemented in an experimental prototype. It utilizes LED light rings around the upper windshield section and the display on the right control console of the excavator. Animated light segments on these light rings visually and intuitively convey various relevant information about at-risk objects. In case of impending collisions, it can issue warnings both visually and auditorily. This enables operators to effectively monitor all areas around the excavator and supports them in working safely and attentively. Additionally, other assistance and warning systems for excavators were integrated, with their information and warnings also being output visually and auditorily through the 360° light feedback system.

EINLEITUNG

Die Nutzung von mobilen Arbeitsmaschinen birgt viele Gefahren, insbesondere auf dem meist unübersichtlichen Gelände von Baustellen. Vor allem die häufig stark eingeschränkte Sicht aus den Kabinen dieser Maschinen führt jedes Jahr zu schweren und tödlichen Unfällen, da Operator die Umgebung nicht lückenlos einsehen können. Ziel der Entwicklung neuer Technologien in diesem Kontext muss es daher sein, das Situationsbewusstsein der Operator zu verbessern und das Nicht-Sichtbare sichtbar zu machen, um in Zukunft die Sicherheit bei der Nutzung von Baumaschinen zu erhöhen.

Lichtfeedback-Systeme stellen eine vielversprechende Technologie dar, um Operatoren von mobilen Arbeitsmaschinen Informationen über die Umgebung so darzustellen, dass gefährdete Objekte auch dann wahrgenommen werden können, wenn kein direkter oder indirekter Sichtkontakt möglich ist. Auch kann über das Lichtfeedback vor drohenden Kollisionen frühzeitig gewarnt werden, sodass Operator rechtzeitig in das Geschehen eingreifen können, um Unfälle mit Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.

Motiviert davon, einen Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit auf Baustellen zu leisten, wird im Rahmen dieser Diplomarbeit ein solches Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern entwickelt. Mit diesem ist es möglich, das Unfallrisiko auf Baustellen zu senken und damit künftig Schäden an Mensch und Maschine zu vermeiden.

0.1 AUFGABENSTELLUNG UND EIDESSATTLICHE ERKLÄRUNG

Auf den folgenden Seiten befindet sich die Aufgabenstellung für die vorliegende Diplomarbeit. Sie beinhaltet eine Einführung in das zu untersuchende Thema, erläutert dessen Relevanz für die Forschung und definiert die Ziele dieser Arbeit.

Betreut wird die Diplomarbeit durch Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz von der Professur für Technisches Design der Technischen Universität Dresden unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski.

Gutachter für die Diplomarbeit sind Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski und Dr.-Ing. Volker Waurich der Professur für Baumaschinen der Technischen Universität Dresden.

Aufgabenstellung zur Diplomarbeit

Studiengang	Maschinenbau
Studienrichtung	Allgemeiner und Konstruktiver Maschinenbau
Name, Vorname	Richard Luis Morgenstern
Matrikelnummer	4709817

Entwicklung und Evaluation eines multimodalen Feedbacksystems für die Umgebungsüberwachung in Baggern anhand interaktiver Prototypen.

Development and evaluation of a multimodal feedback system for environmental monitoring in excavators using interactive prototypes.

Digitale Daten und Services werden in nahezu allen Industriebereichen immer wichtiger. Deren Einbindung im Off-Highway-Bereich in kabinengebundene Bedienungsumgebungen ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Die zunehmende digitale Durchdringung von Prozessen führt zu einem Anstieg der Informationskomplexität und stellt die Kapazität herkömmlicher displaybasierter Benutzerschnittstellen durch neue Datentypen (z.B. 3D-Daten und augmentierte Video-Streams) vor Herausforderungen. Für eine effektive Einbindung digitaler Assistenzsysteme gilt es alternative und besser in die Arbeitsabläufe integrierte Interaktionstechnologien zu entwickeln.

Multimodale Feedbacksysteme, die Licht, akustische und Vibrationssignale nutzen, könnten so etwas leisten. Eine zentrale Herausforderung ist eine Interaktionsgestaltung, die diese digitalen Signale mit der physischen Umgebung in Einklang bringt. Solche „Extended Reality“ (XR)-Konzepte im Sinne multimodal augmentierter physisch-digitaler Interaktionsumgebungen werden im Off-Highway-Bereich nur selten berücksichtigt. Um fortschrittliche Interaktionstechnologien und Benutzeroberflächen erfolgreich einzuführen, müssen diese den Maschinenbedienern erhebliche Verbesserungen für Bedienleistung und Benutzerfreundlichkeit bieten. Jedoch konnte selten eine gestalterische Tiefe erreicht werden, die für eine gute Usability in Arbeitskontexten wichtig ist.

Für den Anwendungsfall der Baggerbedienung soll ein 360°-Lichtfeedback-System für die Anbringung am Bedienterminal und an der Frontscheibe aufgebaut werden. Mithilfe dieses Prototypen sollen verschiedene Informationskonzepte erarbeitet und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit untersucht werden. Als Kriterien sind dabei die Usability, eine intuitive Wahrnehmung, die Verbesserung der kognitiven Belastung (Mental Workload) und des Situationsbewusstseins (Situational Awareness) zu beachten.

Ziel der Arbeit ist eine technologie- und nutzerfokussierte Entwicklung eines multimodalen Feedbacksystems für die Integration von Umgebungserkennungsdaten in die Bedienungsumgebung einer Baggerkabine. Dabei soll diese Arbeit im Detail erörtern wie ein effektives und für den Operator nützlich Lichtfeedback beschaffen sein muss. Grundlage soll eine systematische Einbezie-

hung von Arbeitsabläufen, Umgebungseinflüssen und Charakteristika menschlicher Informationswahrnehmung sein. Darüber hinaus soll das entwickelte Bedienkonzept in einer exemplarischen Prototypenumsetzung hinsichtlich seiner Wirksamkeit untersucht werden.

Dazu sollen folgende Aufgaben bearbeitet werden:

- Aufbau eines flexiblen „Experimentier-Prototyps“ einer Licht-Feedback-Signalanlage die in der Kabine (z.B. am Displayterminal) angebracht und für die Kommunikation verschiedener Feedbacksignale für die Umgebungserkennung genutzt werden kann
- Mithilfe dieses Prototyps sollen verschiedene Interaktionskonzepte entwickelt werden, die beschreiben, wie Licht-Feedbacksignale für die Kommunikation von Informationen aus der Umgebungserkennung genutzt werden.
- Für zwei ausgewählte Konzepte soll eine Feingestaltung der Feedbacksignale in mehrere systematischen Iterationen erfolgen
- Jeweils in der Mitte und am Ende der Feingestaltung soll die Usability in einem Expertenworkshop mit Hilfe des Prototypen überprüft werden
- Die Umsetzung des Prototypen erfolgt im Labor der Professur für Technisches Design.
- Die prototypische Umsetzung der Interaktionskonzepte und die Ansteuerung des Feedbacksignals sollen mit Hilfe der Software „Touch-Designer“ realisiert werden

1. Gutachten	Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski
2. Gutachten	Dr.-Ing. Volker Waurich
Betreuung	Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz
Ausgabedatum	6.11.2023
Abgabedatum	25.3.2024

 Digital unterschrieben von
Thorsten Schmidt
Datum: 2023.11.03
13:06:43 +01'00'

Prof. Dr.-Ing. habil. T. Schmidt
Studienrichtungsleiter

Jens Krzywinski Digital unterschrieben von
Jens Krzywinski
Datum: 2023.11.01
22:34:24 +01'00'

Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski
Verantwortlicher Hochschullehrer

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Diplomarbeit

*Entwicklung und Evaluation eines multimodalen Feedbacksystems für
die Umgebungsüberwachung in Baggern anhand interaktiver Prototypen*

selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Literatur
und Hilfsmittel angefertigt habe.

Richard Luis Morgenstern

Dresden, den 08.04.2024

0.2 PROZESSMODELL

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird für die Planung der Entwicklung das Dresdner Prozessmodell als Leitfaden herangezogen. Dieses Modell wurde an der Professur für Technisches Design entwickelt. Es gibt eine strukturierte Vorgehensweise vor, die sich in der Praxis bewährt hat und sich besonders für komplexe Entwicklungsprojekte eignet. Das Dresdner Prozessmodell gliedert den Entwicklungsprozess in fünf verschiedene Phasen, beginnend mit der Analyse der Anforderungen und endend mit der Ausarbeitung und Umsetzung (siehe Abbildung 1). Für jede der Phasen stellt es passende Methoden und Werkzeuge dar, während der Entwicklung herangezogen werden können. Außerdem ermöglicht das Dresdner Prozessmodell die Durchführung iterativer Schleifen innerhalb der einzelnen Phasen, falls dies zur Erreichung der gesteckten Ziele erforderlich ist. Durch die Anwendung des Dresdner Prozessmodells für diese Arbeit wird eine klare Strukturierung des Vorgehens ermöglicht, was die Entwicklung erleichtert und die Qualität der Ergebnisse erhöht.

Abbildung 1: Dresdner Prozessmodell (tu-dresden.de)

0.3 PROJEKTPLANUNG

Zur Planung des Projekts wird zu Beginn ein Zeitplan erstellt, welcher sich maßgeblich am Dresdner Prozessmodell orientiert (siehe Abbildung 2). Darin werden die einzelnen Phasen des Dresdner Prozessmodells adaptiert und Entwicklungswerkzeuge und -aufgaben festgelegt. Dazu zählen verschiedene Entwurfs- und Evaluationsmethoden, Meilensteine und Termine. Darüber hinaus wird über die gesamte Dauer des Projekts ein Projekttagbuch angefertigt, in welchem weitere Details über die durchgeführten Prozessschritte und Tätigkeiten dokumentiert werden (siehe Abbildung 3).

Projektphase
• Aufgaben & Ziele

06.11.2023 - Beginn Bearbeitungszeit

- Sprint - Aufbau für THEIA XR Treffen**
- Aufbau der Kabine mit LED-Ring um Display
 - Entwurf, Bau und Implementierung Displaygehäuse mit umlaufendem LED-Ring
 - Analyse des Szenarios "Tafelrunde Objekte um Bagger auf Baustelle"
 - Erstellung erster Darstellung für Objektberührung auf LED-Ring
 - Programmierung und Mapping erster Animationen auf LEDs mittels WLED & TouchDesigner

- Analyse - Untersuchung der Ausgangssituation "Bagger auf Baustellen & Gefahrensituationen"**
- Recherche zu Unfallstatistiken und -ursachen im Zusammenhang mit Baggern
 - Recherche zu bereits existierenden Normen, Technologien und Produkten im Kontext Umgebungsüberwachung in Baumaschinen
 - Recherche zu Gestaltung von Lichtsignalen
 - Besichtigung Bagger und Gespräche mit Operatoren
 - Analyse des Szenarios "Bagger mit Umgebungsüberwachung auf Baustelle - Gefahrenpotential"

Weihnachts- und Silvesterferien

Weihnachts- und Silvesterferien

November 2023

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dezember 2023

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Januar 2024

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Februar 2024

Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25

Abbildung 2: Auszug aus dem Projektkalender und Zeitplan

Entwurf

- Exploration physischer Umsetzungsformen für die LED-Ringe bzw. -Strahlen um Display und Frontscheibe
- Priorisierung der Darstellungsebenen (Display) Informationen
- Entwicklung verschiedener Darstellungsebenen der Objektinformationen der Prio 1 und Prio 2
- Entwicklung einer grafischen Darstellungsebene für den Entwurf von Lichtsignalen auf dem LED-Ring
- Morphologischer Kasten & Bildung von 3 Varianten

Ausarbeitung & Umsetzung

- Umsetzung von Variante 2 (MID) in TouchDesigner
- Ablesen von Variante 2 (LED) und 3 (MID) aus Variante 2
- Erstellen aller notwendiger Kontrollen und Steuerungsschnittstellen
- Aufbau eines UI für die Steuerung, mit deren Hilfe Simulationen für Probanden einfach durchführbar werden können und eine Präsentation des Systems erlauben
- Erarbeitung Personalisierungsmöglichkeiten des Systems

AUSARBEITUNG & UMSETZUNG

ENTWURF

Phase **KW Tagebuch**

SPRINT	<p>KW 45 06.11-12.11</p>	<p>06.11.</p> <p>07.11.</p>	<p>08.11.</p>	<p>09.11.</p>	<p>10.11.</p>	<p>11.11.</p>	<p>12.11.</p>	<p>TO DO 's für nächste Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau Display-Gehäuse mit LED-Ring für HMI-CAB aus COP • Reinigungsrechte CAD-Daten an Micha bis Montag • Aufbau temporärer Setup der Kabine (Frontscheibe LED-Displaygehäuse, ultra-wide Rückspiegel (Basemat)) • Analyse der Szenarien, Festlegung Parameter • Erstellung szenarioabhängiger Animationen in TouchDesigner
	<p>KW 46 13.11-19.11</p>	<p>13.11.</p> <p>14.11.</p>	<p>15.11.</p>	<p>16.11.</p>	<p>17.11.</p>	<p>18.11.</p>	<p>19.11.</p>	<p>TO DO 's für nächste Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor- und Nachbereitung THEIA XR Treffen • Aufbereitung Mini-Board • Dokumentation des aktuellen Stands mit Fotos • Beginn Recherche & Analyse
RECHERCHE & ANALYSE	<p>KW 47 20.11-26.11</p>	<p>20.11.</p> <p>21.11.</p>	<p>22.11.</p>	<p>23.11.</p>	<p>24.11.</p>	<p>25.11.</p>	<p>26.11.</p>	<p>TO DO 's für nächste Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einstieg in Recherche & Analyse von Umgebungsüberwachung in mobilen Baumaschinen • durcharbeiten der Dokumente von Volker
	<p>KW 48 27.11-03.12</p>	<p>27.11.</p> <p>28.11.</p>	<p>29.11.</p>	<p>30.11.</p>	<p>01.12.</p>	<p>02.12.</p>	<p>03.12.</p>	<p>TO DO 's für nächste Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern die Funktionen des Saccularis Baumaschinen über Objekte (Personenerkennung, Sichtfeldmangel und Kamera-Monitor-Systeme)
	<p>KW 49 04.12-10.12</p>	<p>04.12.</p> <p>05.12.</p>	<p>06.12.</p>	<p>07.12.</p>	<p>08.12.</p>	<p>09.12.</p>	<p>10.12.</p>	<p>TO DO 's für nächste Woche</p> <ul style="list-style-type: none"> • ...

Abbildung 3: Auszug aus dem Projekttagbuch

RECHERCHE

RECHERCHE

Im folgenden Kapitel werden Aspekte der Themenfelder Mensch-Maschine-Interaktion, Feedbacksysteme, Bagger und Umgebungsüberwachungssysteme sowie der Stand der Forschung zur Optimierung des Situationsbewusstseins mit multimodalen Feedbacksystemen untersucht und analysiert. Diese Recherche stellt den theoretischen Hintergrund zu verwandten und für das Verständnis dieser Diplomarbeit relevanten Themen dar. Anschließend werden die Forschungsfragen für diese Diplomarbeit genannt.

1.1 HUMAN-MACHIN-INTERACTION UND MULTIMODALE FEEDBACKSYSTEME

Die Human-Machine Interaction (HMI, dt.: Mensch-Maschine-Interaktion) bildet das Bindeglied zwischen Mensch und Maschine, wobei es das Ziel ist, eine effektive und intuitive Kommunikation zu ermöglichen (Unbehauen 2009).

Die Art der Informationsausgabe bzw. -eingabe und die dafür gewählten Feedback-Kanäle innerhalb der Mensch-Maschine-Interaktion sind essenziell für eine effektive Kommunikation, indem sie sowohl Informationen an Nutzende übermitteln als auch auf Steuerbefehle reagieren. Die visuelle Darstellung von Informationen ist dabei besonders hervorzuheben. Technologien wie Displays und virtuelle sowie erweiterte Realität eröffnen hier Möglichkeiten für die Informationsübermittlung. Auditive Signale stellen einen weiteren Kanal für die Informationsvermittlung dar. Dabei werden die Informationen als akustische

Signale durch Lautsprecher oder andere Technologien wie die Knochenleitung an Nutzende kommuniziert. Haptische Feedbacksysteme nutzen die menschliche Berührungssensorik, um Informationen durch mechanischen Druck oder Vibrationen zu übertragen, wodurch insbesondere die kurzfristige Aufmerksamkeit und die Effizienz bei Aufgaben gesteigert werden können. Diese diversifizierten Feedbackmechanismen tragen maßgeblich dazu bei, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine intuitiv, zugänglich und effektiv zu gestalten (Schreiber 2021).

Die wachsende Informationskomplexität, unter anderem ausgelöst durch die zunehmende digitale Durchdringung von Prozessen, stellt herkömmliche Benutzerschnittstellen vor Herausforderungen. Dabei handelt es sich meist um unimodale Feedbacksysteme, welche sich nur auf eine Sinneswahrnehmung beschränken. Sie sind oft nicht in der Lage, komplexe Informationen, wie 3D-Daten oder augmentierte Video-Streams, angemessen und effektiv integriert in die Arbeitsabläufe von Nutzenden darzustellen. In diesem Kontext gewinnen multimodale Feedbacksysteme zunehmend an Bedeutung. Multimodale Feedbacksysteme bieten eine vielversprechende Lösung, indem sie für die Informationsübermittlung mehrere Sinneskanäle kombiniert nutzen. Dadurch können Nutzende Informationen schneller erfassen und besser verarbeiten. Sigrist et al. (2013) etwa legen nahe, dass insbesondere das Erlernen komplexer motorischer Fähigkeiten durch multimodales Feedback gefördert wird, wobei dieser positive Effekt häufig auf

eine Reduktion der kognitiven Belastung zurückgeführt werden kann. Zudem betonen Sigrist et al. (2013), dass es wichtig ist, relevante Informationen auf eine verständliche Art zu präsentieren, ohne die Lernenden zu überfordern. Dies kann durch die Anwendung von multimodalen Feedback-Systemen erreicht werden, die die Vorteile und Stärken verschiedener Sinnesmodalitäten vereinen. Beim Einsatz multimodaler Feedbacksysteme ist es insgesamt entscheidend, die sensorischen Stimuli optimal zu dosieren, um kognitive Überlastungen zu vermeiden. Eine weitere Herausforderung besteht darin, multimodale Feedbacksysteme so zu gestalten, dass sie

nahtlos in die Arbeitsumgebung integriert sind und gleichzeitig eine intuitive Bedienung ermöglichen. Dies erfordert eine sorgfältige Abstimmung der verschiedenen Feedbackmodalitäten auf die individuellen Bedürfnisse und Arbeitsabläufe der Nutzenden. Schreiber (2021) untersuchte umfassend in seiner Diplomarbeit, für welche Informationen die genannten Feedbackarten jeweils geeignet sind sowie deren Vor- und Nachteile. Tabelle 1 stellt die Untersuchungsergebnisse dar, welche für die Entwicklung des multimodalen Feedbacksystems im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt werden.

	VISUELL	AUDITIV	HAPTISCH
VORTEILE	<p>Sehen dominiert alle anderen Sinne für das Erfassen räumlicher Informationen</p> <p>Hohe Informationsvielfalt möglich</p> <p>Wahrnehmung von Bewegung/Veränderung im zentralen und peripheren Sichtfeld</p>	<p>Gute Lernerfolge bei schnellen, sich wiederholenden Aufgaben</p> <p>Wahrnehmung ist bei deutlichem Signal nicht an Fokus gebunden</p> <p>Schnelle Reaktionszeit (100-150 ms)</p>	<p>Vielsprechend, um die kurzfristige Aufmerksamkeit für die effizientere Erledigung von Aufgaben aufrechtzuerhalten und zu verbessern</p> <p>Mechanische Objekteigenschaften können erfasst werden</p> <p>Schnelle Reaktionszeit (80-150 ms)</p>
NACHTEILE	<p>Bereich der Fokussierung mit wenigem Grad stark begrenzt</p> <p>Gefahr der Informationsüberflutung</p> <p>Langsame Reaktionszeit (200-400 ms)</p>	<p>Kann auch Ablenkung von Aufgabe bewirken</p> <p>Wahrnehmungsselektion schwierig</p> <p>Nur geringe Informationsvielfalt möglich</p>	<p>Nur Informationen geringer Komplexität übertragbar</p> <p>Wahrnehmung an Körperkontakt gebunden</p>
FAZIT	<p>Geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> graphische und textuelle Informationen hohe Komplexität der Aufgabe 	<p>Geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Warn- und Alarmsignale schnelle, sich wiederholende Aufgaben 	<p>Geeignet für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Statusinformationen geringe Komplexität Erhöhung und Verbesserung kurzfristiger Aufmerksamkeit

Tabelle 1: Vergleich der Feedbackarten (Schreiber 2021: 29, Tabelle 8)

1.2 AUGMENTED REALITY UND EXTENDED REALITY

Augmented Reality (AR) und Extended Reality (XR) stellen die Verbindung zwischen der realen Welt und virtuellen Informationen dar. AR ergänzt die reale Umgebung mit Darstellungen von digitalen Daten und Grafiken, die über Geräte wie Smartphones, Tablets oder AR-Brillen sichtbar gemacht werden. XR ist ein Sammelbegriff, der AR, Virtual Reality (VR) und Mixed Reality (MR) umfasst und für Technologien steht, die die physische Realität mit digitalen Informationen anreichern (Halim 2018).

Das Ziel dieser Technologien ist es, digitale Inhalte nahtlos in die reale Welt zu integrieren, um eine Erweiterung der Wahrnehmung durch immersives Erleben zu schaffen. Dies erfolgt durch die Überlagerung von Bildern, Videos und/oder anderen digitalen Informationen über die Umgebung, welche in Echtzeit angepasst und mit der Bewegung der Nutzenden synchronisiert werden. Der Kerngedanke hinter AR bzw. XR ist die Bereitstellung von zusätzlichen Informationen, um die menschliche Wahrnehmung erweitern und dabei Interaktionen sowie Entscheidungsfindungen unterstützen zu können.

In der Automobilbranche werden AR- und XR-Technologien bereits verwendet, um das Fahrerlebnis sicherer und intuitiver zu gestalten. Ein prominentes Beispiel für AR im Fahrzeug ist das Head-Up-Display (HUD) in der Windschutzscheibe, welches Informationen wie Geschwindigkeit, Navigationsanweisungen oder Warnsignale direkt im Sichtfeld der fahrzeugführenden Person darstellt (siehe Abbildung 4). Dies reduziert Ablenkungen und erhöht die Fahrsicherheit, da der Blick während der Aufnahme von Informationen nicht von der Straße abgewandt werden muss (Gunti 2019).

Abbildung 4: Augmented Reality Head-Up-Display im Audi Q4 e-tron (autogazette.de)

Ein weiteres Beispiel für fortschrittliche AR-Technologie in Fahrzeugen ist das *Dynamic Light* im *Mercedes EQS* (siehe Abbildung 5). Diese Technologie nutzt LED-Lichtleisten im Cockpit und in den Türverkleidungen der Fahrergastzelle, um Informationen über die Umgebung oder Warnungen verschiedener Fahrzeug-Assistenzsysteme darzustellen (Hermann 2022). Durch verschiedene Lichtanimationen wird beispielsweise über einen zu geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, über die Anwesenheit eines Fahrzeugs im nicht einsehbaren Bereich (sog. „toten Winkel“) oder auch über vom System erkannte Kollisionsgefahren informiert. Auch bei diesem System wird durch die Positionierung der Lichtleisten im Sichtfeld der fahrenden Person erreicht, dass Informationen ohne ein Abwenden des Blicks von der Straße wahrgenommen werden können.

Solche AR-Anwendungen bieten Nutzenden eine zusätzliche Informationsebene, die die Sicherheit und den Komfort während der Fahrt steigert und das Potenzial hat, die Interaktion mit der Umwelt durch reichhaltigere, informativere und interaktivere Erfahrungen zu transformieren (Halim 2018).

Abbildung 5: *Dynamic Light* auf der LED-Lichtleiste in der Fahrertür des *Mercedes EQS* (youtube.com/@MarquardtGroup)

1.3 BAGGER

Bagger gehören zu den mobilen Arbeitsmaschinen und kommen bei Bauvorhaben vorrangig für das Bewegen von Erdreich, Gestein und anderen Materialien zum Einsatz. Es existieren verschiedene Arten von Baggern, welche sich erheblich in ihrem Gewicht, ihrer Größe, Form und Leistungskraft unterscheiden. Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Entwicklung konzentriert sich auf mobile Raupen- und Radbagger. Diese gelten aufgrund ihrer vielseitigen Einsetzbarkeit als Allzweckmaschine auf Baustellen. (maschine.com 2024)

1.3.1 Aufbau

Der vereinfachte Aufbau von Raupen- und Radbaggern ist in Abbildung 7 dargestellt. Neben dem Raupen- oder Radfahrwerk bestehen diese aus dem drehbaren Oberwagen, an welchem sich die Kabine und der Ausleger befindet. Je nachdem ob das Heck des Oberwagens über das Fahrwerk hinausragt oder nicht, wird zwischen Lang- und Kurzheckbaggern unterschieden (siehe Abbildung 6). Der Baggerarm befindet sich mittig an der vorderen Seite des Oberwagens und besteht aus Ausleger und Stiel. Vereinfachend wird der gesamte Baggerarm oft als Ausleger bezeichnet. Am äußeren Ende des Stiels befindet sich der Schnellwechsler, welcher das Anbringen von Anbauwerkzeugen wie Löffel, Greifer oder Hydraulikmeißel ermöglicht. Ein Schild vor dem Fahrwerk dient außerdem als weiteres Werkzeug und kann zur Stabilisierung des Baggers auf dem Untergrund verwendet werden (siehe Abbildung 8). Operator steuern die Funktionen des Baggers zentral über die Bedienelemente in der Kabine. Mit Ausnahme von Minibaggern befindet sich die Kabine stets an der vorderen linken Seite des Oberwagens. In dieser befinden sich der Kabinensitz, ein rechtes und linkes Bedienterminal mit verschiedenen Tastern und Kippschaltern sowie den Joysticks zur Steuerung des Auslegers, der Werkzeuge und des Oberwagens. Darüber hinaus gibt es einen oder mehrere Monitore am rechten Bedienterminal oder der rechten A-Säule sowie verschiedene Fußpedale, Steuerhebel (für Kettenbagger) oder eine Lenksäule mit Lenkrad (für Radbagger) mittig vor der Frontscheibe. (siehe Abbildung 9)

Abbildung 6: Kurzheckbagger (oben) und Langheckbagger (unten) in der Seitenansicht (cat.com)

Abbildung 7: Aufbau Kettenbagger

Abbildung 8: Radbagger mit angehobenem Schild (liebherr.com)

Abbildung 9: Baggerkabine Innenansicht (swecon.de)

1.3.2 Unfälle mit Baggern auf Baustellen

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Feedbacksystem für die Umgebungsüberwachung in Baggern mit dem vorrangigen Ziel entwickelt, Unfälle auf Baustellen zu vermeiden. Um zu untersuchen, welche Unfälle mit Baggern auf Baustellen geschehen und worin deren Ursachen liegen, wird eine Analyse durchgeführt. Dazu werden verschiedene Quellen herangezogen, darunter die Broschüre „Erdbaumaschinen – Analyse und Bewertung der Unfallzahlen“ der Steinbruchs-Genossenschaft (StGB 2006), die Broschüre „Statistik Arbeitsunfallgeschehen 2021“ des Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e. V. (DGUV 2021), der Artikel „Sicht-Check auf Baustellen“ aus dem Fachmagazin „BauPortal“ der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (Krell 2020), sowie Unfallmeldungen über Baggerunfälle verschiedener Zeitungen.

Die Analyse dieser Quellen lieferte wertvolle Erkenntnisse über die Häufigkeit und Verteilung von Unfällen mit Baggern sowie die spezifischen Situationen und Faktoren, die zu diesen Unfällen führen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung des Feedbacksystems ein.

Aus den genannten Quellen werden folgende Erkenntnisse abgeleitet.

Erkenntnis 1: Die meisten der meldepflichtigen und tödlichen Unfälle mit tragbaren oder ortsveränderlichen Maschinen geschehen mit Maschinen oder Geräten für die Erdbewegung, zu welchen Bagger gezählt werden.

Eine statistische Erhebung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zeigte, dass im Jahr 2021 29,9% aller meldepflichtigen und 60,0% aller tödlichen Unfälle mit tragbaren oder ortsveränderlichen Maschinen in Verbindung mit Maschinen oder Geräten für die Erdbewegung geschehen (DGUV 2021: 74, Tabelle 49). Zu diesen werden zwar auch weitere Baumaschinen wie Planiermaschinen oder Grader gezählt, jedoch werden Bagger bei der Auflistung der unfallverursachenden

fahrbaren Maschinen an erster Stelle genannt (DGUV 2021: 74). Eine Auswertung von 1125 Unfällen mit Erdbaumaschinen im Zeitraum 2001 bis 2006 durch die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft (StBG) bekräftigt die Annahme, dass Bagger im Bereich der mobilen Arbeitsmaschinen in erhöhtem Maß an Unfällen beteiligt sind. Laut StBG (2006: 21, Abbildung 4) bilden Bagger mit 32,0% die zweithäufigste an Unfällen beteiligte Geräteart.

Schlussfolgerung: Diese Erkenntnis hebt vor allem die bestehende Notwendigkeit für die Erhöhung der Sicherheit bei der Nutzung von Baggern hervor. Ebenfalls lässt sich aus diesen Zahlen ableiten, dass die aktuell vorhandenen und etablierten Sicherheitsmaßnahmen und/oder Unfall-Präventions-Systeme weiterhin verbessert werden müssen, um die Anzahl der Unfälle zu minimieren.

Erkenntnis 2: Bei fast der Hälfte der Unfälle mit tragbaren oder ortsveränderlichen Maschinen erfolgt die Verletzung durch einen Zusammenstoß oder das Einklemmen des Unfallopfers

Die Analyse der Unfälle mit tragbaren oder ortsveränderlichen Maschinen nach verletzendem Kontakt zeigte, dass im Jahr 2021 42,5% aller meldepflichtigen Unfälle und 85,0% aller tödlichen Unfälle mit tragbaren oder ortsveränderlichen Maschinen durch „Getroffen werden/Zusammenstoßen mit einem sich bewegenden Gegenstand“ oder „(Ein)geklemmt, (ein)gequetscht, zerquetscht werden usw.“ verursacht werden (DGUV 2021: 75, Tabelle 50). Weiterhin zeigte die Analyse, dass in der Arbeitsumgebung der Baustelle eine ähnliche Verteilung der Art des verletzenden Kontakts herrscht. Mit 46,1% stellen auch hier das „Getroffen werden/Zusammenstoßen mit einem sich bewegenden Gegenstand“ oder „(Ein)geklemmt, (ein)gequetscht, zerquetscht werden usw.“ die häufigste Ursache für tödliche Unfälle dar (DGUV 2021: 91, Tabelle 66)

Schlussfolgerung: Bei vielen schweren und tödlichen Unfällen kommt es zu einem verletzenden Kontakt zwischen der Maschine und dem

Abbildung 10: Abtransport einer verletzten Person nach einem Unfall mit einem Bagger (blaulicht-news.de)

Unfallopfer (siehe Abbildung 10). In Bezug auf Bagger stellen diese den sich bewegenden Gegenstand dar, mit welchem es zur Kollision oder dem Einklemmen bzw. Zerquetschen des Unfallopfers kommt. Um das Unfallrisiko mit Baggern auf Baustellen mit Hilfe des zu entwickelnden Feedbacksystems zu minimieren, muss es Operator daher unterstützen, solche Zusammenstöße und Einklemmungen zu verhindern. Beispielsweise indem es Operator über sich nah am Bagger befindende Personen oder Gegenstände informiert und frühzeitig Warnungen bei drohenden Kollisionen ausgibt, sodass der Entstehung von Gefahrensituationen im Allgemeinen vorgebeugt wird und rechtzeitig Maßnahmen zur Verhinderung einer Kollision eingeleitet werden können.

Erkenntnis 3: Die Einschränkung der Sicht des Operators stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, welches die Entstehung von Unfällen mit Baggern begünstigt.

Im Rahmen der Auswertung von Unfällen mit Erdbaumaschinen untersuchte die Steinbruchs-Berufsgenossenschaft die Unfälle, welche durch Sichteinschränkungen verursacht wurden. Bei der überwiegenden Anzahl der Sichtunfälle kam es laut StGB zum Anprallen an Hindernisse, Zusammenstöße mit anderen Fahrzeugen oder Überfahren von Böschungen und Klippenkanten (StGB 2006: 25). Dabei führten 28,0% der Sichtunfälle mit Baggern zur Verletzung Dritter. Weitere 6,0% der sichtbedingten Unfälle waren mit Todesfolge (StGB 2006: 41, Abbildung 14). Die Fahrzeugbewegungen, welche zu diesen Unfällen

führten, waren dabei laut StGB (2006: 41) zu gleichen Teilen zurückzuführen auf das Rückwärtsfahren, Schwenken des Oberwagens und den Hebezugbetrieb ohne ausreichende Sicht. Laut dem stellvertretenden Leiter des Sachgebiets Tiefbau der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, V. Münch, besteht bei Baggern eine besonders hohe Einschränkung der Sichtbereiche. Wie er in einer Pressemitteilung der DGUV äußerte ist „[g]erade bei Baggern [...] aufgrund der Konstruktion die Sicht des Fahrers nach rechts und nach hinten stark eingeschränkt.“ (Münch 2019) Würde sich dort eine Person aufhalten, könne diese vom Operator oft nicht gesehen werden (Münch 2019). Diese Aussage betätigt sich beim Betrachten eines typischen Baggers. Auf Abbildung 11 ist erkennbar, dass die Sicht aus der Baggerkabine nach rechts und hinten durch verschiedene Aufbauten des Oberwagens versperrt ist. Die Person, welche sich zwischen LKW und Bagger aufhält, ist aus der Kabine nicht einsehbar.

Dass die nicht ausreichende Sicht der Operator von mobilen Arbeitsmaschinen das Risiko für Unfälle deutlich erhöht, beschreibt ebenfalls K. Krell im Artikel „Sicht-Check auf Baustellen“, welcher im Fachmagazin *BauPortal* erschien. Nach Krell (2020) gelte zwar grundsätzlich, dass Operator die Arbeit so lange einstellen müssten, wie sich gefährdete Personen im Gefahrenbereich der Maschine befinden. Ist die Sicht jedoch eingeschränkt, könne nicht immer rechtzeitig erkannt werden, ob sich Personen im Gefahrenbereich aufhalten oder diesen betreten haben. Um dieses Sicherheitsrisiko zu senken ist seit April 2020 in §7 der Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten festgelegt, dass „[...] die Sicht auf den Fahr- und Arbeitsbereich durch direkte oder indirekte Sicht (durch Hilfsvorrichtungen, wie z. B. Kamera-Monitor-Systeme oder Spiegel) gewährleistet sein [muss]“. (Krell 2020: 42) Aktuelle Unfallmeldungen zeigen allerdings, dass es seit Inkrafttreten dieser Vorschrift weiterhin zu schweren Unfällen mit Baggern kommt. Beispielsweise berichteten die *Stuttgarter Nachrichten* am 25.02.2022 von einem tödlichen Unfall, bei welchem ein Baggeroperator beim Rückwärtsfahren einen beistehenden Mann der Bauaufsicht übersah und mit dem

Bagger erfasste (Stuttgarter Nachrichten 2022). Am 23.03.2022 berichtete die *Fuldaer Zeitung* von einem Baustellenunfall, bei welchem ein Bauarbeiter beim Rangieren eines Baggers überrollt wurde und an den Verletzungen verstarb (Fuldaer Zeitung 2022). Die Zeitung *Die Zeit* berichtete am 21.10.2023 von einem Unfall, bei welchem ein Mann zwischen einem Bagger und einem Container eingeklemmt und schwer verletzt wurde (Die Zeit 2023). Dass es auch außerhalb der Baustellenumgebung zu schweren Unfällen mit Baggern kommen kann, zeigt eine Meldung der Zeitung *Express* vom 12.09.2023 über einen Unfall, bei welchem ein Bagger auf offener Straße einen Fußgänger erfasste und tödlich verletzte (Express 2023).

Schlussfolgerung: Die Recherche zeigt, dass häufig die stark eingeschränkten Sichtverhältnisse aus Baggerkabinen für Unfälle ursächlich verantwortlich sind. Münch (2019) benennt dabei die Bereiche rechts und hinter dem Bagger als besonders schwer einsehbar. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung von Baggern (siehe Abbildung 11). Darüber hinaus zeigen die aktuelle Unfallmeldungen, dass es trotz Sichthilfseinrichtungen und -vorschriften weiterhin zu schweren und tödlichen Unfällen mit Baggern kommt.

Für die Entwicklung des 360°-Lichtfeedback-Systems kann auf Grundlage dieser Erkenntnisse abgeleitet werden, dass es Operatoren eine lückenlose Überwachung aller Umgebungsbereiche ermöglichen muss, damit sie Unfälle mit Personen und Gegenständen verhindern können, unabhängig von deren Position um den Bagger. Die bis heute hohe Anzahl und Häufigkeit der schweren oder tödlichen Unfälle zeigt, dass zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieser Arbeit immer noch eine hohe Notwendigkeit für die Erhöhung der Sicherheit auf Baustellen sowie konkret im Nutzungskontext von Baggern und mobilen Arbeitsmaschinen besteht.

Abbildung 11: eingeschränkte Sicht nach rechts und hinten aus der Baggerkabine

1.4 KAMERA-MONITOR-SYSTEME FÜR DIE UMGEBUNGSÜBERWACHUNG VON BAUMSCHINEN

Die systematische Untersuchung der Ursachen und Umstände der Unfälle mit Baggern auf Baustellen (siehe Kapitel 1.3.2) lieferte bereits erste Anforderungen und Lösungsansätze für die Entwicklung des 360°-Lichtfeedback-Systems. Ebenfalls wurde deutlich, dass die bereits in Baggern vorhandenen Umgebungsüberwachungssysteme weiterhin verbessert werden müssen, um die Unfallprävention künftig noch effizienter zu gestalten. Um den aktuellen Stand der Technik zu untersuchen, wird eine Recherche zu modernen Umgebungsüberwachungssystemen von Baumaschinen durchgeführt.

Zur Umgebungsüberwachung von mobilen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeugen im Baustellenkontext haben sich sogenannte Kamera-Monitor-Systeme (KMS) etabliert (Netzwerk Baumaschinen 2016). Sie unterstützen Operator bei der Überwachung des Arbeits- und Bewegungsbereichs um eine Baumaschine, sowohl beim stationären Arbeiten, als auch beim Rangieren und Fahren. Laut Netzwerk Baumaschinen (2016) führt der Einsatz von KMS zu sichereren, ergonomischeren sowie wesentlich effektiveren Arbeitsabläufen und ermöglicht ein kontrollierbares Sichtfeld auf den Gefahrenbereich, was eine schnelle, präzise und sichere Nutzung gewährleistet.

1.4.1 typischer Aufbau von Kamera-Monitor-Systemen

Laut Netzwerk Baumaschinen (2016) besteht ein Kamer-Monitor-System aus drei wesentlichen Komponenten (siehe Abbildung 12).

Kameras und Sensoren. Diese befinden sich an einer oder mehreren Außenseiten der Maschine und sind so eingestellt, dass sie den Arbeitsbereich erfassen. Je nach Anwendung und Anforderungen können verschiedene Kamera- oder Sensortypen einzeln oder auch kombiniert eingesetzt werden. Beispielsweise Weitwinkelkameras für eine Rundumsicht sowie Ultraschallsensoren zur Bestimmung der exakten Distanz zwischen Maschine und Objekt.

Auswertungssoftware. Die Auswertungssoftware analysiert die Kamerabilder bzw. Sensordaten und ist für die Identifizierung von Hindernissen verantwortlich. Dabei werden verschiedene Merkmale wie Form, Größe und Bewegungsrichtung der erkannten Objekten ermittelt. Dies geschieht immer häufiger durch Deep-Learning-Algorithmen, welche die Objekterkennung mit Hilfe von künstlicher Intelligenz unterstützen (Netzwerk Baumaschinen 2022). Die Auswertungssoftware ist darauf ausgelegt, potenziell gefährdete Hindernisse und Objekte verschiedener Arten zu identifizieren. Dies können Personen, Fahrzeuge, Maschinen oder andere Gegenstände sein, die sich im Umfeld der mobilen Maschine befinden. Nach der Identifizierung entscheidet die Auswertungssoftware anhand einer festgelegten Logik darüber, welche Objektinformationen weitergegeben und auf welche Weise diese dargestellt werden.

Abbildung 12: Aufbau Kamera-Monitor-Systeme

Monitor und Feedbackelemente. Üblicherweise zeigt ein Bildschirm in der Baggerkabine die Bildübertragung der Kameras an, auf welcher gefährdete Objekte beispielsweise farblich hervorgehoben werden können. Dies ermöglicht es den Arbeitsbereich in Echtzeit zu überwachen und potenzielle Gefahren zu erkennen. Es können aber auch akustische oder haptische Feedbackelemente, wie Lautsprecher oder Vibrationsmotoren, zum Einsatz kommen, um Operator in Gefahrensituationen zu alarmieren. Werden neben visuellen auch auditive oder haptische Feedbackelemente verwendet, handelt es sich um ein aktives Warnsystem (Netzwerk Baumaschinen 2016).

1.4.2 Funktionsweise eines typischen Kamera-Monitor-Systems

Die Funktionsweise von Kamera-Monitor-Systemen gliedert sich in drei wesentliche Prozessschritte (Netzwerk Baumaschinen 2016).

Aufnahme. Die Kameras und/oder Sensoren nehmen kontinuierlich die Umgebung auf. Diese Aufnahmen erfassen Personen, Objekte und andere potenzielle Gefahren im Umfeld der Maschine. Die Auswertung der Bilder erfolgt in Echtzeit durch eine Objekterkennung.

Übertragung und Anzeige. Wird ein Objekt als Kollisionsgefahr erkannt, wird der Video-Stream der Kamera, welche das Objekt erfasst, in Echtzeit auf den Monitor in der Baggerkabine übertragen. Durch ein frühzeitiges Anzeigen des Objekts können Operator potenzielle Gefahren rechtzeitig erkennen und, falls notwendig, Gegenmaßnahmen einleiten.

Warnung und Intervention. Bei Bedarf können Kamera-Monitor-Systeme zu aktiven Warnsystemen erweitert werden, welche im Falle einer drohenden Kollision zusätzliche akustische oder haptische Signale auslösen. Dadurch können Operator auch dann auf eine Gefahrensituation aufmerksam gemacht werden, wenn diese nicht rechtzeitig auf dem Monitor wahrgenommen wurde. Einige Systeme können auch aktiv in das Fahrgeschehen eingreifen und die Baumaschine abbremsen bzw. zum Stillstand bringen.

Zusammenfassend bieten Kamera-Monitor-Systeme eine effektive Möglichkeit, die Sichtverhältnisse für Operator zu verbessern und die Sicherheit im Arbeitsumfeld von mobilen Baumaschinen zu erhöhen. Durch die Integration moderner Technologien und aktiver Warnsysteme können KMS dazu beitragen, Unfälle zu vermeiden und die Effizienz von Arbeitsabläufen zu erhöhen.

1.4.3 Umgebungsüberwachung mit intelligenter Objekterkennung

Im Kontext der Digitalisierung entwickelt sich die Baustelle zunehmend zu einer logischen Umgebung, in welcher sich Assistenzsysteme aus der vernetzten Welt der Baustelle 4.0 immer weiter verbreiten (Liebherr 2019). Laut Netzwerk Baumaschinen (2022) sei das Ziel der Implementierung solcher Systeme, die Maschinen intelligenter zu machen und somit die Functional Safety (Schutz des Menschen vor der Maschine) zu erhöhen. Die intelligente Kollisionswarnung stellt ein solches System dar. Sie nutzt zur Überwachung der Umgebung mehrere Sensoren sowie Multikamerasysteme, deren Daten durch Deep-Learning-Prozesse (Künstliche Intelligenz, kurz KI) hinsichtlich Personen, Fahrzeugen oder anderen Hindernissen ausgewertet werden (Netzwerk Baumaschinen 2022).

Bei dieser Form der intelligenten Objekterkennung handelt es sich laut ISO 21815-1 um eine passive Detektion von nicht-instrumentierten Intended Objects. Die überwachten Objekte (sog. Intended Objects) in der Umgebung sind dabei nicht mit zusätzlichen Sendern oder Sensoren ausgestattet, welche dem System die benötigten Daten übertragen. Die Detektion wird nur durch die Sensoren und Kameras an der Arbeitsmaschine vorgenommen (siehe Abbildung 13). Im Vergleich zu Tag-basierten Systemen, bei welchen alle Intended Objects mit zusätzlichen Sendern (z. B. RFID-Tags) ausgestattet werden müssen, ermöglicht dies eine umgebungsunabhängige Funktionsweise des Systems (ISO 21815-1). Damit ist das System in der Lage, definierte Objekt in jeder Umgebung ohne zusätzliche Vorbereitung zu detektieren und neue Objekte als Intended Objekts zu erlernen (Netzwerk Baumaschinen 2022). Elementar für solche Systeme ist laut DIN EN ISO 16001 eine zuverlässige Detektion auch bei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z. B.: Staub, Nebel, Regen), in einer Vielzahl von unterschiedlichen Betriebsumgebungen (z. B.: überlastete oder eingeschränkte Baustellen, abschüssige Topografien) sowie im Falle von Störquellen (z. B.: andere Maschinen, Reflektionen). Technologien, welche dies einzeln oder auch in Kombination miteinander gewährleisten können und dafür bereits zur Verwendung kommen sind: Ultraschallsysteme, 3D-Kamerasysteme, Multikamerasysteme mit integrierter Kollisionserkennung, Personen-/Objekterkennung mit KI und 3D-Terrain-Mapping (Netzwerk Baumaschinen 2022).

Die intelligente Objekterkennung kann nicht nur eine grundsätzliche Detektion von Personen und Objekten vornehmen, sondern auch Bewegungsvorgänge berechnen und damit drohende Kollisionen vorhersagen (Netzwerk Baumaschinen 2022). Anhand dieser Vorhersage entscheidet das System

eigenständig, ob ein erfasstes Objekt auf dem Feedbackelementen dargestellt wird. Es werden nur Objekte dargestellt, mit welche tatsächlich eine Kollision droht. Auf diese Weise wird die Anzahl der Fehlalarme und der dargestellten Informationen reduziert. Damit kann die Verwendung von Umgebungsüberwachungssystemen mit intelligenter Objekterkennung zur Senkung der Anforderungen an die Aufmerksamkeit der Operator beitragen, welche ohnehin bereits sehr hoch sind (DIN EN ISO 16001). Die ebenfalls damit erzielte Steigerung der Zuverlässigkeit der Signale erhöht die Reliabilität des Gesamtsystems und sorgt dafür, dass sich Operator auf die Ausführer der Arbeitsaufgabe konzentrieren können. Letzteres stelle laut Netzwerk Baumaschinen (2022) eine zentrale Anforderung an ein solches System dar. Ob sich Operator während der Nutzung eines aktiven Umgebungsüberwachungssystems auf die Arbeitsaufgabe konzentrieren kann, hängt maßgeblich davon ab, wie das Feedbacksystem die Informationen kommuniziert. Um die Effizienz der Gefahrenerkennung zu erhöhen, muss das System ein dauerhaft konzentriertes Arbeiten der Operator gewährleisten und deren Stresslevel geringhalten. Gleichzeitig muss es sichere, ergonomische und effektive Arbeitsabläufe sicherstellen, aber auch zur Warnung vor Gefahren die Aufmerksamkeit des Operators ausreichend erregen können. Um dies zu erreichen, werden in den analysierten Quellen eine Vielzahl von Anforderungen und Lösungsansätzen formuliert. Eine Auswahl der Anforderungen und Lösungsansätze ist in Kapitel 2.2.1 dargestellt.

An dieser Stelle der Recherche kann festgehalten werden, dass das zu entwickelnde Feedbacksystem für die Überwachung der Umgebung sowie zur Detektion von Personen und Objekten auf ein Multikamerasystem mit intelligenter (KI-gestützter) Objekterkennung zurückgreifen sollte.

Abbildung 13: Radlader mit intelligenter Objekterkennung (liebherr.com)

1.4.4 Marktanalyse

Auf dem Markt existiert bereits eine Vielzahl an Umgebungsüberwachungssystemen für Baumaschinen. Diese Systeme bieten unterschiedliche Funktionen und nutzen verschiedene Technologien. Daher wurde eine Marktanalyse durchgeführt. Im Folgenden werden sechs der untersuchten Systeme vorgestellt.

Abbildung 14: KMS von LUIS Technology (luis.de)

LUIS Technology – 360°-System zur Umgebungsüberwachung. Das System von *LUIS Technology* besteht aus Kameras und Software, welche an verschiedene Fahrzeugtypen nachgerüstet werden können. Es bietet ein aktives Warnsystem mit 360°-Bird-View-Display, das situativ Einzelansichten einblendet und in das Fahrgeschehen eingreifen kann. Eine KI-gestützte Kamertechnologie ermöglicht die präzise Objekterkennung. Zudem lassen sich Erkennungszonen und Warnmechanismen individuell an das Fahrzeug oder auch für spezifische Objekte anpassen (LUIS Technology 2024).

Abbildung 15: Liebherr Skyview 360° (liebherr.com)

Liebherr – Skyview 360°. *Skyview 360°* von *Liebherr* bietet eine umfassende Nahfeldüberwachung für Radlader. Durch vier zusätzliche Kameras wird ein 360°-Blick auf den Nahbereich des Radladers ermöglicht. Dieses System stellt Operatoren die Umgebung in einer imaginären Vogelperspektive dar, wodurch mögliche Gefahrenquellen in allen Bereichen um den Radlader eingesehen werden können. Das System nutzt ebenfalls eine intelligente Personenerkennung. Damit ist es in der Lage, die Systemreaktionen objektspezifisch anzupassen. Beispielsweise ist der Erfassungs- und Kollisionswarnbereich für Personen größer festgelegt und die vom System eingeleitete Notbremsung für Personen wird für Personen bereits bei einer größeren Distanz eingeleitet als bei anderen Hindernissen (Liebherr 2024).

Abbildung 16: Leica Geosystems iCON PA 80 ([linkedin.com/leica-geosystems](https://www.linkedin.com/company/leica-geosystems))

Leica Geosystems – iCON PA10, PA80 & CA. Die Produkte von *Leica Geosystems* nutzen ein Tag-basiertes Echtzeit-Funk-System. Das Display in der Kabine zeigt eine vereinfachte Vogelperspektive mit genauen Entfernungangaben an. Es sind drei Zonen um die Maschine definiert, in denen mit Sender-Geräten ausgestattete Personen akustische, optische und haptische Warnsignale erhalten. Das System ist außerdem in der Lage, weitere Assistenzsysteme einzubinden, welche die Sicherheit erhöhen und Arbeitsprozesse vereinfachen. Dazu zählen unter anderem fahrzeugspezifische Notbremsassistenten oder auch die 3D-Maschinensteuerung (Leica Geosystems 2024).

Blaxtair – Kamerasysteme mit Personenerkennung. Die Kamerasysteme von *Blaxtair*, welche beispielsweise auf Gabelstaplern, Baggern oder auch autonomen Kettenraupen verbaut werden, konzentrieren sich auf die intelligente Erkennung von Personen und Objekten. Sie greifen bei Kollisionsgefahr ein und bringen die Maschine zum Stillstand. Auch kann der Video-Stream der Kamera auf dem Monitor in der Kabine übertragen und akustische Alarmmeldungen ausgegeben werden (Blaxtair 2024).

Abbildung 17: Blaxtair Kamera an Planierraupe (youtube.com/@arcureblaxtair)

Bosch Rexroth - Radarbasierte Kollisionserkennung. Das radarbasierte Kollisionsvermeidungssystem von *Bosch Rexroth* verwendet verschiedene Radar-Sensoren zur frühzeitigen Erkennung von Kollisionen. Das intelligente System basiert darauf, dass über den Lenkwinkel und die Eigengeschwindigkeit der Maschine der erwartete Fahrtweg berechnet wird. Dabei werden erkannte Objekte nach ihrer Kollisionswahrscheinlichkeit klassifiziert. Abhängig vom Maschinenkonzept und der Konfiguration des Systems erhalten Operator die Informationen über das Warnsystem entweder visuell, auditiv oder taktile. Visuelle Warnhinweise können beispielsweise auf einem Display in der Fahrzeugkabine angezeigt werden, welcher die Position und Entfernung erkannter Objekte darstellt. Auditiv werden Warnungen über Warn-töne oder Sprachausgaben kommuniziert. Zusätzlich können auch haptische Rückmeldungen über Vibrationsmuster am Lenkrad oder an anderen Bedienelementen erfolgen, um auf Gefahren aufmerksam zu machen. Diese multimodalen Informationskanäle gewährleisten eine effektive Alarmierung der Operator. Das System ist auch in der Lage das Fahrzeug selbstständig zur Vermeidung von Kollisionen abzubremsen (Bosch Rexroth 2023).

Abbildung 18: Bosch Rexroth radarbasierte Kollisionsvermeidung (boschrexroth.com)

Bosch Rexroth – Haptic Collision Warning. Als taktile Warneinrichtung für das radarbasierte Kollisionsvermeidungssystem bietet *Bosch Rexroth* das *Haptic Collision Warning* für Bagger. Wird eine Kollisionsgefahr erkannt, beginnt der Griff des Bagger-Joysticks zu vibrieren, um auf die Gefahr hinzuweisen. Die Intensität der Vibration nimmt mit der Nähe des Objekts zu. Um Operatoren zusätzliche Informationen über den Standort des Objekts zu kommunizieren, erfolgt die Vibration entweder am linken oder rechten Joystick, je nachdem von welcher Seite sich das Objekt nähert (Bosch Rexroth 2022).

Abbildung 19: Bosch Rexroth Haptic Collision Warning (boschrexroth.com)

1.5 BESICHTIGUNG VON BAGGERN MIT KAMERA-MONITOR-SYSTEMEN

Um die in den vorangegangenen Kapiteln gesammelten Erkenntnisse über die Sichtverhältnisse aus Baggerkabinen, die vorhandenen Bedienmodali-täten sowie Umgebungsüberwachungssysteme zu validieren und weitergehend zu untersuchen, wurden am 13.12.2023 drei Bagger (*Liebherr A918*, *Liebherr LH40*, *Case WX185*) in der Maschinenhalle F48 der Professur für Baumaschinen der Technischen Universität Dresden besichtigt. Die Sichtverhältnisse aus den untersuchten Baggerkabinen sowie wesentliche Kabinenbestandteile und Bedienelemente wurden fotografisch dokumentiert (siehe Abbildungen 20–25). Anwesende während der Besichtigung waren der Betreiber dieser Arbeit, S. Lorenz, und der 2. Gutachter, V. Waurich.

Die Untersuchung zeigt, dass das Sichtfeld auf die Bereiche hinter und rechts neben dem Bagger durch den Ausleger sowie den angrenzenden Oberwagen stark eingeschränkt oder gänzlich versperrt ist (siehe Abbildung 23 oben). Darüber hinaus ist je nach Aufbau des Baggers und Höhe der Kabine auf dem Oberwagen der unmittelbare Nahbereich um den gesamten Bagger für Operator ohne zusätzliche Sichthilfsmittel nicht oder nur eingeschränkt einsehbar.

Zur Überwachung der Umgebung sind die untersuchten Bagger *Liebherr A918* und *Liebherr LH40* mit Kamera-Monitor-Systemen des Fahrzeugherstellers ausgestattet. Sie bestehen aus einer am Heck des Baggers montierten Weitwinkelkamera, deren Video-Stream auf einem Monitor (18,0 cm Bildschirmdiagonale) dargestellt wird. Dieser ist auf Höhe des Bedienterminals an der rechts A-Säule der Kabinen montiert (siehe Abbildung 23 rechts unten). Da der Monitor gleichzeitig zur Steuerung und Überwachung anderer Fahrzeugsysteme dient, wird Video-Stream in der Standardeinstellung verkleinert angezeigt. Bei Bedarf kann dieser vom Operator vergrößert werden (siehe Abbildung 21 rechts). Bei der Untersuchung zeigte sich, dass das angezeigte Kamerabild in einer aufrechten Sitzposition aufgrund

der geringen Bildschirmdiagonale nur schwer erkennbar ist. Außerdem sind Details über Objekte nur dann gut erkennbar, wenn sich diese in geringer Entfernung zur Kamera befinden (siehe Abbildung 21 rechts unten). Dies erschwert eine effiziente und verlässliche Überwachung der Umgebung.

Die untersuchten Kamera-Monitor-Systeme sind nicht mit einer intelligenten Objekterkennung ausgestattet, welche Operator vor sich nähernden Hindernissen zusätzlich warnen könnte. Folglich muss die Überwachung der Umgebung von Operatoren als bewusste Handlung vorgenommen werden, wofür der Arbeitsprozess unterbrochen und der auf dem Monitor angezeigte Video-Stream auf mögliche Kollisionsgefahren geprüft werden muss. Die Nachstellung dieses Prozesses während der Besichtigung zeigte, dass dabei neue Gefahrensituationen entstehen können, da währenddessen der Blick von den übrigen Umgebungsbereichen sowie dem eventuell gleichzeitig verwendeten Anbauwerkzeug abgewandt werden muss. Da der beschriebene Prozess eine aktive Handlung voraussetzt, wird vermutet, dass bei Konzentration des Operators auf die auszuführende Arbeitsaufgabe die Überwachung der Umgebung in Vergessenheit gerät oder auch bewusst vermieden werden könnte. Da nur eine Kamera am Heck der Bagger existiert, bleiben außerdem die Bereiche rechts und links neben dem Bagger weiterhin nicht oder nur bedingt einsehbar.

Der Bagger *Case WX185* ist mit einem größeren Monitor (35,0 cm Bildschirmdiagonale) ausgestattet, welcher die Kameraübertragung dreier Kameras anzeigen kann (siehe Abbildung 25 rechts unten). Diese befinden sich auf der linken und rechten Seite des Oberwagens sowie an dessen Heck. Sie ermöglichen zwar eine Sicht auf alle Bereiche um den Bagger, jedoch werden die Kamerabilder einzeln untereinander dargestellt. Die Untersuchung zeigte, dass die Ermittlung des Standorts eines Objekts durch diese Darstellungsweise sogar erschwert wird. Es kann sogar zu fehlerhaften Rückschlüssen über den Standort eines Objekts kommen. Für das hier beschriebene

Abbildung 20: (links)
Liebherr A918 Bagger
(liebherr.com)
Abbildung 21: (rechts)
Fotos der Besichtigung
Liebherr A918

Abbildung 22: (links)
Liebherr LH40 Bagger
(liebherr.com)
Abbildung 23: (rechts)
Fotos der Besichtigung
Liebherr LH40

Abbildung 24: (links)
Case WX185 Bagger
(alle-lkw.de)
Abbildung 25: (rechts)
Fotos der Besichtigung
Case WX185

Kamera-Monitor-System muss allerdings angemerkt werden, dass es sich um ein nachträglich von der Professur für Baumaschinen entwickeltes System handelt, welches in dieser Form nicht auf dem Markt angeboten wird. Analog zu den Systemen in den Baggern *Liebherr A918* und *LH40* handelt es sich ebenfalls um ein System ohne intelligente Objekterkennung, bei welchem die Bildübertragung aktiv zur Darstellung aufgerufen werden muss. Zudem wird der Monitor zur Steuerung weiterer Funktionen des Baggers genutzt (z.B. 3D-Maschinensteuerung und Maschineneinstellungen), welche nicht gleichzeitig zum Video-Stream angezeigt werden können (siehe Abbildung 25 links unten).

Um weitere Erkenntnisse über die technischen Begebenheiten in Baggerkabinen sowie die Nutzungsverhalten von Operatoren zu erlangen, wurde vor der Besichtigung ein Fragenkatalog entwickelt. Unter Berücksichtigung des zu entwickelnden Lichtfeedbacksystems an der Frontscheibe und dem Display am Bedienterminal der Baggerkabine, wurden die Themenschwerpunkte des Fragenkatalogs auf den Monitor der Umgebungsüberwachung, die Frontscheibe der Kabine sowie typische Nutzungs- & Interaktionsverhalten der Operator gelegt. Während der Besichtigung wurden die Fragen dem Experten für Baumaschinen, V. Waurich, präsentiert und dessen Antworten stichpunktartig dokumentiert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse flossen maßgeblich in die weitere Entwicklung ein. Nach Auswertung der Antworten wurden zusammenfassend folgende zentrale Erkenntnisse festgehalten.

Erkenntnis 1: Die Bereiche vor und links neben der Kabine sind für Operator ohne Sichthilfsmittel nahezu uneingeschränkt einsehbar.

Erkenntnis 2: Die Sicht auf die Bereiche hinter und rechts neben dem Bagger sowie den unmittelbaren Nahbereich um den gesamten Bagger ist sehr stark eingeschränkt oder wird komplett versperrt. Personen oder Objekte in diesen Bereichen können von Operatoren ohne zusätzliche Sichthilfsmittel nur bedingt oder nicht eingesehen werden.

Erkenntnis 3: Der Blick der Operator ist beim Arbeiten vorrangig durch die Frontscheibe auf das Anbauwerkzeug gerichtet. Ein Blick auf das Display während der Ausführung einer Arbeitsaufgabe erfolgt nur selten und nicht regelmäßig, außer bei der Verwendung einer 3D-Maschinensteuerung.

Erkenntnis 4: Sitzten Operator in der typischen Arbeitsposition (aufrecht und angelehnt am Kabinensitz mit Blick auf das Werkzeug) ist der Monitor im peripheren Sichtfeld erkennbar, jedoch nicht der darauf dargestellte Video-Stream oder andere Informationen.

Erkenntnis 5: Sitzt der Operator in der typischen Arbeitsposition (aufrecht und angelehnt am Kabinensitz mit Blick auf das Werkzeug) sind die Randbereiche der Frontscheibe nur auf mittlerer Höhe der A-Säulen im peripheren Sichtfeld erkennbar.

Erkenntnis 6: Akustische Warnsignale werden durch andere Warn- und Assistenzsysteme in der Kabine wiedergegeben. Vorhandene Systeme sind unter anderem die Schnellwechsler-Überwachung (Alarmierung wenn Werkzeug nicht vollständig am Ausleger arretiert ist), Kipp-Überwachung (Alarmierung bei zu großem Neigungswinkel des Baggers) und Überlast-Überwachung im Kranbetrieb (Alarmierung bei zu hohen ziehenden Lasten am Ausleger).

Erkenntnis 7: In vielen Baggern ist die Frontscheibe konstruktiv in eine untere, starr verbaute Scheibe und eine obere, bewegliche Scheibe geteilt (siehe Abbildung 21 links unten & Abbildung 23 links unten). Die Trennkante zwischen beiden Scheiben befindet sich auf Höhe des Bedienterminals beziehungsweise dem Lenkrad. Sie stellt einen weiteren möglichen Einbauort für eine Lichtleiste an der Frontscheibe dar, welcher sich bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben durchgehend im direkten Sichtfeld befindet.

Abbildung 26: Lichtanimationen des *Dynamic Light* im Cockpit des *Mercedes EQS* (marquardt.com)

1.6 STAND DER FORSCHUNG ZUR OPTIMIERUNG DES SITUATIONSBEWUSSTSEINS MIT MULTIMODALEN FEEDBACKSYSTEMEN

Die Optimierung des Situationsbewusstseins (engl.: Situation Awareness, kurz SA) in hochkomplexen Bedienumgebungen wie dem Cockpit eines Flugzeugs oder der Fahrgastzelle eines hochautomatisierten Fahrzeugs steht im Zentrum verschiedener Forschungsansätze, die über die Jahre kontinuierlich an Bedeutung gewonnen haben. Seit den späten 1980er Jahren hat sich die Forschung intensiv mit der Frage beschäftigt, wie Technologie das menschliche Verständnis für dynamische Situationen verbessern kann.

Die wegweisende Arbeit von Endsley (1988) über das Situationsbewusstsein von Piloten und deren Interaktion mit Cockpit-Systemen legte einen Grundstein für die weiterführende Forschung in diesem Bereich. Endsley (1988), damalige Forschungsleiterin der US Air Force, definiert Situationsbewusstsein als das Verständnis der Elemente in der Umgebung innerhalb eines bestimmten Zeit- und Raumvolumens, die Auffassung ihrer Bedeutung und die Vorhersage ihres Status in der nahen Zukunft. In ihrer Arbeit beschreibt Endsley (1988) beschreibt, wie Situationsbewusstsein auf der Wahrnehmung von Umgebungselementen basiert, die entweder direkt durch die Sinne des Piloten oder durch Flugzeuganzeigen erfasst werden. Für die objektive Beschreibung des Situationsbewusstseins hat sie eine spezifische Methode namens Situation Awareness Global Assessment Technique (SAGAT) entwickelt. Dieser Ansatz beinhaltet das Anhalten von Flugsimulationen zu zufälligen Zeitpunkten, das Ausblenden von Cockpit- und Außenansichten und das Stellen

einer Reihe von Fragen an Piloten, um ihr Wissen über die Situation genau in diesem Moment zu bestimmen. Die Antworten werden dann mit den tatsächlichen Gegebenheiten der Simulation verglichen, um ein objektives Maß für das Situationsbewusstsein der Piloten zu erhalten.

Neben der Darstellung ihrer Methode stellt Endsley (1988) auch Empfehlungen für das Design von Cockpit-Systemen auf, die das Situationsbewusstsein fördern sollen. Diese beziehen sich vorrangig auf die Informationsdarstellung, Minimierung der Anforderungen an die geteilte Aufmerksamkeit und Optimierung des Kurzzeitgedächtnisses. Konkret wird empfohlen, Informationen in räumlicher Nähe zu gruppieren und Mehrfachinformationen innerhalb von Objekten einzubetten, um die Anzahl der erforderlichen Aufmerksamkeitswechsel zu minimieren und die Anzahl verschiedener visueller Informationsquellen zu reduzieren. Semantische Informationen sollten in die räumliche Anordnung der Objekte integriert werden, um die Informationsaufnahme zu erleichtern und gleichzeitig die Gedächtnisbelastung zu verringern. Die Informationspräsentation sollte außerdem so gestaltet sein, dass sie Assoziationen hervorrufen, da dies minimale Aufmerksamkeitsanforderungen stellt. Wichtige Hinweise sollten in der Vor-Aufmerksamkeitsphase hervorgehoben werden, um eine schnelle Mustererkennung zu ermöglichen. Endsley empfiehlt die Entwicklung von Displays, die es dem Piloten ermöglichen, sich auf das Gesamtbild zu konzentrieren und gleichzeitig problemlos spezifischere Informationen zu Komponenten abzurufen. Dies soll dazu beitragen, die Effekte von Aufmerksamkeitsbeschränkungen und -verzerrungen zu minimieren. Bei zu großer Informationsfülle sollte

das System eine Filterung basierend auf der Gesamtbedeutung der Informationen und ihrer Relevanz für die aktuelle Aufgabe vornehmen, um den Zeitaufwand für die Informationsverarbeitung und Filterung unter begrenzten Aufmerksamkeitsressourcen zu reduzieren. Zusätzliche Modi der Informationsübermittlung, wie auditiv oder taktil, sollten genutzt werden, um Informationen parallel zum visuellen Kanal zu übermitteln. Diese Modi sollten jedoch im Allgemeinen für neue, diskrete Informationen verwendet werden, um die visuelle Voreingenommenheit nicht zu überfordern (Endsley 1988).

Mit der Entwicklung spezifischer Methoden wie SAGAT wurden bedeutende Schritte unternommen, um das Situationsbewusstsein objektiv zu messen und zu untersuchen. Diese Forschungstradition setzt sich in neueren Studien fort, die sich mit der Mensch-Fahrzeug-Interaktion (engl.: Human-Vehicle-Interaction, kurz HVI) in Kontexten höherer Automatisierung auseinandersetzen. Die Arbeiten von Capallera et al. (2023a) und weiteren Forschungsgruppen erweitern das Verständnis darüber, wie verschiedene Modalitäten und Schnittstellendesigns das Situationsbewusstsein beeinflussen können. Indem sie das Spektrum von Cockpitssystemen zu Fahrzeugtechnologien erweitern, tragen diese Studien dazu bei, die Sicherheit und Effizienz in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu verbessern.

Capallera et al. (2023a) untersuchten in einer Meta-Studie insgesamt 38 relevante Forschungsartikel zur Mensch-Fahrzeug-Interaktion (HVI) aus dem Zeitraum 2012 bis April 2020. Diese Zeitspanne wurde gewählt, da dieser den Beginn der Forschung im Bereich des Situationsbewusstseins in Fahrzeugen mit höheren Automatisierungsstufen markiert. Die Analyse und Klassifizierung der ausgewählten Artikel konzentrierte sich unter anderem auf die Art der Mensch-Fahrzeug-Interaktion (HVI), die verwendeten Modalitäten, deren Platzierung im Fahrzeug, das Szenario der Automatisierungsstufe sowie die vermittelten Informationen und Messmethoden. Die meisten der von Capallera et al. (2023a) analysierten Studien betreffen dabei den Status und

die Absichten des Fahrzeugs, Hindernisse und externe menschliche Faktoren. Die untersuchten Interaktionen sind hauptsächlich visuell, wobei nur wenige multimodale Interaktionen (z. B. visuell-auditiv) bewertet wurden. Bezüglich der Verwendung verschiedener Schnittstellen wurden folgende signifikante Ergebnisse festgestellt: Feedback in Form von Lichtleisten in der Kabinenumgebung, wie beispielsweise Ambient Lights (siehe Abbildung 26) erhöhen das Situationsbewusstsein bezüglich der Fahrzeugabsichten; die periphere Verwendung von Vibration direkt an den Handgelenken oder im Sitz erhöht das Situationsbewusstsein bezüglich der Fahrzeugabsichten oder des Verkehrs aufrecht; audiovisuelle Interaktionen, die akustische Signale und visuelle Symbole oder akustische Signale, visuelle Symbole und Text kombinieren, tragen effektiv zur Verbesserung des Situationsbewusstseins bei (Capallera et al. 2023a).

In einer weiteren Studie testeten Caparella et al. (2023b) in einer simulierten Fahrsituation mit Probanden das AdVitam-System. Dies ist ein autonomes System, das darauf abzielt, das Situationsbewusstsein des Fahrzeugführenden aufrechtzuerhalten und die Übernahmequalität beim bedingt automatisierten Fahren zu optimieren. Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit jedes Moduls des Systems in Bezug auf verschiedene sicherheitsbezogene Kriterien zu bewerten, darunter das Situationsbewusstsein und die Übernahmequalität, aber auch Vertrauen, mentale Belastung, Müdigkeit und Nutzererfahrung. Das experimentelle Design umfasst zwischen- und innerhalb-subjektive Faktoren sowie die Durchführung in einer ländlichen und städtischen Umgebung. Verschiedene Hypothesen wurden aufgestellt, um die Auswirkungen der Informationsbereitstellung durch das System zu untersuchen. Dabei stellten Caparella et al. (2023b) einen signifikanten Effekt der Fahrzeugumgebung auf das Situationsbewusstsein (SA) fest, wobei Teilnehmende in der ländlichen Umgebung ein höheres SA berichteten als in der städtischen Umgebung. Eine signifikante Interaktion zwischen den Interventionen und der Fahrzeugumgebung auf das SA wurde ebenfalls festgestellt, was darauf

hindeutet, dass die Effektivität der Interventionen in verschiedenen Umgebungen variiert. Das Vertrauen in das Fahrzeug war signifikant höher, wenn Teilnehmende Informationen über die Fahrzeugumgebung durch das Supervisionsmodul erhielten, welches unter anderem aus Lichtleisten am Fahrzeugcockpit und Vibrationen im Fahrzeugsitz bestand. Die Untersuchung zeigte außerdem, dass sich die Identifikationsrate von Einschränkungen, durch den Einsatz des Supervisionsmoduls signifikant verbesserte. Dies unterstreicht die Effektivität derartiger visueller und haptischer Feedbacksysteme für die Unterstützung der Wahrnehmung relevanter Informationen über die Fahrzeugumgebung (Caparella et al. 2023b).

Stein et al. (2018) untersuchten in einer Studie den Einfluss verschiedener Warnsignale und Sekundäraufgaben auf die Reaktionszeiten und die subjektiv wahrgenommene Arbeitsbelastung beim Bedienen von Industriefahrzeugen. Dazu bedienten 24 Probanden einen elektronischen Gegengewichtsstapler, der mit LED-Lichtleisten an den A-Säulen, einem LED-Lichtelement am Hubgerüst und einem digitalen Fahrzeuginformationsdisplay ausgestattet war (siehe Abbildung 27). Diese zeigte verschiedene visuelle Warnsignale (siehe Abbildung 28). Ein Messsystem ermittelte die Bremsreaktionszeit. Das Forschungsdesign beinhaltete die Untersuchung der Effekte von Warnungen und Fahrerablenkungen durch das Testen aller Kombinationen der Faktoren. Hierbei wurden Reaktionszeit und subjektive Arbeitsbelastung als abhängige Variablen gemessen. Die Teilnehmenden absolvierten eine Teststrecke, füllten einen Fragebogen aus und wurden anschließend Warnsignalen ausgesetzt, während sie eine visuell-manuelle Sekundäraufgabe am Fahrzeuginformationsdisplay bewältigten. Mittels a-priori-Kontrasten wurden die Hypothesen geprüft und die gesammelten Daten hinsichtlich der Auswirkungen auf Reaktionszeiten und subjektive Arbeitsbelastung analysiert. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Reaktionszeiten am niedrigsten sind, wenn die Warnung durch die peripheren LED-Lichtleisten an den A-Säulen erfolgte. Dies deutet darauf hin,

Abbildung 27: (oben) Gabelstapler mit LED-Lichtfeedback im Versuchsaufbau der Studie von Stein et al. (2018: 4, Fig. 4)

Abbildung 28: (unten) Untersuchte visuelle Warnsignale der Studie von Stein et al. (2018: 2, Fig.1)

dass periphere Warnsignale schneller wahrgenommen werden als Warnsignale im zentralen Sichtfeld. Es gibt laut Stein et al. (2018) jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen großen und kleinen peripheren Warnsignalen in Bezug auf die Reaktionszeiten. Die Mehrheit der Probanden bevorzugte die großen peripheren Warnungen (siehe Abbildung 28). Keiner der Probanden bevorzugte die konventionelle Warnung über das LED-Lichtelement am Hubgerüst. Die Studie ergab weiterhin, dass die Anwesenheit einer visuell-manuellen Sekundäraufgabe zu längeren Reaktionszeiten führt, jedoch gibt es keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Warnungen in Bezug auf diese Verzögerung. Die subjektiv wahrgenommene Arbeitsbelastung wird durch die verschiedenen Warnsignale nicht signifikant beeinflusst (Stein et al. 2018: 5).

Trösterer et al. (2018) untersuchten in einer explorativen Studie die semantische Qualität verschiedener Lichtanimationen, die auf einer

LED-Lichtleiste an der Unterkante der Frontscheibe eines PKW angezeigt werden. Diese Muster sollen die Aufmerksamkeit der Fahrzeugführenden auf die Umgebung lenken, während sich der PKW in einem automatisierten Fahrmodus befinden. Die Studie zielte darauf ab, zu erforschen, wie verschiedene LED-Visualisierungen wahrgenommen werden und welche Art von Informationen mit den untersuchten Visualisierungen verbunden werden. Die Forschungsmethode umfasste den Einsatz eines Fahrmodulators, in dem zehn Probanden aufgefordert wurden, einen Text zu lesen, während auf einem Bildschirm vor diesen ein Video einer Autobahnfahrt gezeigt wurde. Währenddessen erfolgte die Einblendung verschiedener Lichtanimationen in zufälliger Reihenfolge auf der LED-Lichtleiste (siehe Abbildung 29–30). Die Probanden wurden gebeten, ihre Wahrnehmung der Animationen sowie ihre Erfahrungen und Assoziationen mit diesen auf einer semantischen Differentialskala zu bewerten. Diese Methode erlaubte es den Forschenden, qualitative Daten über die subjektiven Erfahrungen und die mit den Lichtanimationen verbundenen Informationen zu sammeln.

Trösterer et al. (2018) fand heraus, dass zwei spezifische Visualisierungen – 5. Blinking und 6. Jumping blocks (siehe Abbildung 30) – von den Probanden weniger angenehm, aber gleichzeitig als vorsichtiger, auffälliger, wichtiger und aufdringlicher empfunden wurden. Trotz ähnlicher Erfahrungen mit den meisten LED-Visualisierungen gab es signifikante Unterschiede in den mit ihnen verbundenen Informationen. Zum Beispiel wurde die Blinking-Visualisierung hauptsächlich mit Geschwindigkeitsüberschreitungen oder als ernste Warnung assoziiert, während die Jumping blocks-Visualisierung als Hinweis auf einen Systemausfall interpretiert wurden, bei welchem sofort die Kontrolle über das Fahrzeug übernommen werden muss. Einige Visualisierungen, wie jene, die Kollisionen darstellen und von links nach rechts verblassen, schienen geeignet zu sein, die Aufmerksamkeit der Fahrer auf ihre Umgebung zu lenken, ohne dass weitere Aktionen erforderlich sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Wahl einer geeigneten LED-Lichtanimation für

den beabsichtigten Zweck ein erster Schritt sein könnte, um die Belastung der fahrzeugführenden Person zu reduzieren. Die Berücksichtigung ihrer semantischen Qualität stellt eine weitere Möglichkeit dar, dieses Ziel zu unterstützen (Trösterer et al. 2018). Abbildungen 29–30 zeigen die von Trösterer et al. (2018) untersuchten Visualisierungen im Versuchsaufbau mit dem Fahrmodulator. Abbildung 31 zeigt die Auswertungsergebnisse der mittleren Bewertungen der LED-Visualisierungen im semantischen Differenzial. Dabei wurden die Visualisierungen hinsichtlich verschiedener Wahrnehmungseigenschaften bewertet.

1. Fade left to right: The LED visualization fades in from the left side and progresses to the right side, illuminating the full strip.

2. Fade in and out: The LED visualization fades in and out over the full strip.

3. Spreading: The LED visualization starts spreading from the center to the full strip.

4. Colliding: The LED visualization starts colliding to the center from both ends of the strip.

Abbildung 29: Untersuchte LED-Visualisierungen 1.–4. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a)

5. Blinking: The LED visualization flashes twice over the full strip.

6. Jumping blocks: Several illuminated blocks of LEDs jump back and forth, i.e., move to the right and back to the left.

7. One-time left-right: A block of illuminated LEDs moves from the left to the right and back to the left.

Abbildung 30: Untersuchte LED-Visualisierungen 5.–7. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a & 3, Figure 1b)

Abbildung 31: Mittlere Bewertungen der LED-Visualisierungen im semantischen Differenzial, Ergebnis der Probandenuntersuchung der Studie von Trösterer et al. (2018: 4, Figure 2)

Die untersuchten Forschungsarbeiten zeigen gemeinsame Kernthemen, wie die zentrale Rolle des Situationsbewusstseins (SA) in komplexen Bedienungsumgebungen, die Bedeutung der multimodalen Interaktion zwischen Mensch und Maschine sowie die Notwendigkeit, Feedbacksysteme an spezifische Anforderungen anzupassen. Die grundlegende Arbeit von Endsley (1988) über das SA und dessen Förderung in Cockpit-Systemen bietet wertvolle Einsichten für das Design von Benutzerschnittstellen, welche die SA unterstützen. Die Entwicklung spezifischer Methoden wie der SAGAT unterstreicht die Bedeutung objektiver Messverfahren zur Bewertung von SA. Die weiterführende Forschung von Capallera et al. (2023a) und Caparella et al. (2023b) erweitert dieses Verständnis auf die Mensch-Fahrzeug-Interaktion (HVI) und betont die Notwendigkeit der Effektivität verschiedener Schnittstellendesigns und Feedbackmodalitäten zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz der Wahrnehmung. Die Arbeiten von Stein et al. (2018) und Trösterer et al. (2018) zeigen auf, wie spezifische Lichtfeedback-Systeme, LED-Lichtanimationen und LED-Warnsignale zur Unterstützung von SA eingesetzt werden können.

Aus diesen Studien lassen sich wichtige Schlussfolgerungen für diese Arbeit ziehen. Die Erkenntnis, dass die Art der Informationspräsentation einen signifikanten Einfluss auf die Effektivität der SA-Förderung hat, ist besonders relevant für die Entwicklung des Lichtfeedback-Systems für Bagger. Die Fokussierung auf multimodale Feedbacksysteme, die visuelle Signale mit akustischen oder taktilen Signalen kombinieren, scheint vielversprechend, um das SA in Baggerkabinen zu verbessern. Die Berücksichtigung der semantischen Qualität des Feedbacks und die Anpassung des Systems an verschiedene Umgebungsbedingungen sind weitere Schlüsselemente für die Entwicklung eines effektiven Feedbacksystems. Die Anwendung von Endsleys Designempfehlungen bei der Gestaltung der Lichtanimationen im Rahmen dieser Arbeit kann dabei helfen, die Informationsaufnahme zu erleichtern und somit die kognitive Belastung für die Operator zu minimieren.

1.7 FORSCHUNGSFRAGEN

Unter Berücksichtigung der Aufgabenbestellung und der Erkenntnisse der Recherche werden Forschungsfragen aufgestellt. Die zentrale Forschungsfrage bildet das Fundament der Entwicklung des 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern (siehe Abbildung 32). Diese wird durch drei Unterfragen unterstützt, die verschiedene Aspekte des Hauptthemas beleuchten und vertiefen sollen. Diese Fragen dienen dazu, die Untersuchung der Ergebnisse systematisch zu gliedern.

Zentrale Forschungsfrage: Welche Gestaltungsmöglichkeiten können in einem 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern genutzt werden, um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung auf Baustellen zu unterstützen?

Unterfrage 1: Wie kann ein 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung an Display und Frontscheibe der Baggerkabine beschaffen sein?

Unterfrage 2: Wie lassen sich die Informationen über Objekte in der Umgebung mit Hilfe von Lichtsignalen auf den LED-Lichtbändern des Feedbacksystems grundsätzlich darstellen?

Unterfrage 3: Welche der Informationen über gefährdete Objekte sollten durch das 360°-Lichtfeedback-System mindestens dargestellt werden, um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung unterstützen zu können?

Abbildung 32: Konzeptionelle Darstellung eines Baggers mit Umgebungsüberwachung

VORGEHEN

VORGEHEN

2.1 ENTWICKLUNGSPROZESS

Der Entwicklungsprozess des 360°-Lichtfeedback-Systems orientiert sich an den Phasen des Dresdner Prozessmodells (siehe Kapitel 0.3). In jeder der Phasen wurden passende Entwicklungsmethoden und -prozesse herangezogen, welche zum Erlangen der Ergebnisse und Ziele notwendig waren. Während der Entwicklung wurden die Phasen chronologisch durchlaufen, wobei in bzw. über die Phasen Entwurf, Ausarbeitung und Evaluation mehrere iterative Schleifen vorgenommen wurden. Dabei flossen die während der Evaluation eines Entwicklungsstands gewonnenen Erkenntnisse in die Überarbeitung des Entwurfs

und/oder die erneute Durchführung einer Ausarbeitung ein. Dies trug zur Steigerung der Qualität der Entwicklungsergebnisse bei. Die wesentlichen Iterationen wurden während der Prozesse der Gestaltung der Lichtanimationen, der Ausarbeitung der Lichtsteuerung und der Entwicklung des Displaygehäuses für den Experimentier-Prototyp durchgeführt. Tabelle 2 stellt den Ablauf des Entwicklungsprozesses grafisch dar und gibt Auskunft über die Prozesse, die dabei herangezogenen Methoden und Werkzeuge sowie die Ziele und Ergebnisse der Phasen.

Tabelle 2: Entwicklungsprozess

2.2 PROZESSE, METHODEN UND WERKZEUGE DER ENTWICKLUNG

Im folgenden Kapitel werden die Prozesse der einzelnen Entwicklungsphasen sowie die dabei gewählten Methoden und Werkzeuge detailliert beschrieben. Zudem werden die mit diesen erreichten Ziele und Ergebnisse dargestellt.

2.2.1 Recherchen

Zu Beginn der Analysephase wurden Recherchen zu Human-Machine-Interaction, multimodalen Feedbacksystemen, Augmented und Extended Reality, Baggern, Kamera-Monitor-Systemen von Baumaschinen sowie dem Stand der Forschung zur Optimierung des Situationsbewusstseins mit multimodalen Feedbacksystemen durchgeführt. Die Ergebnisse der Recherchen werden detailliert in Kapitel 1 beschrieben.

Die Entwicklung und Evaluation des Feedbacksystems im Rahmen dieser Arbeit konzentriert sich vorrangig auf die Logik und Darstellungsweisen der Informationen, Signale und Warnungen sowie die physische Beschaffenheit des Feedbacksystems in der Baggerkabine. Während der Recherche konnten aus den untersuchten Quellen relevante Anforderungen an Feedbacksysteme für die Umgebungsüberwachung in Baggern identifiziert werden, welche in die Entwicklung des Feedbacksystems einfließen. Sie wurden vorrangig abgeleitet aus den Broschüren „Kameratechnologien und aktive Warnsysteme zur Personen- und Objekterkennung“ (Netzwerk Baumaschinen 2016), „Personen-/Objekterkennung, Warnung in Gefahrenbereichen, Kamera-, Sensoriksysteme, intelligente Software bei mobilen Arbeitsmaschinen“ (Netzwerk Baumaschinen 2022), der ISO-Norm „Earth-moving machinery – Collision warning and avoidance“ (ISO 21815-1) sowie der DIN-Norm „Erdbaumaschinen – Objekterkennungssysteme und Sichthilfsmittel – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren“ (DIN EN ISO 16001).

Zusammenfassend werden die folgenden wesentlichen Anforderungen identifiziert.

- Platzierung des Feedbackelemente, welche die Informationen visuell darstellen, im Sichtfeld des Operators, um nicht nur die direkte und indirekte Sicht zu verbessern, sondern auch die Notwendigkeit für das Drehen des Kopfes zu vermindern.
- Zentrale Darstellung der Umgebung im kompletten Umkreis des Baggers, um die Überwachbarkeit aller Bereiche um den Bagger zu ermöglichen.
- Darstellungen von Informationen müssen möglichst präzise und einfach verständlich sein.
- Darstellungen von Informationen, Warnungen und Alarmen müssen so gestaltet sein, dass sie sich eindeutig voneinander unterscheiden lassen.
- Signale und Warnungen sollten sich objektartspezifisch voneinander unterscheiden, sodass Operator anhand der Darstellung beispielsweise Personen von anderen Hindernissen unterscheiden können.
- Nutzung multimodaler Signale zur Kommunikation unterschiedlicher Informationen und zur Steigerung der Wahrnehmbarkeit der Signale in jeder Situation.
- Ereignis- und betriebszustandsgesteuerte Anpassung der Warnungen (z. B. Alarmierung bei Kollisionsgefahr mit einer Person bereits bei größerem Abstand als bei anderen Hindernissen, Anpassung der für Warnungen kritischen Entfernung an die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung des Baggers).

Abbildung 33: Analyse der gefährdeten Objekte auf Baustellen

2.2.2 Analyse – Gefährdete Objekte auf Baustellen mit Baggern

Um ein tieferes Verständnis über die durch Bagger gefährdeten Objekte zu erlangen, wurde eine spezifische Analyse hierzu durchgeführt. Dazu wurden Fotografien von Baustellen zusammengetragen und die darauf erkennbaren gefährdeten Objekte ermittelt sowie anhand ihrer Gefahrenpotenziale klassifiziert. Ein Objekt wurde dann als gefährdet eingestuft, wenn beim fahrenden oder stationären Einsatz des Baggers eine unerwünschte Kollision oder allgemeine Unfallsituation entstehen könnte. Abbildung 33 zeigt eine der untersuchten Fotografien. Darauf ist eine typische Baustellenumgebung aus der Vogelperspektive erkennbar. Die potenziell gefährdeten Objekte sind farbig hervorgehoben.

Klassifizierung der gefährdeten Objekte. Das Ergebnis der Analyse zeigte, dass sich die gefährdeten Objekte auf Baustellen mit Baggern in drei Objektgruppen unterteilen lassen. Die Gruppen unterscheiden sich maßgeblich in der Art der von ihnen eingeschlossenen Objekte sowie den mit ihnen verbundenen Gefahrenpotenzialen.

Gruppe 1 – Personen. Je nach Baustelle können sich andere Bauarbeitende, Mitarbeitende anderer Gewerke, Bauplanende oder auch Passanten frei auf dem Gelände bewegen. Für diese besteht das höchste Gefahrenpotenzial, da sie nicht von einer schützenden Struktur (z. B. einem Fahrzeug) umgeben sind (siehe Abbildung 34). Auch können sie jederzeit ihren Standort um den Bagger sowie den Abstand zu diesem selbstständig verändern. Aufgrund der meist unübersichtlichen Gesamtsituation und ihrer geringen Größe im Vergleich zu anderen Objekten

Abbildung 34: Bauarbeiter auf Baustelle (stock.adobe.com)

Abbildung 35: Radlader und LKW auf Baustelle (liebherr.com)

Abbildung 36: Container und Baumaterial auf Baustelle (liebherr.com)

auf der Baustelle (z. B. Fahrzeugen oder Container) kann davon ausgegangen werden, dass sie schnell von Baggeroperatoren übersehen werden können. Dies gilt vor allem dann, wenn sich Personen in einer geringen Entfernung zum Bagger befinden und/oder sich in den für Operator nicht einsehbaren Bereichen aufhält. Im Falle der Kollision mit einer Person kann es zu schweren bis tödlichen Verletzungen durch An-/Überfahren oder auch Einklemmen und Zerquetschen kommen (siehe Kapitel 1.3.2).

Gruppe 2 - Fahrzeuge und Objekte mit beweglichem Standort. Diese Gruppe umfasst alle Objekte auf der Baustelle, welche sich aus eigener Kraft fortbewegen können und ihren Standort mindestens ein Mal am Tag verändern (mit Ausnahme von Personen). Hierzu zählen vorrangig andere Fahrzeuge wie LKW, Radlader oder PKW (siehe Abbildung 35). Aber auch ferngesteuerte oder autonom fahrende mobile Arbeitsmaschinen werden dieser Kategorie zugeordnet. Aufgrund ihrer höheren Gesamtgröße kann davon

ausgegangen werden, dass Objekte der Gruppe 2 von Baggeroperatoren mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit übersehen werden wie Personen. Dennoch kann es zu Kollisionen kommen. Besonders da Objekte der Gruppe 2 aus eigener Kraft und ohne Wissen des Operators in den Gefahrenbereich des Baggers eindringen können. Im Kollisionsfall ist mit einem Sachschaden zu rechnen. Auch ein Personenschaden ist nicht ausgeschlossen. Allerdings sind eventuelle Insassen durch das sie umgebenden Fahrzeug besser geschützt als freistehende Personen.

Gruppe 3 - Gegenstände und Objekte mit ortsfestem Standort. Gruppe 3 schließt Objekte ein, welche ihren Standort weniger als ein Mal am Tag wechseln und sich nicht aus eigener Kraft fortbewegen können. Typische Objekte mit ortsfestem Standort auf Baustellen sind Container, Gerüste, Schalungen, Kabel, Schläuche, Rohre, Baumaterialien aber auch andere Bauwerke wie Häuser, Brücken oder Gräben (siehe Abbildung 33 & 36). Da sie ihren Standort über einen längeren Zeitraum nicht verändern, können sich Operator deren Standort einprägen. Auch müssen Operator nicht damit rechnen, dass sie aus eigener Kraft und ohne ein Fahrtbewegung des Baggers in dessen Gefahrenbereich eindringen. Dennoch können Kollisionen mit Objekten der Gruppe 3 entstehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Operator aufgrund der meist hohen Anzahl nicht über den Standort aller ortsfesten Objekte auf der Baustelle bewusst sind. Es ist ebenfalls vorstellbar, dass Operator den Abstand zu Gegenständen unterschätzen oder diese aufgrund der eingeschränkten Sichtbereiche oder ihrer geringen Größe übersehen. Kommt es zu einer Kollision ist mit einem Sachschaden zu rechnen. Da sich an oder in diesen Objekten nur selten Personen befinden und sich Operator in der schützenden Baggerkabine befinden, kann davon ausgegangen werden, dass Personenschäden bei Kollisionen mit Objekten der Gruppe 3 im Vergleich zu den anderen Gruppen am seltensten auftreten. Aus diesem Grund wird diesen Objekten das geringste Gefahrenpotenzial der drei Gruppen zugeschrieben.

Sichtbereiche um Bagger. Innerhalb der Analyse wurden ebenfalls die Sichtbereiche um den Bagger genauer untersucht. Die Analyse stützte sich auf die während der Recherche und Besichtigung der Bagger gewonnenen Erkenntnisse (siehe Kapitel 1.3.2 & 1.5). Es wurden drei Sichtbereiche identifiziert, welche in Abbildung 37 eingezeichnet sind.

Der einsehbare Bereich (in Abbildung 37 grün eingezeichnet) beginnt ab einer Entfernung von circa einem Meter vor und links neben der Baggerkabine und umfasst einen Winkel von ungefähr 135° . Objekte in diesem Bereich können von Operatoren nahezu uneingeschränkt gesehen werden. Lediglich die linke A-Säule der Kabine erzeugt in diesem Bereich eine konstruktiv bedingte Sichteinschränkung, welche einen schmalen toten Winkel erzeugt. (siehe Abbildung 37).

Der eingeschränkt einsehbarer Bereich (in Abbildung 37 orange eingezeichnet) erstreckt sich, je nach Ort um den Bagger, ab einer Entfernung von drei bis fünf Metern im Bereich der übrigen 225° . Damit umfasst er die Bereiche rechts vor, rechts neben und großflächig hinter dem Bagger. Objekte und Personen in diesem Bereich können von Operatoren nur dann eingesehen werden, wenn die Bauart des Oberwagens den Blick auf diese Bereiche ermöglicht.

Nicht einsehbar (in Abbildung 37 rot eingezeichnet) sind die Bereiche bis einen Meter Entfernung innerhalb des einsehbaren Bereichs sowie bis drei bzw. fünf Meter Entfernung innerhalb des eingeschränkt einsehbaren Bereichs. Die direkte Sicht wird in diesem Bereich vom Oberwagen und Ausleger nahezu vollständig versperrt.

Abbildung 37: Sichtbereiche um Bagger

Bestimmung der darstellbaren Informationen. Um Kollisionsgefahren möglichst frühzeitig vorzubeugen und im Falle einer unmittelbar bevorstehenden Kollision die adäquaten Gegenmaßnahmen einleiten zu können, benötigen Operator verschiedene Informationen über die gefährdeten Objekte in ihrer Umgebung. Die zu Beginn dieses Kapitels ermittelten Objekte wurden daher hinsichtlich der Informationen untersucht, welche für die Kollisionsvermeidung relevant sein könnten. Dabei wurde ebenfalls berücksichtigt, welche Informationen

von einer Umgebungsüberwachung mit intelligenter Objekterkennung bestimmt werden können (siehe Kapitel 1.4.3). Das Ziel und Ergebnis ist eine Zusammenstellung dieser objektspezifischen Informationen. Darüber hinaus wurden Informationen weiterer Warn- und Assistenzsysteme zusammengetragen, welche Operator ebenfalls von dem zu entwickelnden Feedbacksystem dargestellt werden könnten, aber nicht im direktem Zusammenhang mit der Umgebungsüberwachung stehen.

Art des Objekts. Die Umgebungsüberwachung kann mit Hilfe einer intelligenten Objekterkennung die Art der erfassten Objekte bestimmen. Auch kann sie die Objekte den drei Gruppen Personen, Fahrzeuge und Gegenstände zuordnen. Die Information darüber, welcher Gruppe das gefährdete Objekt zugeordnet werden kann, ermöglicht Operatoren eine objektgruppenspezifische Einschätzung des Gefahrenpotenzials und ebenfalls eine objektgruppenspezifische Wahl von Maßnahmen zur Vermeidung der Kollision

Abbildung 38: Art des Objekts

Standort um den Bagger. Diese Objektinformation beschreibt den Winkelstandort um den Bagger relativ zur Ausrichtung der Baggerkabine und ermöglicht es Operatoren wahrzunehmen, an welcher Position um den Bagger sich das gefährdete Objekt befindet.

Abbildung 39: Standort um den Bagger

Abbildung 40: Entfernung zum Bagger

Entfernung zum Bagger. Von der Umgebungsüberwachung wird die geringste Entfernung zwischen Objekt und Bagger ermittelt. Das Wissen über den Abstand ermöglicht Operatoren eine genauere Einschätzung der Gefahrensituation und die noch verbleibenden Bewegungsfreiräume.

Abbildung 41: Bewegungsrichtung

Bewegungsrichtung und Änderung der Entfernung. Je nach aktueller Bewegungsrichtung des Baggers oder des Objekts, verringert oder vergrößert sich die Entfernung. Verringert sich der Abstand steigt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Vergrößert sich der Abstand sinkt diese Wahrscheinlichkeit. Es wird vermutet, dass diese Information Operatoren eine bessere Beurteilung der sich entwickelnden Gefahrensituationen ermöglicht. Die Umgebungsüberwachung ermittelt dabei die Veränderung der Entfernung über die Zeit und informiert darüber, ob sich ein Objekt nähert oder entfernt.

Abbildung 42: Größe des Objekts

Größe des Objekts. Mit Hilfe entsprechender Bildverarbeitungssoftware der Umgebungsüberwachung kann die Größe der erfassten gefährdeten Objekte ermittelt werden. Wird diese Information an Operator vermittelt, sind diese in der Lage, beim Herstellen von Blickkontakt das Objekt zielgerichtet zu suchen.

Höhenlage des Objekts. Von der intelligenten Umgebungsüberwachung kann erfasst werden, ob sich ein Objekt ober- oder unterhalb des Baggers befindet. Beispielsweise kann es zu einer Kollision des Auslegers mit einer Brücke oder Rohrleitung kommen, welche sich über dem Bagger befindet. Gräben und steile Abhänge stellen Gefahren dar, welche sich unterhalb des Baggers befindet. Wird diese Information an Operator vermittelt, sind diese in der Lage, beim Herstellen von Blickkontakt das Objekt zielgerichteter zu suchen.

Abbildung 43: Höhenlage des Objekts

Zonen und Arbeitsbereiche. Auf Baustellen können definierte Zonen mit eingeschränkten Zugangsberechtigungen oder auch gesperrte Arbeitsbereiche existieren, welche von Baggern nicht befahren werden dürfen. Diese Zonen können in der Umgebungsüberwachung hinterlegt sein. So könnten Operator informiert werden, ob sie sich einer solchen Zone nähern und wo sie sich befindet. Auch kann ein definierter Arbeitsbereich hinterlegt werden, in welchem Arbeiten vorgenommen werden sollen. Verlässt der Bagger diesen Bereich, könnte das System dies ebenfalls mitteilen.

Abbildung 44: Zonen und Arbeitsbereiche

Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes. Maßgeblich entscheidend für die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenstoßes ist, welcher Abstand zwischen Bagger und Objekt verbleibt und ob sich die Fahrtwege überschneiden. Betritt ein Objekt einen der eingeschränkten Sichtbereiche, steigt ebenfalls das Risiko für einen Zusammenstoß. Abhängig von diesen Faktoren kann eine intelligente Umgebungsüberwachung eine qualitative Wahrscheinlichkeit für einen Zusammenstoß ermitteln und eine Kollision vorhersagen (siehe Kapitel 1.4.3). Wird eine Kollision vorhergesagt, kann das System eine Warnung ausgeben.

Abbildung 45: Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes

Abbildung 46: (oben) 3D-Maschinensteuerung in Case WX185

Abbildung 47: (unten) 3D-Maschinensteuerung von Liebherr (swecon.de)

3D-Maschinensteuerung. Die 3D-Maschinensteuerung ermöglicht die Darstellung und Auswertung des Baggers und seiner momentanen Umgebung in einem virtuellen Modell (siehe Abbildung 46–47). Mit 3D-Scandaten des zu bearbeitenden Baugrunds und den Sensordaten, aus welchen die genaue Position des Anbauwerkzeugs ermittelt wird, kann der aktuelle Abstand des Werkzeugs zur gewünschten Position bestimmt und visualisiert werden. Somit können Operator erkennen, ob sie den Ausleger für die gewünschte Bodenbearbeitung zu tief oder zu hoch positioniert haben. Ein solches System wurde im Rahmen der Besichtigung der Bagger am 13.12.2023 (siehe Kapitel 1.5) im Bagger Case WX185 besichtigt. Die Information, wie weit sich das Werkzeug unter- oder oberhalb der gewünschten Position befindet, wird sowohl auf dem Monitor in der Kabine als auch auf einem zusätzlichen Display am Ausleger angezeigt. Befindet sich das Werkzeug an der gewünschten Position, leuchten eine Punkteskala auf dem Monitor und eine Grafik auf einem LED-Display am Ausleger grün auf (siehe Abbildung 46). Befindet sich der Löffel unterhalb, leuchtet die Grafik am Ausleger in roter Farbe und zeigt einen Pfeil nach oben. Auf dem Monitor wird mit Hilfe einer Punkteskala der Betrag der Abweichung angezeigt, welche nun ebenfalls rot erscheint. Befindet sich der Löffel zu hoch, zeigt das Display am Ausleger einen blauen Pfeil nach unten und die Punkteskala auf dem Monitor erscheint ebenfalls blau. Diese Art und Weise der Darstellung kann auf das zu entwickelnde Feedbacksystem um Display und Frontscheibe übertragen werden und erweitert den Funktionsumfang des Systems über die Umgebungsüberwachung hinaus.

Weitere Warn- und Assistenzsysteme. Die bereits in den meisten Baggern vorhandenen Warn- und Assistenzsysteme können ebenfalls in das zu entwickelnde Feedbacksystem integriert werden, indem deren Warnung oder Informationen visuell oder akustisch ausgegeben werden. Folgende Assistenzsysteme werden dafür berücksichtigt.

Schnellwechsler-Überwachung. Warnt, wenn das Anbauwerkzeug am Ausleger nicht vollständig am Schnellwechsler arretiert ist (siehe Abbildung 48).

Kipp-Überwachung. Warnt, wenn der Neigungswinkel des Baggers einen kritischen Wert überschreitet und der Bagger umzukippen droht.

Überlast-Überwachung. Warnt bei zu hohen ziehenden Lasten am Ausleger im Kranbetrieb.

Wiegeeinrichtung. Zeigt an, welches Gewicht an Baumaterial bereits verladen wurde oder sich im Anbauwerkzeug befindet (siehe Abbildung 49).

Reifendrucksensor. Informiert Operator im Falle eines Druckverlustes in einem Reifen (nur bei Baggern mit Radlaufwerk vorhanden).

Abbildung 48: (oben) Schnellwechsler-Vorrichtung an Baggersausleger (*tecnapart.ch*)

Abbildung 49: (unten) Wiegeeinrichtung für Bagger von Liebherr (*swecon.de*)

2.2.3 Kollisionsszenarien – Moments in Operation

Auf Grundlage der in der vorangegangenen Recherche und Analyse gewonnen Erkenntnisse über Unfälle mit Baggern auf Baustellen wurden vier Kollisionsszenarien entwickelt. Sie stellen Momente während der Arbeit mit Baggern auf Baustellen dar, in welchen eine Kollision mit einem Objekt droht. Der Ablauf jedes Szenarios wurde in vier Abschnitte unterteilt und die Informationen definiert, welche das zu entwickelnde 360°-Lichtfeedback-System in jeder Abschnitte darstellen muss. Gleichzeitig wurde in jedem Abschnitt erfasst, welche Handlungsanweisungen das System mit den Darstellungen vermitteln soll. Die Erstellung der Kollisionsszenarien „Moments in Operation“ diente zur Definition der groben Funktionsweise des Feedbacksystems. Die Unterteilung der Kollisionsvorgänge in einzelne Schritte erlaubte dabei eine detaillierte Beschreibung und Festlegung der

Informationen, welche das System ausgegeben werden müssen. Die erstellten Szenarien dienen im Verlauf der Entwicklung weiterhin als Abgleichpunkt bei der Erstellung des Anforderungskatalogs. Indem die Szenarien eine Einordnung über die Relevanz von Informationen zu einem konkreten Zeitpunkt einer Gefahrensituation erlaubten, unterstützten diese außerdem die Priorisierung der darstellbaren Informationen.

Die vier Kollisionsszenarien „Moments in Operation: A–D“ werden in der Tabelle 3 beschrieben sowie in den Abbildung 50–53 dargestellt.

Moment in Operation: A

Hindernis beim Rückwärtsfahren

Moment in Operation: B

Person nähert sich seitlich

Moment in Operation: C

Planierraupe passiert heckseitig

Moment in Operation: D

Person steht direkt hinter Bagger

Abbildung 50: Moment
in Operation: A

Abbildung 51: Moment
in Operation: B

Abbildung 52: Moment
in Operation: C

Abbildung 53: Moment
in Operation: D

2.2.4 Anforderungskatalog für das 360°-Lichtfeedback-System

Auf Grundlage der in den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse wurden Anforderungen an ein Lichtfeedbacksystem für die Umgebungsüberwachung in Baggern aufgestellt. Diese dienten als Leitfaden für den späteren Entwurf und wurden bei der Evaluation der Entwicklungsergebnisse herangezogen. Die Festanforderungen werden für das zu entwickelnde System als zwingend erforderlich erachtet. Die Wunschanforderungen werden für das zu entwickelnde System als sinnvoll aber nicht zwangsläufig erforderlich erachtet. Sollten im Laufe der weiteren Entwicklung Gründe gegen deren Erfüllung und/oder Umsetzung gefunden werden, können sie vernachlässigt werden.

Festanforderungen

F1: Darstellung des Ortes eines Objektes relativ zur Blickrichtung des Operators bzw. der momentanen Ausrichtung des Baggers.

F2: Darstellung der geringsten Distanz zwischen Objekt und Bagger.

F3: Eindeutigkeit der Darstellung. Zur Steigerung der Usability und um die kognitive Belastung für die Nutzenden gering zu halten, müssen die dargestellten Informationen zu jedem Zeitpunkt eindeutig erkennbar sein.

F4: Auswahl der dargestellten Informationen. Um die kognitive Belastung für die Nutzenden gering zu halten, sollen nur die Informationen vom System dargestellt werden, welche Operator bei der Vermeidung von Kollisionen effektiv unterstützen.

F5: Individualisierbarkeit des Systems. Zur Steigerung der Inklusion soll das System Individualisierungsmöglichkeiten bieten, welche persönliche Prägungen, Präferenzen oder Einschränkungen der Nutzenden berücksichtigen.

Wunschanforderungen

W1: Darstellung der Art des Objekts. Die Darstellung der Objekte soll differenzierbar sein, sodass erkennbar ist, ob es sich bei dem dargestellten Objekt um eine Person, ein Objekt mit beweglichem Standort (Fahrzeug) oder ein Objekt mit ortfestem Standort (Gegenstand) handelt.

W2: Darstellung der Bewegungsrichtung. Um die Beurteilung der aktuellen Gefahrensituation zu ermöglichen, soll das System anzeigen, ob sich die Distanz zwischen Bagger und Objekt momentan verkleinert (Objekt nähert sich) oder vergrößert (Objekt entfernt sich).

W3: Anpassung der Größe des Darstellungsbereichs an den Betriebszustand. Um die kognitive Belastung der Operator gering zu halten, soll das System die Größe des dargestellten Bereichs an den momentanen Betriebszustand des Baggers anpassen. Arbeitet der Bagger stationär (nur Bewegen des Auslegers und schwenken den Oberwagens) soll ein kleinerer Erfassungsbereich vom System überwacht und dargestellt als beim Rangieren oder beim Fahren mit höheren Geschwindigkeiten.

W4: Zeitpunkt der Alarmierung abhängig von Art des Objektes und Kollisionswahrscheinlichkeit. Mit dem Ziel, die Anzahl der vom System dargestellten Informationen und ausgegebenen Warnungen gering zu halten, soll die Alarmierung je nach Art des Objekts an unterschiedlichen Grenzwerten der Entfernung und der Kollisionswahrscheinlichkeit stattfinden. Dabei sollen die unterschiedlichen Gefahrenpotenziale der Objektarten berücksichtigt werden (Personen: Warnung bereits bei großer Distanz, Fahrzeuge: Warnung ab mittlerer Distanz, Gegenstände: Warnung erst ab geringer Distanz).

2.2.5 Priorisierung der darstellbaren Informationen

Der in Kapitel 2.2.4 aufgestellte Anforderungskatalog beinhaltet als Festanforderung die gezielte Auswahl der dargestellten Informationen. Dies soll dazu dienen, die kognitive Belastung für Nutzenden gering zu halten. Da während der Analyse eine Vielzahl von darstellbaren Informationen gefunden werden konnte (siehe Kapitel 2.2.2), wurde eine Priorisierung vorgenommen. Dabei wurden die darstellbaren Informationen hinsichtlich ihrer Relevanz für Operator bei der Kollisionsvermeidung bewertet. Um sicherzustellen, dass eine fundierte Bewertung vorgenommen wird, geschah dies im Abgleich mit den erstellten Kollisionsszenarien „Moments in Operation“ (siehe Kapitel 2.2.3).

Dabei wurde untersucht, inwieweit die Informationen dazu beitragen, dass Operator die momentane Situation und die Geschehnisse in naher Zukunft einschätzen können. Außerdem floss in die Bewertung ein, welcher Erkenntnisgewinn über zu ergreifende Maßnahmen aus der jeweiligen Information abgeleitet werden kann. Die Priorisierung diente im weiteren Verlauf der Entwicklung als Bewertungsgrundlage für die gezielte Auswahl der dargestellten Informationen. Sie wurde für die Beurteilung herangezogen, welche Informationen vom System grundsätzlich für die Gewährleistung einer effektiven Umgebungsüberwachung dargestellt werden sollten und welche aufgrund ihres geringen Beitrags zur Gefahrenbeurteilung und zur Verbesserung der kognitiven Belastung vernachlässigt werden können.

Abbildung 54 zeigt das Ergebnis der Priorisierung. Die Informationen wurden von innen nach außen in ihrer Priorität absteigend geordnet und in drei Prioritätsgruppen unterteilt.

Abbildung 54: Priorisierung der darstellbaren Informationen

2.2.6 Entwurf von Lösungsvarianten für Systemparameter

Im ersten Schritt der Entwurfsphase wurden Lösungs- und Darstellungsvarianten für die Parameter des Systems entwickelt. Dazu wurden die Systemparameter zunächst zusammengetragen. Diese umfassten neben den in Kapitel 2.2.2 ermittelten darstellbaren Informationen ebenfalls physische Eigenschaften des Systems, wie die Beschaffenheit der LED-Lichtbänder. Anschließend erfolgte die Entwicklung verschiedener Lösungsvarianten für jeden Parameter. Neben unterschiedlichen physischen Ausprägungen der LED-Lichtbänder um Display und Frontscheibe wurden für jede darstellbare Objektinformationen verschiedene Varianten der visuellen Darstellung entworfen. Ziel des Entwurfs der Lösungsvarianten war es, den Gestaltungsspielraum für das System und dessen Lichtsignale zu ermitteln. Dieser ermöglichte in einem der folgenden Entwicklungsschritte den Entwurf unterschiedlicher Systemvarianten mit Hilfe eines Morphologischen Kastens. Abbildung 57 zeigt einen Auszug der entwickelten Lösungsvarianten für die Systemparameter.

2.2.7 Entwurf von Lichtanimationen mit dem Designtemplate

Eine zentrale Aufgabe während des Entwurfs von Lösungsvarianten für die Systemparameter war der Entwurf der Lichtsignale und -animationen für die darstellbaren Informationen auf den LED-Lichtbändern. Hierfür wurde ein Werkzeug benötigt, welches eine schnelle und freie Gestaltungsexploration mit möglichst vielen Freiheitsgraden

Abbildung 56: (unten) Entwurfsversuch für eine Lichtanimation mit Kollisionswarnung vor Entwicklung des Designtemplates

ermöglicht. Aus diesen Gründen wurde zunächst versucht, die Animationen mit Hilfe von händischen Zeichnungen oder durch Computerprogramme grafisch darzustellen. Dabei zeigte sich, dass es mit herkömmlichen Bildern oder Zeichnungen nicht möglich war, die Animationen akkurat und einfach verständlich darzustellen. Konkret bestand das Problem darin, dass mit Hilfe eines Bilds stets nur eine statische Momentaufnahme dargestellt werden kann. Bei Animationen handelt es sich jedoch um zeitabhängige Grafiken, welche im Laufe der Zeit ihre Form, Farbe und Helligkeit verändern, ähnlich einem Video. Zunächst wurde versucht, dieses Problem durch die Darstellung mehrerer Momentaufnahmen nebeneinander sowie einer genaueren Beschreibung der Darstellung durch Pfeile oder schriftliche Ergänzungen zu lösen (siehe Abbildung 56–57). Es stellte sich allerdings heraus, dass auch diese Darstellungsart das gewünschte Erscheinungsbild oft nicht ausreichend abbilden konnte. Dies zeigte sich vor allem in Absprachen mit anderen Personen in der Entwurfsphase. Weder konnten diese die intendierte Gestalt der Animation in kurzer Zeit und allein durch Betrachten der Skizze erkennen, noch war es dem Entwerfenden möglich eine exakte Gestaltung vorzunehmen.

Animation Bounce

Abbildung 55: (oben) Entwurfsversuch für die Lichtanimation Bounce vor Entwicklung des Designtemplates

Entwurf Lichtanimation: Annäherung mit Kollisionswarnung

Informationsabfolge:

Warnung "Objekt wahrgenommen" – Objekt in größerer Entfernung – Objekt nähert sich / mittlere Entfernung – Objekt nähert sich weiter / gering Entfernung – Warnung "Kollision steht unmittelbar bevor"

Lichtring um Display

1-facher LED-Ring

- geschlossener Ring mit einem LED-Strahlen
- kann an einer Position nur eine Farbe/Animation darstellen
- an einer Stelle der LED-Rings kann nur eine Information dargestellt werden

2-facher LED-Ring

- geschlossener Ring mit zwei LED-Strahlen
- kann an einer Position zwei Farben/Animationen nebeneinander darstellen
- Möglichkeit, mind. zwei Informationen an einer Stelle des LED-Rings darzustellen
- zwei Objekte an nebeneinander gleichen Stelle
- Möglichkeit, eine zusätzliche Information zu diesem Objekt
- ein Objekt und eine Meldung/Warnung eines anderen integrierten Assistenzsystems

Lichtring um/an Frontscheibe

LED um gesamte Frontscheibe

LED um oberen Teil der Frontscheibe

LED an unteren Teil der oberen Scheibe

LED links/rechts an Frontscheibe

LED auf Trennkante der Frontscheibe

LED um unteren Teil der Frontscheibe

Standort um Bagger

Darstellung des Ortes um Display als 360°-Ring

- Position wird an der jeweiligen Stelle des 360°-LED-Rings dargestellt
- schwenkt Bagger, bewegen sich dargestellten Objekte, sodass Lage der Objekte immer Richtsrichtung der Baggerkabine/Operator entspricht

Darstellung des Ortes um Frontscheibe als 360°-Ring

- analog zu LED-Ring um Display
- evtl. Verdopplung der dargestellten Informationen
- links: um gesamte Frontscheibe / rechts: untere "Haftur"

Darstellung des Ortes an Frontscheibe nur von gewissen Bereichen um Bagger

- LED unterer Teil obere Scheibe
- nur darstellen der besonders schwer einsehbar Bereiche links, rechts und hinter Bagger

- LED links/rechts an Frontscheibe
- aufteilen des "einsehbar" auf links und rechte Hälfte
- überuntere Kante wird überlagert

- LED auf Trennkante der F-scheibe
- nur darstellen der besonders schwer einsehbar Bereiche hinter Bagger
- evtl. ev. links & rechts

- LED unten an Frontscheibe
- nur darstellen der besonders schwer einsehbar Bereiche links, rechts und hinter Bagger

Entfernung zum Bagger

Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikatoren

- Länge des Objektindikatoren auf dem LED-Ring symbolisiert die Entfernung zum Bagger
- kurzer Objektindikator: große Entfernung - Objekt im Überwachungsbereich
- langer Objektindikator: kleine Entfernung - Objekt im Gefahrenbereich

Darstellung der Veränderung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren

- mit Hilfe Animation auf LED um Display sowie um Frontscheibe Darstellung von:
- Betrag der Entfernung, Geschwindigkeit/Frequenz der Animation
- Veränderung der Entfernung (Lu- oder Abnahme) Gestaltung und/oder Helligkeit der Animation

Darstellung der Entfernung über die Farbe des Objektindikatoren

Veränderung des Abstands

Länge des Objektindikatoren

Animation des Objektindikatoren

Farbe des Objektindikatoren

keine eigene Darstellung

Art des Objektes

Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikatoren

- Farben müssen:
- klar voneinander zu unterscheiden sein
- möglichst gut erkennbar sein, auch bei hellem Tageslicht
- Art des Objektes möglichst intuitiv und schnell begrifflich kommunizieren
- Signalwirkung entfalten

Zunächst nur Festlegung der ungefähren Farböne. Exakte Festlegung erfolgt später am Prototypen.
Anpassbarkeit der Farben für Objekte zur Erhöhung der Inklusion und Berücksichtigung individueller Prägnanz voranher!

Grund: aufgrund der starken Ähnlichkeit zu Rot und Gelb bewusst vorgegangen.

Ausgewählte Farben für Lichtfeedback

- **Rot**
- Farbe mit hoher Signal- bzw. Warnwirkung
- bereits als Warntfarbe bekannt = wird intuitiv als Warnung wahrgenommen

- **Gelb**
- Farbe ebenfalls mit starker Signalwirkung
- bereits als Signalfarbe bekannt = wird intuitiv als wichtige Information wahrgenommen

Cyan

- Farbe mit hoher Strahlwirkung = wird schnell wahrgenommen, auch bei Tag
- unterscheidet sich deutlich von den anderen Farben
- keine bereits bekannte Warntfarbe = muss als solche vom Operator erkannt werden

Magenta

- Farbe mit hoher Strahlwirkung = wird schnell wahrgenommen, auch bei Tag
- unterscheidet sich deutlich von den anderen Farben
- keine bereits bekannte Warntfarbe = muss als solche vom Operator erkannt werden

Weiß

- hohe Strahlkraft, auch bei Tag
- Darstellung von Informationen von Meldungen anderer Assistenzsysteme, Warnwirkung gering, neutral bewertet

Grün

- grün als Signalfarbe steht i.d.R. für "Alles okay" steht - geringe Warnwirkung
- Gefahr: Rot-Grün-Schwäche (9% aller Männer & 0,8% aller Frauen)

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Abbildung 57: Auszug aus dem Entwurf der Lösungsvarianten

Entwicklung eines Designtemplates für den Entwurf zeitabhängiger Lichtanimationen auf LED-Lichtleisten.

Um das Entwerfen von Lichtanimationen zu vereinfachen wurde daher ein Designtemplate entwickelt (siehe Abbildung 58). Es ermöglicht ein zeitabhängiges Lichtsignal in einer statischen Abbildung zu visualisieren. Das Template besteht aus der Zeitskala, welche beliebig erweitert oder auch verkürzt werden kann. Am Beginn der Skala befindet sich eine vereinfachte Abbildung einer LED-Lichtleiste, für welche die Animation entworfen werden soll. Diese wird auf der Null-Linie der Zeitskala (bei $t+0s$) platziert. Mit steigendem Abstand zur Null-Linie steigt die Zeitskala in Schritten von 0,2 Sekunden. Den Entwurfsbereich kennzeichnen die Linien der Zeitskala und das dahinterliegende Entwurfsraster, welches die akkurate Gestaltung der Animation mit direktem Bezug zum Zeitverlauf ermöglicht. Die Gestaltung geschieht durch das Einzeichnen von grafischen Formen. Deren Farbe, Helligkeit und Geometrie kann frei gewählt werden, um die gewünschte Animation darzustellen. Nach dem Einzeichnen kann das Lichtsignal auf dem LED-Lichtband zu jedem Zeitpunkt ablesen werden, indem die Schnittmenge der eingezeichneten Grafik orthogonal zur Zeitachse betrachtet wird.

Anwendung des Designtemplates beim Entwerfen.

Nach dessen Entwicklung wurde das Designtemplate im Rahmen dieser Arbeit für den Entwurf der Lichtanimationen auf dem 360°-LED-Lichtring um das Display verwendet. Dazu wurde eine vereinfachte Darstellung des Displays in das Template eingefügt und die Breite des Entwurfsrasters auf dessen Breite bzw. Höhe angepasst. Abbildung 59 zeigt Variante 1 des Templates, welche eine Gestaltung von Lichtsignalen an der rechten Seite des LED-Lichtrings um das Display erlaubt. Diese wurde vorrangig für den Entwurf der Lichtanimationen von Objektinformationen herangezogen. Abbildung 60 zeigt Variante 2 des Templates, welche für den Entwurf von Lichtsignalen an der oberen und unteren Seite des LED-Lichtrings herangezogen wurde. Im Folgenden wird dieser Prozess am Beispiel von Entwürfen für die Animationen von Objektinformationen und Warnungen detailliert beschrieben. Das Lichtsegment, welches auf dem LED-Lichtring eine Objektinformation oder Warnung darstellt, wird im Folgenden als Objektindikator bezeichnet.

Abbildung 58: Designtemplate für den Entwurf von Lichtanimationen auf LED-Lichtstreifen

Abbildung 59: (oben) Variante 1 des angepassten Designtemplates für den Entwurf von Lichtsignalen an der rechten Seite des Lichtrings um das Display

Abbildung 60: (rechts) Variante 2 des angepassten Designtemplates für den Entwurf von Lichtsignalen an der oberen und unteren Seite des Lichtrings um das Display

Beispiel für den Entwurf einer Lichtanimation bei Annäherung des Objekts. Die Objektindikatoren auf den LED-Lichtbändern sollen objektspezifische Informationen darstellen können. Während des Entwurfs von Lösungsvarianten für die Systemparameter wurden mit Hilfe des Designtemplates verschiedene Lichtanimationen für die Darstellung der Veränderung des Abstands gestaltet. Kommt ein Objekt näher steigt das Risiko für eine Kollision. Um Operator darüber zu informieren, dass sich ein Objekt nähert, wurde eine in den Objektindikator integrierte Animation als Lösungsvariante entwickelt. Vor dem Erstellen der Entwürfe wurden folgende Anforderungen an die Gestaltung der Animation aufgestellt.

- Die Animation soll innerhalb des Objektindikators als Binnengrafik integriert sein, sodass dessen Gesamtlänge unverändert bleibt.
- Die Animation muss sich ausreichend von anderen Animationen der Objektindikatoren unterscheiden, um die Eindeutigkeit und Differenzierbarkeit der Darstellung zu gewährleisten.
- Der Vorgang der Annäherung des Objekts soll durch die Animation symbolisch dargestellt werden, um

Operatoren eine intuitive Erkennbarkeit der Bewegungsrichtung zu ermöglichen.

- Die Animation soll einen ähnlichen oder denselben Farbton wie der Objektindikator besitzen, um einen optischen Bezug zum Objekt herzustellen.
- Die Animation muss gut erkennbar sein, um die Aufmerksamkeit des Operators zu erregen. Da es sich aber nicht um eine Warnung handelt, sollte diese die Aufmerksamkeit nicht so stark erregen, dass Operator bei deren Arbeitsaufgabe gestört werden.

Zu Beginn des Entwurfs wurde das Designtemplate als Ausdruck auf Papier herangezogen, um mit Stiften und Markern erste Ideen zu visualisieren (siehe Abbildung 61). Im Abgleich mit den Anforderungen wurden zwei der Entwürfe für eine detailliertere Gestaltung ausgewählt. Diese erfolgte mit einem Bildbearbeitungsprogramm (*Adobe Photoshop*), da mit dessen Hilfe das Erstellen von Grafiken mit Helligkeit- und/oder Farbverläufen sowie Schein- und Überlagerungseffekten möglich ist. Abbildungen 62–63 zeigen die finalen Entwürfe.

Abbildung 61: Entwürfe der Lichtanimation für die Annäherung eines Objekts

Die Animation Pong (Abbildung 62) stellt dar, dass sich ein Objekt dem Bagger nähert, indem sich zwei Punkte innerhalb des Objektindikator von dessen Mitte zu den beiden äußeren Enden bewegen. Haben die Punkte das Ende erreicht beginnt der Ablauf erneut. Da sich die Punkte nicht über die den Objektindikator hinausbewegen, bleibt dessen Gesamtlänge über die Dauer der Animation unverändert. Indem sich die Punkte von innen nach außen bewegen, symbolisieren sie die Annäherung des Objekts. Die Animation ahmt die optische Vergrößerung nach, welche bei der Annäherung eines Objekts wahrgenommen werden kann. Ebenfalls ähnelt die Animation der Fingerbewegen, welche auf Touchscreen-Interfaces üblicherweise zur Vergrößerung von Bildern verwendet wird und dem Betrachtenden die Bildinhalte im übertragenen Sinne „näher“ darstellt. Mit dem Ziel diese Assoziationen zu erzeugen, soll die Animation Operatoren intuitiv vermitteln, dass sich das Objekt nähert. Die Punkte besitzen einen ähnlichen Farbton wie der Objektindikator, allerdings mit deutlich höherer Helligkeit. Somit sind sie auf dem im Hintergrund dunkler leuchtenden Objektindikator gut erkennbar. Durch eine vergleichsweise geringe Frequenz von 1,0 Hz (ein

Bewegungsintervall dauert eine Sekunde), durch die Nutzung einer dynamischen und kontinuierlichen Animation sowie den Verzicht auf starke Helligkeits- und Bewegungssprünge, soll die Animation gut wahrnehmbar sein, ohne die Aufmerksamkeit des Operators zu stark zu erregen.

Die Animation Steps (Abbildung 63) stellt ebenfalls dar, dass sich ein Objekt dem Bagger nähert. Auch bei dieser Animation bewegen sich zwei Punkte von der Mitte des Objektindicators nach außen. Allerdings nicht dynamisch, sondern in vier statischen Schritten. Somit wird der Eindruck eines blinkenden Signals erzeugt. Da zu erwarten ist, dass diese Animation aufgrund des Aufblinkens der Punkte die Aufmerksamkeit stärker erregt als die dynamischere Animation *Pong*, ist die Frequenz auf 0,5 Hz (ein Bewegungsintervall dauert zwei Sekunden) reduziert. Mit der Darstellungsweise von *Steps* sollen ähnliche Assoziationen beim Betrachtenden geweckt werden, wie bei Animation *Pong*. Darüber hinaus soll der Takt der Punktssprünge den Takt beim Gehen einer Person imitieren und somit den ablaufenden Bewegungsvorgang verdeutlichen.

Abbildung 62: (oben) Lichtanimation *Pong*

Abbildung 63: (unten) Lichtanimation *Steps*

Mit Hilfe der Variante 1 des Designtemplates wurde eine Vielzahl von weiteren Lichtanimationen für die Darstellung von Objektinformationen entworfen (siehe Abbildung 66). Im Folgenden werden zwei weitere Entwürfe beschrieben.

Animation *Blink*. Um beispielsweise darzustellen, dass sich ein Objekt im Gefahrenbereich befindet, soll der Objektindikator des jeweiligen Objekt die Aufmerksamkeit des Operators erregen. Die Animation *Blink* wurde zu diesem Zweck entworfen. Bei dieser vergrößert der Objektindikator seine Länge zwei Mal sprunghaft für je 0,2 Sekunden innerhalb einer Sekunde (siehe Abbildung 64). Dies soll Operator über das deutlich gestiegene Risikolevel informieren und gleichzeitig animieren dafür zu sorgen, dass das Objekt den Gefahrenbereich verlässt, um weiterhin ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

Animation für einen Bewegungsablauf. Mit Hilfe des Designtemplates können auch Animationen

für komplexere Bewegungsvorgänge der Objekte in der Umgebung abgebildet werden. Abbildung 65 zeigt einen Entwurf für die Animation eines Objektindicators, während sich das Objekt für sechs Sekunden auf den Bagger zu sowie um wenige Grad um diesen herum bewegt. Dabei betritt es den Gefahrenbereich. Die Annäherung wird durch die Animation *Steps* dargestellt. Die Bewegung um den Bagger wird angezeigt, indem sich der gesamte Objektindikator entlang des 360°-Lichtrings bewegt. Ab der sechsten Sekunde steht das Objekt still und verändert seine Position nicht weiter. Die Animation *Steps* und die Bewegung des Objektindicators stoppen. Der Objektindikator stellt nun durch die Animation *Blink* dar, dass sich das Objekt im Gefahrenbereich befindet. Indem sich der Objektindikator nicht mehr entlang des Lichtrings bewegt und auch keine Animation innerhalb des Objektindicators stattfindet, soll Operator kommuniziert, dass das Objekt momentan stillsteht und sich die Distanz zum Bagger nicht verändert

Abbildung 64: (oben) Lichtanimation *Blink*

Abbildung 65: (unten) Lichtanimation für einen Bewegungsablauf

Abbildung 66: Lichtanimation *Bounce*
in verschiedenen Variationen

Da der LED-Lichtring um das gesamte Display verläuft, wurde Variante 2 des Templates erstellt (siehe Abbildung 60). Für dieses wurde die Zeitskala um 90° rotiert und dupliziert, um Signale an den oberen und unteren Bereichen des Lichtrings um das Displays entwerfen zu können. Diese Variante wurde vorrangig für den Entwurf der Warnungen durch zusätzliche Assistenzsysteme (Schnellwechsler-, Kipp- und Überlast-Überwachung) verwendet. Im Folgenden wird der Entwurfsprozess am Beispiel der Animation für die Warnung der Schnellwechsler-, Kipp- und Überlast-Überwachung beschrieben.

Beispiel für den Entwurf einer Animation für die Warnung der Schnellwechsler-Überwachung. Eine Warnung der Schnellwechsler-Überwachung informiert Operator darüber, dass das Anbauwerkzeug am Ausleger des Baggers nicht vollständig arretiert ist. Ein sicheres Arbeiten ist in diesem Fall nicht möglich und das Werkzeug muss erneut und vollständig angebracht werden. Unter Berücksichtigung dieser Informationen wurden vor dem Entwurf folgende Anforderungen an die Gestaltung festgelegt.

- Die Animation muss sich ausreichend von den Animationen anderer Warnungen unterscheiden, um die Eindeutigkeit und die Differenzierbarkeit der Warnung zu gewährleisten.
- Die Animation soll eindeutig als Warnung wahrgenommen werden können und die Notwendigkeit für sofortigen Handlungsbedarf verdeutlichen.
- Die Animation soll darüber informieren, wo sich die Gefahr befindet, um die Aufmerksamkeit des Operators auf die gefahrenverursachende Komponente des Baggers zu lenken und die Fehlersuche zu unterstützen.

Der Entwurf der Warnung der Schnellwechsler-Überwachung wurde direkt unter Zuhilfenahme eines Bildbearbeitungsprogramms (*Adobe Photoshop*) begonnen. Unter Berücksichtigung der

Abbildung 67: Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Schnellwechsler-Überwachung

Anforderungen wurden zwei Entwürfe erstellt. Diese sind in Abbildung 67 dargestellt. Beide Entwürfe sehen ein animiertes Lichtsignal mittig auf im oberen Bereich des LED-Lichtrings vor, da sich der Ausleger mit dem Werkzeug stets mittig vor der Kabine befindet. Mit dieser Positionierung der Lichtanimation soll der Ort der Gefahr verdeutlicht werden. Der in Abbildung 67 links gezeigte Entwurf sieht zwei Lichtsegmente vor, welche an den äußeren Bereichen des Displays erscheinen, sich zur Mitte aufeinander zu bewegen, dort ineinander übergehen und schließlich im Mittelpunkt erlöschen. Ein Intervall dauert eine Sekunde, wobei die sich nacheinander kontinuierlich wiederholenden Intervalle um 0,2 Sekunden überlappen. Die tatsächliche Frequenz der Animation beträgt somit 1,25 Hz. Da sich kein weiteres Lichtsegment im Hintergrund befindet, sind die beiden intensiv rot leuchtenden Segmente deutlich sichtbar und können aufgrund der roten Farbe intuitiv als Warnung wahrgenommen werden. Im zweiten Entwurf befindet sich ein dauerhaft rot leuchtendes Lichtsegment über die gesamte Breite des Displays im Hintergrund, auf welchem sich hellrote Punkte mit einer hohen Frequenz zur Mitte bewegen.

Beispiel für den Entwurf einer Animation für die Warnung der Kipp-Überwachung.

Die Kipp-Überwachung alarmiert, wenn die Schräglage des Baggers einen Grenzwert erreicht und dieser droht umzukippen. Für eine intuitive Wahrnehmung stellt die Animation dies symbolisch dar. Das breite statische Lichtsegment an der Unterseite des Displays symbolisiert den Untergrund bzw. Boden, auf dem der Bagger steht (siehe Abbildung 68). Die sich dynamisch bewegendes Lichtsegmente an der oberen Seite des Displays wandert im links gezeigten Entwurf vom Mittelpunkt aus über die Seite zum Boden. Im rechts gezeigten Entwurf pendelt ein Lichtsegment entlang der oberen Seite des Lichtbands. Diese Darstellungen stellen das drohende Umkippen des Baggers symbolisch dar. Durch eine hohe Frequenz und die rote Farbe der leuchtenden Lichtsignale soll die Animation intuitiv als Warnung wahrgenommen werden.

Beispiel für den Entwurf einer Animation für die Warnung der Überlast-Überwachung.

Die Lastmomentbegrenzung überwacht die Standicherheit sowie Bauteilfestigkeit des Baggers und alarmiert, wenn zu hohe Lasten angehoben werden. Löst das System einen Alarm aus, muss die Last auf den Ausleger schnellstmöglich verringert werden, beispielsweise durch das Absenken des Auslegers auf den Boden oder das Verringern der Distanz zwischen angehobenem Objekt und Bagger. Diese Vorgänge sollen durch die Animation symbolisiert werden, indem sich die Lichtsegmente vergrößern (siehe Abbildung 69). Um die alarmierende Wirkung zu steigern, besitzt der in Abbildung 69 rechts gezeigte Entwurf blinkende Animationsanteile zwischen den Bewegungsintervallen. Erneut weist die Positionierung an der oberen Seite des Displays darauf hin, dass sich die gefahrenverursachende Komponente am Ausleger mittig vor der Kabine befindet.

Abbildung 68: (links) Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Kipp-Überwachung

Abbildung 69: (rechts) Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Überlast-Überwachung

2.2.8 Morphologischer Kasten und Variantenbildung

Nachdem verschiedene Lösungsvarianten für alle Systemparameter entworfen waren, wurden vier Varianten des Lichtfeedbacksystems gebildet. Zunächst wurden die Systemparameter und die dafür entwickelten Lösungsvarianten (siehe Kapitel 2.2.6) in einem morphologischen Kasten erfasst (siehe Tabelle 4). Der morphologische Kasten ist eine strukturierte Methode zur systematischen Generierung von Varianten eines Systems oder einer Lösung. Dabei werden die Parameter des Systems als Zeilen einer Tabelle dargestellt. In den Spalten werden die Lösungsvarianten des jeweiligen Parameters aufgelistet. Die Systemvarianten werden durch die Auswahl einer Lösungsvariante aus jeder Zeile gebildet. Laut Unterfrage 3 der Forschungsfragen (siehe Kapitel 1.7) soll im Rahmen dieser Arbeit unter anderem untersucht werden, welche Informationen für die Unterstützung der Operator bei der Killisionsvermeidung dargestellt werden sollten. Daher wurden vier Systemvarianten generiert, welche sich in der Anzahl und Art der angezeigten Objektinformationen wesentlich unterscheiden. Zusätzlich unterscheiden sich die gebildeten Varianten grundlegend in deren physischen Aufbau, Systemlogik und den verwendeten Animationen, um später verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten untersuchen zu können.

Variante LID – Low Information Density (siehe blaue Linie in Tabelle 4) stellt im Vergleich zu den anderen Varianten die geringste Anzahl an Objektinformationen dar. Es soll lediglich angezeigt werden, wo sich die Objekte um den Bagger befinden und in welcher Entfernung. Für Variante 1 wird ein einzelner 360°-Lichtring um das Display und eine LED-Lichtleiste auf der Trennkante der Frontscheibe gewählt. Diese Konfiguration schränkt die Darstellungsmöglichkeiten hinsichtlich der Menge an gleichzeitig darstellbaren Informationen ein. Beispielsweise kann die Umgebung nur auf dem LED-Ring um das Display im vollen Umkreis angezeigt werden. Die Lichtleiste an der Frontscheibe kann genutzt werden, um Warnungen im direkten Sichtfeld einzublenden.

Variante MID – Mid Information Density (siehe grüne Linie in Tabelle 4) nutzt für die Darstellung der Informationen einen U-förmig nach oben hin geöffneten LED-Lichtring um den oberen Teil der Frontscheibe. Dieser stellt die Objekte links und recht neben sowie hinter dem Bagger dar. Der doppelte Lichtring um das Display bildet den vollen Umkreis der Umgebung sowie zusätzliche Informationen über die Objekte ab. Im Vergleich zu Variante 1 wird eine höhere Anzahl an Informationen ausgegeben. Beispielsweise stellt die Farbe des Objektindicators die Art des Objekts dar. Weiterhin wird die Veränderung des Abstands und die Höhenlage des Objekts angezeigt.

Variante HID.1 – High Information Density (siehe grüne Linie in Tabelle 4) nutzt einen LED-Lichtring um die gesamte Frontscheibe sowie einen doppelten um das Display. Die Anzahl der Objektinformationen ist höher als bei Variante 2, da beispielsweise über die Farbe des Objektindicators alle vier Objektarten differenzierbar visualisiert werden.

Variante HID.2 – High Information Density (siehe grüne Linie in Tabelle 4) ist identisch zu Variante 3, nutzt aber zusätzlich die Lichtleiste auf Trennkante der Frontscheibe.

Die Varianten MID, HID.1 und HID.2 nutzen neben visuellen auch akustische Signale, um Informationen zu vermitteln. Die Relevanz der Objektinformation „Größe des Objekts“ für die Kollisionsvermeidung wurde während der Priorisierung gering bewertet. Um die Anforderung zu erfüllen, eine gezielte Auswahl der relevanten Objektinformationen vorzunehmen und somit die kognitive Belastung gering zu halten (siehe Kapitel 2.2.4), wurde diese Information für keine der Varianten zur Darstellung ausgewählt.

Tabelle 5 zeigt die gebildeten Varianten noch einmal im Überblick. Für eine bessere Vergleichbarkeit sind die wesentlichen Funktions- und Darstellungsweisen der Varianten in den Abbildungen 70–73 grafisch dargestellt.

Morphologischer Kasten & Variantenbildung

Tabelle 4: Morphologischer Kasten und Variantenbildung

Varianten

	Variante 1 - Low Information Density (LID)	Variante 2 - Mid Information Density (MID)	Variante 3 - High Information Density (HID.1)	Variante 4 - High Information Density (HID.2)
Aufbau	1-facher Leuchtstreifen	2-facher Leuchtstreifen	2-facher Leuchtstreifen	2-facher Leuchtstreifen
	LED auf Trennkante der Frontscheibe	LED an unteren Teil der oberen Scheibe	LED um gesamte Frontscheibe	LED um gesamte Frontscheibe LED auf Trennkante der Frontscheibe
Informationen Prio 1	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger
	Standort wird nicht angezeigt - nur Warnungen	nur Bereiche links, rechts & hinter Bagger	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger
Informationen Prio 2	keine Unterscheidung der Art des Objektes	Länge des Objektindikators	Länge des Objektindikators	Länge des Objektindikators
	in Objektindikator integrierte Animation	in Objektindikator integrierte Animation	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation
	eigenständige Animation	visuelles Signal & akustisches Signal	visuelles Signal & akustisches Signal	visuelles Signal & akustisches Signal
	eigenständige Animation	visuelles Signal & akustisches Signal	visuelles Signal & akustisches Signal	visuelles Signal & akustisches Signal
	eigenständige Animation	akustisches Signal & akustisches Signal	akustisches Signal & akustisches Signal	akustisches Signal & akustisches Signal
	keine eigene Darstellung	integrierte Animation in Objektindikator	integrierte Animation in Objektindikator	integrierte Animation in Objektindikator
Informationen Prio 3	Höhenlage wird nicht angezeigt	eigenständige Animation zu Objektanimation	eigenständige Animation zu Objektanimation	eigenständige Animation zu Objektanimation
	keine eigene Darstellung	keine eigene Darstellung	keine eigene Darstellung	keine eigene Darstellung
	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation
	eigenständige Animation	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation	eigenständige visuelle Animation
	eigenständige Animation	eigenständige visuelle Animation	visuelles Signal & akustisches Signal	visuelles Signal & akustisches Signal

Tabelle 5: Systemvarianten LID, MID, HID.1, HID2

Variante LID

Abbildung 70: Überblick Variante LID – Low Information Density

physischer Aufbau

- einfacher LED-Ring um Display
- LED-Streifen auf Trennkante der Frontscheibe

Visualisierungen

auf LED-Ring um Display

Standort auf 360°-Ring gemapped

auf LED-Streifen an Frontscheibe

auf Trennkante nur Warnungen (z. B. wenn Objekt neuen Bereich betritt)

Entfernung des Objekts

Entfernung dargestellt über Farbe des Objektindicators

Variante MID

Abbildung 71: Überblick Variante MID – Mid Information Density

physischer Aufbau

- doppelter LED-Ring um Display
- U-förmig LED-Streifen an oberer Frontscheibe

Visualisierungen

auf LED-Ring um Display

Standort auf 360°-Ring gemapped

auf LED-Streifen an Frontscheibe

Bereiche links, hinter und rechts von Bagger auf U-Form gemapped (ohne Bereich vor Bagger)

Entfernung des Objekts

Entfernung dargestellt über Länge des Objektindicators

Art des Objekts

farbliche Unterscheidung der Art des Objekts, Warnungen immer rot

physischer Aufbau

doppelter LED-Ring um Display

LED-Ring um gesamte Frontscheibe

Visualisierungen

auf LED-Ring um Display

auf LED-Streifen an Frontscheibe

Standort auf 360°-Ring gemapped

Standort auf 360°-Ring gemapped

Entfernung des Objekts

Art des Objekts

Entfernung dargestellt über Länge des Objektindicators

farbliche Unterscheidung der Art des Objekts, Warnungen in der Farbe des jeweiligen Objekts

Variante HID.1

Abbildung 72: Überblick Variante HID.1 – High Information Density

physischer Aufbau

doppelter LED-Ring um Display

LED-Ring um gesamte Frontscheibe

LED-Streifen auf Trennkante der Frontscheiben

Visualisierungen

auf LED-Ring um Display

auf LED-Streifen an Frontscheibe

Standort auf 360°-Ring gemapped

Standort auf 360°-Ring gemapped Warnungen, wenn Objekt neuen Bereich betritt

Entfernung des Objekts

Art des Objekts

Entfernung dargestellt über Länge des Objektindicators

farbliche Unterscheidung der Art des Objekts, Warnungen in der Farbe des jeweiligen Objekts

Variante HID.2

Abbildung 73: Überblick Variante HID.2 – High Information Density

2.2.9 Entwicklung und Aufbau des interaktiven Experimentier-Prototyps

Während der Phase der Ausarbeitung erfolgte die Entwicklung und der Aufbau des Experimentier-Prototyps. Ziel war es dabei, die Funktionen, physischen Bestandteile und grafischen Darstellungsweisen der Systemvarianten mit Hilfe des Prototyps realitätsnah erfahrbar zu machen, damit fundierte Erkenntnisse während der Evaluation gewonnen werden können. Diese Erkenntnisse flossen direkt in die iterative Weiterentwicklung des Systems sowie Feingestaltung der Lichtsignale ein und trugen somit zur Steigerung der Qualität der Ergebnisse bei.

Als Basis für den Experimentier-Prototyp wird die an der Professur für Technisches Design vorhandene *HMI Cab* verwendet. Die *HMI Cab* ist ein frei konfigurierbares Kabinen-Mock-Up, welches die Bedienumgebung verschiedener Bau- und Arbeitsmaschinen (z. B. Bagger, Traktoren, Mähdrescher) prototypisch abbilden kann (Morgenstern & Stege 2022). Dafür lassen sich unter anderem die Kabinenmaße und -form auf die der darzustellenden Arbeitsmaschine einstellen sowie die dafür notwendigen Bedienelemente in der Kabine installieren (siehe Abbildung 74). Während der Besichtigung der Bagger (siehe Kapitel 1.5) wurden die untersuchten Baggerkabinen vermessen und Mittelwerte für die Breite und Neigung der Frontscheibe gebildet.

Abbildung 74: Kabinen-Mock-Up *HMI Cab* in der Konfiguration einer Mähdrescherkabine (Morgenstern & Stege 2022: 58, Abbildung 86)

Für einen realitätsnahen Experimentier-Prototyp wurde die *HMI Cab* auf die mittlere gemessene Breite der Baggerkabinen von 125,0 cm eingestellt. Die A-Säulen wurden auf den mittleren gemessenen Neigungswinkel von 5,0° zum Operator angepasst. Weiterhin wurden der Kabinensitz, das linke und rechte Bedienterminal sowie die darauf installierten Joysticks als zentrale Kabinenbestandteile einer Baggerkabine übernommen.

Unter Berücksichtigung der generierten Varianten (siehe Kapitel 2.2.8) wurden zu Beginn der Ausarbeitung folgende physische Bestandteile für den Aufbau des Experimentier-Prototyps vorgesehen (siehe Abbildung 75–76).

- 360°-LED-Lichtring um die gesamte Frontscheibe.
- Zusätzliche LED-Lichtleiste auf Höhe der Trennkante der Frontscheiben.
- Displaygehäuse mit zwei 360°-LED-Lichtringen am rechten Bedienterminal.

360° LED-Lichtring um die Frontscheibe. Ein um die Frontscheibe umlaufendes LED-Lichtband in vier einzelnen Aufbaukanälen, welche als Diffusoren für das emittierte Licht dienen, wurde an den A-Säulen sowie dem Kabinenhimmel und -boden installiert. Es bildet den 360°-LED-Lichtring um die gesamte Frontscheibe (siehe Abbildung 75).

Zusätzliche LED-Lichtleiste auf der Trennkante der Frontscheiben. Hierfür wurde ein weiterer Aufbaukanal mit einem LED-Lichtband horizontal zwischen den beiden A-Säulen der *HMI Cab* installiert (siehe Abbildung 75). Die Position der Lichtleiste wurde auf die während der Besichtigung der Bagger mittlere gemessene Höhenlage der Trennkante von 65,0 cm über dem Kabinenboden eingestellt. Um die exakte Position der Trennkante spezifischer Baggermodelle abbilden zu können, wurde die Lichtleiste so konstruiert, dass der Abstand zum Boden frei veränderbar ist.

Abbildung 75: Experimentier-Prototyp in der HMI Cab

Abbildung 76: finale Prototyp des Displaygehäuses mit zwei LED-Lichtringen und integriertem Display in der HMI Cab

Displaygehäuse mit zwei 360°-LED-Lichtringen am rechten Bedienterminal. Für die Umsetzung des Displaygehäuses mit LED-Lichtringen war eine eigenständige Entwicklung notwendig. Um den gewünschten Prototypen herzustellen, wurde ein Gehäuse für ein Tablet in einem iterativen Prozess entwickelt, in welches zwei umlaufende Lichtbänder integriert wurden. Dieser Prozess wird im Folgenden beschreiben. Das Displaygehäuse wurde nach dessen Entwicklung und Fertigung mit Hilfe einer Halterung an der rechten Bedienkonsole montiert (siehe Abbildung 76). Die Position des Displaygehäuses wurde auf den während der Besichtigung der Bagger gemessenen Abstand zum Kopf des Operators eingestellt, um die Kabinenumgebung möglichst realitätsnah abzubilden.

Iterative Entwicklung des Displaygehäuses mit integrierten LED-Lichtringen. Um die 360°-LED-Lichtringe um das Display am rechten Bedienterminal zu realisieren war die Entwicklung eines neuartigen Displaygehäuses notwendig. Die Entwicklung wurde mit Paper Prototyping begonnen, wobei ein erstes Funktionsmodell des

Displaygehäuses aus Pappe entstand (siehe Abbildung 77). Da später ein Display mit einer Bildschirmdiagonale von 31,5 cm zur Darstellung des User Interface einer Baggersteuerung in das Gehäuse eingebaut werden sollte, wurde dessen Größe bei der Auslegung der Maße berücksichtigt. Der LED-Lichtring wurde konstruktiv zunächst über einen umlaufenden Spalt am äußeren Rand des Gehäuses und ein dahinterliegendes RGB-LED-Lichtband umgesetzt. Über einen Controller mit entsprechender Software kann jede einzelne Diode des LED-Lichtbands angesteuert werden und ein individueller Helligkeits- und Farbwert eingestellt werden. Zur Überprüfung der Funktionsweise des 360°-Lichtrings wurden mit dem Paper Prototyp erste Lichtsignale auf dem LED-Lichtband abgespielt (siehe Abbildung 77 rechts).

In der ersten iterativen Schleife der Entwicklung wurde mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse über Aufbau, Konstruktions- und Funktionsweise ein virtuelles Modell des Displaygehäuses einem CAD-Programm (*Rhino3D*) angefertigt. Anschließend erfolgte eine Optimierung des Modells für

Abbildung 77: erster Paper Prototyp des Displaygehäuses mit einem LED-Lichtring

eine Fertigung mittels CNC-Fräse aus dem Werkstoff *Compact Density Fibreboard* (CDF), den späteren Einbau des LED-Lichtbands, die Integration des Tablets und die Anbringung an der Halterung. Es wurden drei Varianten des Modells konstruiert (siehe Abbildung 78). Aufgrund ihres geringen Fertigungsaufwands wurde Variante 1 (siehe Abbildung 78 oben) für die Fertigung ausgewählt. Nach der Fertigung erfolgte der Einbau der zusätzlichen Komponenten (z. B. LED-Lichtband, Verkabelung, etc.). Montiert wurde das Displaygehäuse mit einer dreh- und schwenkbaren Halterung am rechten Bedienterminal der *HMI Cab* (siehe Abbildung 80).

Abbildung 78: (links) von oben nach unten: Varianten 1, 2 und 3 des in *Rhino3D* konstruierten zweiten Prototyps des Displaygehäuses

Abbildung 79: (unten) CAD-Modell des dritten Prototyps mit zwei umlaufenden LED-Lichtringen

Abbildung 80: zweiter Prototyps des Displaygehäuses mit einem LED-Lichtringen aus CDF

Da während der Bildung der Varianten (siehe Kapitel 2.2.8) festgelegt wurde, dass für die Varianten MID, HID.1 und HID.2 zwei Lichtringe um das Display benötigt werden, erfolgte eine zweite iterative Schleife der Entwicklung. In dieser entstand ein dritter Prototyp des Displaygehäuses. Zur Implementierung der Lichtringe kamen für diesen Prototyp spezielle LED-Lichtbänder mit einer Breite von 2,0 mm zum Einsatz. Um diese

einbauen zu können wurde das CAD-Modell überarbeitet (siehe Abbildung 79) und das dabei entwickelte Gehäuse erneut aus CDF gefertigt (siehe Abbildung 81). Der dritte Prototyp stellt den finalen Entwicklungsstand des Displaygehäuses dar.

Abbildung 81: dritter Prototyps des Displaygehäuses mit zwei umlaufenden LED-Lichtringen und integriertem Display

2.2.10 Ausarbeitung der Systemsteuerung und Feingestaltung der Lichtanimationen

Nach Aufbau der physischen Bestandteile des Experimentier-Prototyps erfolgte die Ausarbeitung der Systemsteuerung und Feingestaltung der Lichtanimation. Dafür wurde die Software *TouchDesigner* als zentrales Werkzeug verwendet. *TouchDesigner* ist eine visuelle Programmierplattform für interaktive Medieninhalte und Echtzeit-Grafikanimationen. Es ermöglicht die Erstellung von audiovisuellen Dateien, wobei Sensoren, Datenquellen und externe Systeme integriert werden können. Für die Umsetzung der Lichtsignale wurden in *TouchDesigner* Grafikelemente (z. B. Kreise) erstellt. Die Software entnimmt die Eigenschaften dieser Grafikelemente (z. B. Größe, Form, Farbe oder Helligkeit) und kann deren Werte beeinflussen. Durch eine spezifische Kartierung (sog. Mapping) können die Grafikelemente auf die LED-Lichttringen übertragen werden. Dazu wurden die LED-Lichttringe virtuell in *TouchDesigner* hinterlegt und die Grafikelemente darauf platziert. Anschließend bildet die Software die Schnittmenge der Grafikelemente mit den virtuellen Lichtbändern und erzeugt dabei ein Signal, welches an die physischen Lichtbänder des Experimentier-Prototyps gesendet wird. Anschließend erscheinen die Grafikelemente als Lichtsegmente auf den LED-Lichttringen. Dieser Prozess ist vereinfacht in Abbildung 82 dargestellt.

Mit Hilfe der Beeinflussung der Grafikeigenschaften in *TouchDesigner* können die Lichtsegmente in Echtzeit verändert werden und es lassen sich dynamische zeitabhängige Animationen erstellen.

Ein Beispiel dafür ist die Skalierung eines kreisförmigen Grafikelements in x- und y-Richtung, welche durch ein zeitabhängiges Signal-Signal verändert wird. Entsprechend der Amplitude und Frequenz des Signals bewirkt dies eine dynamische Vergrößerung und Verkleinerung des Grafikelements. Das resultierende Lichtsegment auf den Lichtbändern würde in diesem Fall einer animierten Linie entsprechen, deren Länge sich kontinuierlich vergrößert beziehungsweise verkleinert. Durch weitere Operatoren kann beispielsweise die Frequenz oder Amplitude oder die Verschiebung der y-Werte des Sinus-Signals verändert werden, um die Frequenz, den Betrag oder die Intensität der Längenänderung des Lichtsegments dynamisch zeitabhängig anzupassen. Weiterhin wäre es möglich, Sensordaten der Umgebungsüberwachung einfließen zu lassen, sodass die Grafik- oder Beeinflussungsparameter in *TouchDesigner* in direkter Abhängigkeit zu den ermittelten Objekteigenschaften wie Entfernung, Standort oder Art des Objekts stehen.

Der Schwerpunkt der Entwicklung dieser Arbeit liegt auf der (Fein-)Gestaltung und Erprobung der Lichtanimationen sowie deren Informationsgehalt. Darüber hinaus ist ein Sensorsystem einer Umgebungsüberwachung nicht an der *HMI Cab* verbaut. Aus diesen Gründen wurde von der Einbindung realer Sensordaten abgesehen. Stattdessen wurde im Verlauf der Ausarbeitung eine simulierte Umgebungsüberwachung in *TouchDesigner* erstellt, welche die Sensordaten erzeugt und in Echtzeit für die Steuerung des Lichtfeedback-Systems zur Verfügung stellt (siehe Abbildung 83).

Abbildung 82: Beeinflussung der Parameter von Grafikelementen mit *TouchDesigner*

Abbildung 83: Auszug aus der Programmierung der Systemsteuerung in *TouchDesigner*

Folgende Sensordaten der Umgebungsüberwachung werden mit *TouchDesigner* simuliert:

- Entfernung des Objekts zum Bagger,
- Winkelstandort des Objekts um den Bagger (360° Umkreis, 0° befindet sich in Blickrichtung mittig vor der Baggerkabine),
- Art des Objekts (Person, Fahrzeug oder Gegenstand),
- Höhenlage des Objekts (unterhalb, auf gleicher Ebene oder oberhalb des Baggers).

Um Nutzung des Baggers während einer Arbeitsaufgabe simulieren zu können, werden folgende Daten über die Position verschiedener

Baggerkomponenten und anderer Assistenzsysteme simuliert:

- Rotationswinkel des Oberwagens,
- Höhe des Anbauwerkzeugs am Ausleger,
- Alarm der Schnellwechsler-Überwachung,
- Alarm der Kipp-Überwachung,
- Alarm der Überlast-Überwachung.

Weiterhin wurden innerhalb der Systemsteuerung verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten für die Anpassung der Lichtanimationen, der grundsätzlichen Logik des Systems und der momentan vom System dargestellten Systemvariante (LID, MID, HID.1, HID.2) vorgesehen.

Abbildung 84: Demonstration des Feedbacksystems während des Expertenworkshop 1

2.2.11 Evaluationsmethoden und -ergebnisse

Um die während der Ausarbeitung erzeugten Ergebnisse bewerten zu können, wurden Expertenworkshops und Selbsttests durchgeführt. Mit diesen wurde das System auf die Kriterien Usability, intuitive Wahrnehmbarkeit, Verbesserung der kognitiven Belastung und Verbesserung des Situationsbewusstseins untersucht. Aus den Evaluationsergebnissen wurden unter anderem Erkenntnisse über Verbesserungspotenziale der Lösungsvarianten und Lichtanimationen gewonnen. Die Erkenntnisse fließen in die erneute Durchführung der Ausarbeitung in den iterativen Entwicklungsschleifen ein. Dieses Vorgehen ermöglichte eine fundierte und zielgerichtete Weiterentwicklung unter stetiger Verbesserung des Erfüllungsgrads der Bewertungskriterien.

Expertenworkshop 1 mit Experten des Entwicklungsprojekts THEIA^{XR}. Nach der Umsetzung erster Funktionen und Lichtanimationen des Feedbacksystems wurde der Experimentier-Prototyp im Rahmen eines Expertenworkshops am 21.11.2023 präsentiert (siehe Abbildung 84). Anwesend waren dabei Experten des europäischen Entwicklungsprojekts THEIA^{XR}. Im Rahmen des Projekts wird untersucht, wie die Mensch-Maschine-Interaktion in mobilen Maschinen durch die Integration von Realitätstechnologien verbessert werden kann (THEIA^{XR} 2024). Die Forschenden

entwickeln innovative Extended-Reality-Lösungen, um die Wahrnehmung beim Bedienen von mobilen Arbeitsmaschinen zu erweitern und die Interaktion mit der Maschine zu verbessern, insbesondere in anspruchsvollen Anwendungskontexten wie Schneepistenpräparation, Hafenlogistik und Bauwesen. Im Entwicklungsprojekt sind Experten verschiedener Universitäten (z. B. Technische Universität Graz, Hochschule der Medien (MdH) Stuttgart) und mehrerer Unternehmen verwandter Branchen (z. B. VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Prinoth AG, Haption GmbH) involviert (THEIA^{XR} 2024).

Im Rahmen des Workshops fand ein offenes Brainstorming statt. Dabei wurden die Funktionen diskutiert und konkrete Verbesserungsansätze sowie neue Lösungsansätze entwickelt. In Tabelle 7 werden die gewonnenen Erkenntnisse, Verbesserungsvorschlägen und Lösungsansätzen aufgelistet, welche in die Überarbeitung und Feingestaltung der Lichtsignale während der ersten iterativen Schleife des Entwicklungsprozesses einfließen.

Selbsttests. Während der Weiterentwicklung des Systems und Feingestaltung der Lichtanimationen wurden stetig Selbsttests durchgeführt. Während dieser Selbsttests wurden die umgesetzten Lichtsignale sowie die Funktionsweise des Systems durch den Bearbeiter dieser Arbeit

selbstständig hinsichtlich der Bewertungskriterien evaluiert und die gewonnenen Erkenntnisse in die Überarbeitung einbezogen. Auf diese Weise wurde der Ausarbeitungsprozess in vielen Iterationsschleifen durchlaufen und die Qualität der Ergebnisse fortlaufend gesteigert.

Expertenworkshop 2 mit Dr.-Ing. Volker Waurich. Nach Abschluss der Ausarbeitung der vier Systemvarianten wurde ein zweiter Expertenworkshop am 08.03.2024 durchgeführt. Teilnehmer war der 2. Gutachter dieser Arbeit, V. Waurich (Professur für Baumaschinen, TU Dresden). Während des Workshops wurden ihm die Varianten des Systems präsentiert und mit Hilfe des Experimentier-Prototyps demonstriert. Um Erkenntnisse über die grundsätzliche Usability der Informationsdarstellung und Systemkonfiguration der einzelnen Varianten zu ermitteln, wurde ein Fragenkatalog vorbereitet. Nach der Demonstration jeder Variante wurden dem Probanden die Fragen präsentiert und dessen Antworten stichpunktartig dokumentiert. Eine Auswahl der zentralen Erkenntnisse ist in Tabelle 7 dar-

gestellt. Anschließend wurde die Usability der Varianten durch den Probanden hinsichtlich fünf Bewertungskriterien bewertet (siehe Abbildung 85). Die Kriterien waren die Eindeutigkeit sowie intuitive Wahrnehmbarkeit der Lichtsignale, die wahrgenommene kognitive Belastung, die Verbesserung des Situationsbewusstseins und die vermutete Akzeptanz der späteren Nutzer (Baggeroperator). Der Proband wurde gebeten, die Kriterien jeweils einzeln auf einer 5-Punkte-Skala zu bewerten, wobei 1 für ‚sehr schlecht‘ und 5 für ‚sehr gut‘ steht. In Abbildung 85 ist die vom Probanden vorgenommene Bewertung dargestellt. Im abschließenden Schritt des Workshops wurde eine neue finale Variante des Feedbacksystems durch den Probanden sowie den Betreuer dieser Arbeit, S. Lorenz, konfiguriert (siehe Tabelle 6). Dabei wurden die Lösungsvarianten des morphologischen Kastens anhand der im Workshop gewonnenen Erkenntnisse so kombiniert, dass die Bewertungskriterien bestmöglich erfüllt werden. In Tabelle 6 ist die gebildete finale Variante rot eingezeichnet.

Tabelle 6: Konfiguration der finalen Variante des Systems im Expertenworkshop 2

ERKENNTNIS	ERKLÄRUNG	MÖGLICHE LÖSUNGSANSÄTZE
Die manuelle Anpassbarkeit der Feedbackelemente (z. B. entlang A-Säulen verschiebbares Display) stellen keine für Operator nützliche Systemeigenschaft dar.	<ul style="list-style-type: none"> Operator würden bspw. Position des Displays beim Arbeiten aufgrund des hohen Zeitaufwands für diese Tätigkeit nicht anpassen. 	<ul style="list-style-type: none"> Feedbackelemente passen sich selbstständig an Sitzposition und Blickrichtung des Operators an Signalisierung und Alarmierung bei hoher Kollisionsgefahr zusätzlich über akustische oder haptische Feedbackelemente (z. B. Lautsprecher oder Vibration der Joysticks), da diese unabhängig von Sitzposition und Blickrichtung wahrgenommen werden können
Die Wahrnehmbarkeit der vorgeesehenen Lichtfeedbackelemente ist stark abhängig von Sitzposition und Blickrichtung des Operators.	<ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbereich der Baggerschaufel häufig auch unterhalb der Kabine Operator schauen in diesem Fall schräg nach unten auf Bereich direkt vor dem Bagger (Sitzposition nach vorn übergebogen) Lichtfeedback an Display und oberen Bereichen um Frontscheibe dann nicht mehr einsehbar 	<ul style="list-style-type: none"> Anpassbarkeit des Systems an Sitzposition und Blickrichtung zusätzliches Lichtfeedbackelement auf Kabinenboden
Die Wahrnehmbarkeit der Lichtsignale ist abhängig von lokalen Witterungsverhältnissen.	<ul style="list-style-type: none"> Sichtbarkeit des Lichtfeedbacks bei hellem Sonnenlicht möglicherweise stark vermindert Lichtsignale könnten bei Dunkelheit Operator blenden oder zu visuellen Irritationen führen Sichtbarkeit und Strahlkraft der Farben der Lichtsignale je nach Witterungsverhältnissen unterschiedlich 	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Anpassung der Helligkeits und Farbwerte der Lichtsignale an die Witterungsverhältnisse (z. B. Tageslicht son- nig; helles, gelbes Licht, Abend und Nacht: absolute Dunkelheit) unter Zuhilfenahme zusätzlicher Sensorik
Die Erkennbarkeit verschiedener Farben sowie deren Assoziation mit den Objektarten können individuell variieren.	<ul style="list-style-type: none"> Seh-Schwächen und -Störungen (z. B. Rot-Grün-Sehschwäche) können Differenzierbarkeit der Lichtsignale einschränken intuitive Assoziationen von Farben mit den dargestellten Objektarten können durch die individuelle Prägung der Operator variieren 	<ul style="list-style-type: none"> Personalisierbarkeit der Farben ermöglichen verschiedene Systemmodi mit unterschiedlichen Farbzusammenstellungen
Das Wissen über Objektart unterstützt Operatoren sehr, die Gefahrensituation einzuschätzen. Vor allem dann, wenn es sich um eine Person handelt.	<ul style="list-style-type: none"> die Wahl der Gegenmaßnahmen orientiert sich maßgeblich daran, mit welchem Objekt eine Kollision droht Personen im Gefahrenbereich sind besonders gefährdet, daher muss sofort eingeschritten werden 	<ul style="list-style-type: none"> Art der Objekte differenzierbar darstellen (unterscheiden von Personen und anderen Hindernissen) Objektindikatoren von Personen durch eigene Farbe oder Animation kennzeichnen zusätzliches akustisches Warnsignal bei Person im Gefahrenbereich
Zu hohe Anzahl an dargestellten Objektinformationen (bei Variante MID, HID.2 & HID.2) führt zu Überforderung und erhöht kognitive Belastung.	<ul style="list-style-type: none"> Informationen der Objektindikatoren, die gleichzeitig Art, Entfernung, Annäherung und Höhenlage darstellen, konnten nicht erkannt werden Proband konnte bei diesen Varianten die Umgebung nicht korrekt einschätzen 	<ul style="list-style-type: none"> Beschränkung auf maximal 2 Objektinformationen auf auf einem Objektindikator (Entfernung und Art des Objekts) weitere Informationen nur in Ausnahmefällen darstellen, wenn diese besondere Rolle bei Kollisionsvermeidung spielen (z. B. Höhenlage: Brücke über Bagger)
Dynamische (zeitabhängige) Animationen erhöhen zwar Aufmerksamkeit, lenken aber ab und erhöhen kognitive Belastung.	<ul style="list-style-type: none"> Animationen, die über einen längeren Zeitraum eingeblendet waren, wurden schnell aber auch störend wahrgenommen hohe Anzahl von simultan ablaufender Animationen verschlechterte Bewertung des Situationsbewusstseins 	<ul style="list-style-type: none"> dynamische Animationen nur dann verwenden, wenn tatsächlich ein Handeln des Operators notwendig ist grundlegende Objektinformationen, die immer angezeigt werden, nicht mit dynamischen (zeitabhängigen) sondern statischen Animationen darstellen ggf. Signalwirkung dynamischer Animationen reduzieren
Die Darstellung der Entfernung ausschließlich über die Länge des Objektindikators ermöglichte es nicht, die Entfernung korrekt und zuverlässig einzuschätzen.	<ul style="list-style-type: none"> für Länge des Objektindikators ist kein Maximum bekannt, daher war es nicht möglich einzuschätzen, wie viel Abstand noch verbleibt Proband könnte bei Variante MID, HID.1 & HID.2 keine exakte Aussage über Entfernung treffen 	<ul style="list-style-type: none"> für Darstellung der Entfernung andere Darstellungsvarianten wählen oder in Verbindung mit weiteren Darstellungsform (z. B. Farbe & Länge des Objektindikators) maximale Länge des Objektindikators kennzeichnen/darstellen, sodass Operator quantitativ erkennen kann, wie viel Distanz noch verbleibt
LED-Lichtring um/an oberen Teil der Frontscheibe ist durchgehend im Blickfeld erkennbar und ermöglichte Erkennung aller Lichtsignale im peripheren Sichtbereiche.	<ul style="list-style-type: none"> LED-Lichtring um oberen Teil der Frontscheibe (Variante MID) verbesserte Situationsbewusstsein, da er permanent und vollständig im Sichtfeld erkennbar ist Lichtring um gesamte Frontscheibe ist im unteren Bereich nicht einsehbar 	<ul style="list-style-type: none"> Verwendung von LED-Lichtring um oberen Teil der Frontscheibe als Umsetzungsvariante für Feedbacksystem nach oben hin geöffneter Lichtring um oberen Teil der Frontscheibe ebenfalls möglich, da an oberer Kante des Rings (Kabinendach) dargestellten Objekte auch im direktem Sichtfeld des Operators erkennbar

Tabelle 7: Erkenntnisse und Lösungsansätze aus den Expertenworkshops 1 & 2

Abbildung 85: Bewertung der Usability-Kriterien von Variante LID, MID, HID.1 und HID.2 durch den Probanden des Expertenworkshops 2

ERGEBNISSE

ERGEBNISSE

Nach Abschluss der Entwicklung können drei Ergebnisse herausgestellt werden, welche im folgenden Kapitel vorgestellt und detailliert beschrieben werden.

3.1 DESIGNTEMPLATE FÜR DEN ENTWURF VON ZEITABHÄNGIGEN LICHT-ANIMATIONEN AUF LED-LICHTLEISTEN

Während des Entwurfs von Lichtsignalen für die darzustellenden Informationen wurde ein Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimationen auf LED-Lichtstreifen entwickelt (Abbildung 86). Im Entwurfsprozess zeigte sich, dass die Darstellung eines sich mit der Zeit verändernden Lichtsignals in einem Bild eine besondere Herausforderung darstellte. Mit herkömmlichen Darstellungsmethoden gelang es nicht, den Verlauf von Lichtsignalen über der Zeit eindeutig darzustellen. Eine genauere Beschreibung des Animationsverlaufes war stets nur mit zusätzlichen Beschriftungen, wie Anmerkungen in Textform oder Pfeilen möglich. Diese Umstände erschwerten den Entwurfsprozess, bei welchem eine möglichst freie und gleichzeitig präzise Gestaltung notwendig ist.

Aus diesen Gründen wurde ein Designtemplate entwickelt, welches ein Lichtsignal über die Dauer eines gewählten Zeitraums kontinuierlich abbilden und für deren Entwurf genutzt werden kann. Indem das Lichtsignal als Grafik im Entwurfsbereich des Templates eingezeichnet wird, kann es zu jedem Zeitpunkt des betrachteten Zeitraums eindeutig definiert werden. Die Grafik ist hinsichtlich Farbe, Helligkeit, Form und Position frei wählbar. Es können einzelne oder auch mehrere Grafiken über- oder nebeneinander eingezeichnet werden, wodurch das Erzeugen von komplexen Lichtsignalen sowie dynamischen und mehrschichtigen Animationen möglich wird. Die auf diese Weise erzeugten Grafiken veranschaulichen, ob und inwiefern sich das Lichtsignal im Verlauf der Zeit verändert. Beispielsweise kann eindeutig abgebildet werden, dass sich die Größe eines Lichtsegments dynamisch/wellenförmig oder sprunghaft/stufenförmig vergrößert bzw. verkleinert. Weitere Beispiele sind die Darstellungen, dass sich die Farbe oder Helligkeit des Lichtsegments mit der Zeit verändert, weitere Lichtsegmente hinzukommen

oder innerhalb eines einfarbigen Lichtsegments andersfarbige Abschnitte erscheinen. Durch Betrachten der Grafiken auf dem Designtemplate kann auf einen Blick erkannt werden, wie sich das Lichtsegment im Zeitverlauf entwickelt, ohne dass weitere schriftliche Anmerkungen oder Pfeile notwendig sind. Das Template ermöglicht diese Erkennbarkeit für alle Parameter der Lichtsignale. Dem Entwerfenden sind folglich kaum Einschränkungen hinsichtlich der Gestaltungsfreiheiten gesetzt. Mit Hilfe der zur Verfügung stehenden Methoden zum Einzeichnen der Lichtsignale (analog oder digital) lassen sich innerhalb kurzer Zeit aussagekräftige und einfach verständliche Entwürfe für Lichtanimationen anfertigen. Das Entwerfen mit Stiften oder Marken auf dem Template eignet sich besonders für die Ideation und den schnellen ersten Entwurf von Lichtanimationen. Dabei können erste Mock-Ups für die Grafiken in einem „Hands-on-approach“, also einer praktischen Herangehensweise, gestaltet werden. Vor allem die Veränderung der Größe, Form und Position des Lichtsignals lässt sich mit analogen Zeichenwerkzeugen besonders schnell einzeichnen. Auch können bereits die Hintergrundfarbe und eventuelle andersfarbige Segmentbereiche dargestellt werden. Sollen im späteren Verlauf des Entwurfs Farb- oder Helligkeitsverläufe akkurat abgebildet oder auch eine Feingestaltung vorgenommen werden, eignet sich das Entwerfen der Grafiken mit Hilfe von digitalen Bildbearbeitungsprogrammen. Neben dem Erstellen von Farb- oder Helligkeitsverläufen bieten diese auch Möglichkeiten für das Erzeugen von Überlagerungseffekten und erlauben es, bereits erzeugte Grafiken im Nachhinein zu verändern. Letzteres unterstützt und vereinfacht einen iterativen Feingestaltungsprozess, welcher sich auf die Gestaltung der Details einer Animation konzentriert.

Unabhängig vom gewählten Zeichenwerkzeug definiert die Zeitachse, welche in das Template integriert ist, das entworfene Lichtsignal zu jedem Zeitpunkt und erlaubt damit eine zeitgenaue Gestaltung der Verläufe von Grafikparametern. Aus der Zeitskala mit Schritten von 0,2 Sekunden ergeben sich die Abstände der Gitterlinien des Entwurfsrasters, welches sich im Hintergrund des Entwurfsbereichs befindet. Es dient nicht nur dazu den Entwurfsbereich zu definieren, sondern unterstützt auch ein genaues sowie entlang der Zeitachse konsistentes Skalieren von Grafiken.

Abbildung 86: Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimationen auf LED-Lichtleisten

Unter Berücksichtigung dieses Rasters beim Einzeichnen kann ebenfalls die Dauer von Animationen oder auch von visuellen Details der Animation konkret und bereits vor Programmierung der Lichtsignale festgelegt werden. Zudem ermöglicht die Skala eine genaue Vergleichbarkeit der Entwürfe von Lichtsignalen hinsichtlich der später auf den LED-Lichtleisten wahrgenommenen Frequenz von Bewegungs- oder Animationsintervallen. Beispielsweise zeigt die Animation *Blink*, dass sich das Lichtsegment innerhalb einer Sekunde zwei Mal für je 0,2 Sekunden sprunghaft vergrößert (siehe Abbildung 87). Der Abstand zwischen den Größensprüngen beträgt 0,1 Sekunden. Würde nun eine zweite Variante dieser Animation erstellt, bei welcher der Abstand zwischen den Größensprüngen beispielsweise 0,3 Sekunden beträgt, wäre der Unterschied zwischen beiden Varianten optisch leicht erkennbar, ohne dass zusätzliche schriftliche Angaben notwendig sind. Ein weiteres Beispiel dafür stellt die Animation *Steps* dar, in welcher anhand der Zeitskala abgelesen werden kann, dass die Punkte an den vier unterschiedlichen Positionen für je 0,25 Sekunden erscheinen und die Gesamtdauer der Animation somit in eine Sekunde beträgt (siehe Abbildung 88). Sollte die Zeitskala beim Entwurf von Lichtanimationen nicht berücksichtigt werden, erlaubt sie dennoch eine qualitative Aussage und Vergleichbarkeit über die Dauer oder Gestalt von Animationen, was die Bewertung von Entwürfen vereinfacht.

Abbildung 87: (oben)
Animation *Blink*

Abbildung 88: (unten)
Animation *Steps*

Sollen Lichtsignale für Lichtbänder an einem bestimmten Produkt oder in einer konkreten Umgebung entworfen werden, kann es sinnvoll sein, diese beim Entwurf der Lichtanimationen zu berücksichtigen. Beispielsweise um die Größe von Lichtsegmenten im Abgleich zur Lichtleiste des Produkts oder der Umgebung anzupassen. Auch dies ist mit Hilfe des Designtemplates möglich. Der Bereich links der Null-Linie der Zeitskala kann genutzt werden, um eine Abbildung des Produkts oder der Umgebung einzufügen. Diese wird so platziert, dass sich dessen LED-Lichtleiste auf der Null-Linie befindet. Für die im Rahmen dieser Arbeit erzeugten Entwürfen wurde eine vereinfachte Darstellung des Displaygehäuses mit dem umlaufenden LED-Lichttring eingefügt. Sollte es notwendig sein, kann die Skala und das Entwurfsgitter rotiert sowie deren Breite bzw. Höhe auf die der Lichtleiste angepasst werden. Dies wurde beispielsweise für die Lichtanimationen für die Warnungen von Schnellwechsler-, Kipp- oder Überlastüberwachung durchgeführt, um Lichtsignale auch an den oberen und unteren Bereichen des Displaygehäuses gestalten zu können (siehe Abbildung 89).

Abbildung 89: Entwürfe für Warnungen auf Designtemplate mit rotierter Zeitachse

Mit den beschriebenen Eigenschaften stellt das Designtemplate ein neuartiges und vielseitig einsetzbares Werkzeug für den Entwurf von Lichtanimationen auf LED-Lichtstreifen dar. Es schafft eine niederschwellige Möglichkeit den Entwurf der Lichtanimationen bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Entwicklungsprozesses zu beginnen. Dafür spricht, dass bereits dann Entwürfe angefertigt und bewertet werden können, bevor das Produkt bzw. die Umgebung mit den Lichtleisten physisch existiert. Auch setzt der Entwurf mit Hilfe des Designtemplates keine Kenntnisse über die Umsetzung von Lichtanimationen mit entsprechender Software voraus. Dies ermöglicht es dem Entwerfenden frei und uneingeschränkt zu gestalten, ohne bereits eventuelle Einschränkungen oder Schwierigkeiten der späteren Umsetzung in der Software einfließen zu lassen. Da es weiterhin mit Hilfe des Templates möglich ist, Entwürfe leicht verständlich zu visualisieren, können diese gemeinsam mit Stakeholdern aus anderen Bereichen des Entwicklungsprojekts diskutiert, bewertet und optimiert werden, welche keine oder nur eine geringe Expertise über die Programmierung von Lichtsignalen besitzen. Somit unterstützt das Designtemplate nicht nur einen effizienten, sondern auch kooperativen Entwicklungsprozess.

3.2 GESTALTUNGSSPIELRAUM DER DARSTELLUNGSPARAMETER

Ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit stellt der Gestaltungsspielraum dar, welcher für die Darstellung von Informationen auf den LED-Lichtbändern während der Entwurfsphase entwickelt wurde (siehe Kapitel 2.2.6). Dabei konnten für alle darstellbaren Objektinformationen verschiedene Darstellungsvarianten sowie für den physischen Aufbau des Feedback-Systems unterschiedliche Lösungsvarianten konzipiert und teilweise visualisiert werden. Im Ergebnis entstand eine umfassende Sammlung von Darstellungsparametern für das zu entwickelnde 360°-Lichtfeedback-System. Abbildungen 90–94 zeigen die vollständige Sammlung. Darauf werden die Systemeigenschaften und die darstellbaren Objektinformationen aufgelistet. Die Reihenfolge der Auflistung orientiert sich an der Relevanz der Informationen für Operator bei der Kollisionsvermeidung, welche während der Priorisierung ermittelt wurde (siehe Kapitel 2.2.5). Die jeweils entwickelten Darstellungs- bzw. Umsetzungsmöglichkeiten sind in den grauen Rechtecken aneinandergereiht. Jedes Rechteck steht für eine Lösungsvariante. Konnten für eine Lösungsvariante mehrere Untervarianten entwickelt werden, sind diese in eigenen dunkelgrauen Rechtecken innerhalb der übergeordneten Variante dargestellt (siehe Abbildung 91). Jede Haupt- und Untervariante wird schriftlich und/oder grafisch näher beschrieben.

Die Sammlung dient als sinnvoll und übersichtlich geordnetes Archiv für den entwickelten Gestaltungsspielraum der Darstellungsparameter und kann gleichzeitig als Ausgangspunkt für den Entwurf von unterschiedlichen Varianten des Feedbacksystems genutzt werden. Wie im Entwicklungsprozess dieser Arbeit demonstriert wurde, kann die Sammlung nahtlos in einen morphologischen Kasten übertragen werden (siehe Kapitel 2.2.5). Unter Auswahl je einer Darstellungsmöglichkeit pro Systemparameter lässt sich anschließend eine Variante des Feedbacksystems konfigurieren. Die Auswahl sollte der Auflistung folgend vorgenommen werden, damit zunächst der physische Aufbau und danach die Objektinformationen in absteigender Priorität festgelegt werden. Es ist möglich mehrere Konfigurationen parallel zu erzeugen, welche sich in den gewählten Darstellungsmöglichkeiten unterscheiden. Auf diese Weise können Varianten des Gesamtsystems gebildet werden, welche sich in grundlegenden Eigenschaften unterscheiden, wie beispielsweise der Anzahl der dargestellten Informationen, der Verteilung der Informationen auf die Lichteigenschaften (z. B. Farbe, Helligkeit, Länge des Lichtsegments), der Komplexität der Systemlogik oder dem physischen Aufbau der Lichtringe. Eine Besonderheit bei der Erzeugung der Varianten mit Hilfe der Sammlung besteht darin, dass es für einige Systemparameter möglich ist, mehrere Darstellungsvarianten zu wählen. Dies lässt sich bei Variante HID.2 erkennen, für welche zwei Umsetzungsmöglichkeiten der LED-Lichtleiste an der Frontscheibe in Kombination gewählt wurden (siehe Kapitel 2.2.8). Auch ist vorstellbar, dass für eine andere Systemvariante, beispielsweise zur Darstellung des Abstands, sowohl die Farbe als auch die Länge des Objektindikators gewählt wird.

Lichtring um Display

1-facher LED-Ring

- geschlossener Ring mit einem LED-Streifen
- kann an einer Position nur eine Farbe/Animation darstellen
- an einer Stelle der LED-Rings kann nur eine Information dargestellt werden

2-facher LED-Ring

- geschlossener Ring mit zwei LED-Streifen
- kann an einer Position zwei Farben/Animationen nebeneinander darstellen
- Möglichkeit, mind. zwei Informationen an einer Stelle des LED-Rings darzustellen
 - zwei Objekte an (nahezu) der gleichen Stelle
 - ein Objekt plus eine zusätzliche Information zu diesem Objekt
 - ein Objekt und eine Meldung/Warnung eines anderen integrierten Assistenzsystems

Lichtring um/an Frontscheibe

LED um gesamte Frontscheibe

LED um oberen Teil der Frontscheibe

LED an unteren Teil der oberen Scheibe

LED links/rechts an Frontscheibe

LED auf Trennkante der Frontscheibe

LED um unteren Teil der Frontscheibe

Abbildung 90: Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 1

Veränderung des Abstands

Länge des Objektindikators

Animation des Objektindikators

Farbe des Objektindikators

keine eigene Darstellung

Art des Objektes

Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikators

Farben müssen:

- klar voneinander zu unterscheiden sein
- möglichst gut erkennbar sein, auch bei hellem Tageslicht
- Art des Objekts möglichst intuitiv und schnell begrifflich kommunizieren
- Signalwirkung entfalten

Zunächst nur Festlegung der ungefähren Farbpalette. Exakte Festlegung erfolgt später am Prototypen.

Anpassbarkeit der Farben für Objekte zur Erhöhung der Inklusion und Berücksichtigung individueller Prägnanzungen vorsehen!

Orange aufgrund der starken Ähnlichkeit zu Rot und Gelb bewusst weggelassen.

Ausgewählte Farben für Lichtfeedback

Rot

- Farbe mit hoher Signal- bzw. Warnwirkung.
- bereits als Warnfarbe bekannt = wird intuitiv als Warnung wahrgenommen

Gelb

- Farbe ebenfalls mit starker Signalwirkung
- bereits als Signalfarbe bekannt = wird intuitiv als wichtige Information wahrgenommen

Cyan

- Farbe mit hoher Strahlwirkung = wird schnell wahrgenommen, auch bei Tag
- unterscheidet sich deutlich von den anderen Farben
- keine bereits bekannte Warnfarbe = muss als solche vom Operator erlernt werden

Magenta

- Farbe mit hoher Strahlwirkung = wird schnell wahrgenommen, auch bei Tag
- unterscheidet sich deutlich von den anderen Farben
- keine bereits bekannte Warnfarbe = muss als solche vom Operator erlernt werden

Weiß

- hohe Strahlkraft, auch bei Tag
- Darstellung von Informationen von Meldungen anderer Assistenzsysteme, Warnwirkung gering, neutral bewertet

Grün

- grün als Signalfarbe steht i.d.R. für "Alles okay" steht- geringe Warnwirkung
- Gefahr: Rot-Grün-Schwäche (9% aller Männer & 0,8% aller Frauen)

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindikators

- jede Objektgruppe mit eigener Animationen

Beispiel

- Personen - bounces (siehe rechts)
 - Fahrzeuge - blink (siehe rechts)
 - Objekte - waben
 - Zonen - statisch
- Animationen der Objektarten unterscheiden sich deutlich um Eindeutigkeit der Signale zu gewährleisten
- Farbe des Objektindikators nie um andere Information darzustellen (z.B. Entfernungs)

Festgestaltung der Signale erfolgt in der Ausarbeitung

Animation "BOUNCE" - Person

Animation "BLINK" - Fahrzeug

Abbildung 92: Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 3

Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes

Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit durch Animation

- Alarmierung bei Erreichen einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (bzw. bei Unterschreiten einer bestimmten Entfernung) mit Hilfe Animation auf LED um Display sowie unten Frontscheibe
- Alarmierung Betreten/Erreichen eines Objektes des Überwachungs- oder Gefahrenbereichs (= Unterschreitung einer Entfernung von x Metern)
- Gleichzeitige Darstellung der Seite bzw. Richtung, von der sich Objekt nähert
- Alarmierung als eigenständige visuelle Animation ODER in Objektdikator integriert

Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit mit akust. Signal

- Alarmierung bei Erreichen einer bestimmten Wahrscheinlichkeit (bzw. bei Unterschreiten eines bestimmten Abstands) mit akustischem Signal
- Alarmierung Betreten/Erreichen eines Objektes des Überwachungs- oder Gefahrenbereichs (= Unterschreitung einer Entfernung von x Metern)
- Richtung, von der sich Objekt nähert
- Kombination mit Animation möglich bzw. sinnvoll
- Feingestaltung des akustischen Signals erfolgt später

Warnung Schnellwechsler-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

- Animation sollte Fokus des Operators auf das Anbaugerät am Ausleger lenken
- Animation wird als eigenständig, Warnung angezeigt und steht in keinem Zusammenhang zu den von der Umgebungüberwachung angezeigten Informationen
- evtl. werden die anderen aktuell von der Objektüberwachung angezeigten Informationen (Objektdikatoren, etc.) ausgeblendet

Warnung Überlast - Entwürfe 1-3

akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- keine zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

visuelle Animation & akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

Warnung Kipp-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

- Animation sollte Fokus des Operators auf Ausleger lenken
- Animation wird als eigenständig, Warnung angezeigt und steht in keinem Zusammenhang zu den von der Umgebungüberwachung angezeigten Informationen
- evtl. werden die anderen aktuell von der Objektüberwachung angezeigten Informationen (Objektdikatoren, etc.) ausgeblendet

Warnung Überlast - Entwürfe 1-3

akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- keine zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

visuelle Animation & akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

Abbildung 93: Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 4

Warnung Überlast-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

- Animation sollte Fokus des Operators auf Ausleger lenken
- Animation wird als eigenständig Warnung angezeigt und steht in keinem Zusammenhang zu dem von der Umgebungsüberwachung angezeigten Informationen
- evtl. werden die anderen aktuell von der Objektüberwachung angezeigten Informationen (Objektindikatoren, etc.) ausgeblendet

Warnung Überlast: Entwurfe 1-3

akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- keine zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

visuelle Animation & akustisches Signal

- Ton wird abgespielt als Warnung (aktueller Stand der Technik)
- zusätzliche Darstellung der Warnung auf den LED-Ringen um Display oder Frontscheibe

Höhenlage des Objekts

eigenständige Animation zusätzlich zu Objektindikator

integrierte Animation in Objektindikator

akustisches Signal

Höhenlage wird nicht angezeigt

Größe des Objekts

eigenständige Animation zusätzlich zu Objektindikator

integrierte Animation in Objektindikator

keine eigene Darstellung

3D-Maschinensteuerung

eigenständige visuelle Animation

Wiegeeinrichtung

eigenständige visuelle Animation

Warnung Reifendruck-Überwachung

eigenständige visuelle Animation

akustisches Signal

visuelles Signal & akustisches Signal

Abbildung 94: Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 5

Wie genau die Lichtsignale der erzeugten Varianten beschaffen sind, wird im Gestaltungsspielraum nicht festgelegt. Dies muss im Anschluss an die Variantenbildung weiter ausgearbeitet werden, indem eine Feingestaltung vorgenommen wird. Beginnend wird hierfür das Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtsignalen herangezogen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde dieser Prozess mehrfach für die in Kapitel 2.2.8 erzeugten Varianten durchlaufen und mündete in deren Umsetzung im interaktiven Prototyp. Die Sammlung unterstützte dabei den Prozess, indem sie während des Entwurfs sowie der späteren Umsetzung herangezogen wurde, um einen Überblick einerseits über die gewählten Darstellungsparameter und andererseits den zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielraum zu erhalten. Die Sammlung wurde dabei stets um neue Darstellungsmöglichkeiten ergänzt, welche sich bei der Ausarbeitung ergaben. Auch zeigte sich, dass die Sammlung während eines kooperativen Entwicklungsprozesses als Diskussionsgrundlage dienen kann, indem diese für alle beteiligten Stakeholder den Gestaltungsspielraum übersichtlich und einfach verständlich darstellt.

Um den im Rahmen dieser Arbeit erzeugten Gestaltungsspielraum hinsichtlich der darstellbaren Objektinformationen zu veranschaulichen, werden im Folgenden die entwickelten Umsetzungs- und Darstellungsmöglichkeiten ausgewählter Parameter näher beschrieben.

LED-Lichtring um Display. Für den LED-Lichtring um das Display wurden zwei Umsetzungsvarianten konzipiert (siehe Abbildung 95). Die erste Variante sieht einen einzelnen geschlossenen Lichtring um das Display vor. Auf diesem können mit Hilfe der Lichtsegmente die Objekte in der Umgebung, Warnungen oder andere Informationen angezeigt werden. Allerdings stellte sich heraus, dass an einer Stelle des Lichtrings immer nur ein Lichtsignal dargestellt werden kann. Befinden sich zwei Lichtsignale nah beieinander oder überlagern sich, sind diese nicht mehr eindeutig erkennbar.

Abbildung 95: Umsetzungsvarianten LED-Lichtring um Display

Um dieses Problem zu lösen, wurde eine zweite Variante entworfen. Diese sieht einen doppelten LED-Lichtring um das Display vor. Mit einem inneren und äußeren Ring können mehrere Informationen gleichzeitig an gleicher Stelle angezeigt werden. Beispielsweise indem ein Objektindikator auf dem

inneren Ring angezeigt wird und die Animation einer zusätzlichen Information über das Objekt an gleicher Stelle des äußeren Rings. Auch kann einer der Ringe zum Darstellen von Warnungen genutzt werden, während auf dem anderen Ring weiterhin die Objektindikatoren für die Umgebungsüberwachung angezeigt werden. Somit eröffnet der doppelte LED-Lichtring zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten und erhöht die Anzahl an gleichzeitig darstellbaren Informationen, aber auch die Komplexität des Systems.

LED-Lichtband um/an Frontscheibe. Für das Lichtband an der Frontscheibe der Baggerkabine wurden sechs unterschiedliche Umsetzungsvarianten entwickelt, welche für den Entwurf des Lichtfeedback-Systems unterschiedliche Möglichkeiten eröffnen. Dabei wurden sowohl geschlossene und offene Lichtringe als auch lineare Lichtleisten berücksichtigt. In Abbildung 96 werden die Varianten dargestellt.

Abbildung 96: Umsetzungsvarianten LED-Lichtring um Frontscheibe

Als Besonderheit der entwickelten Varianten kann die Nutzung der Trennkante zwischen dem oberen und unteren Teil der Frontscheibe für eine zusätzliche Lichtleiste angeführt werden. Bei der Besichtigung der Bagger (siehe Kapitel 1.5) konnte diese als zusätzlicher Einbauort neben den äußeren Randbereichen um die Frontscheibe identifiziert werden. Es zeigte sich, dass die Frontscheibe der meisten Bagger geteilt ist. Der obere Teil umfasst ungefähr zwei Drittel der Gesamthöhe. Dieser kann durch Operator in Richtung des Kabinendachs geöffnet werden kann. Dies wird vor allem zur Verbesserung der Sichtverhältnisse sowie zur Verbesserung der Belüftung der Kabine bei warmen Witterungsbedingungen genutzt. Um die Frontscheibe im geschlossenen Zustand vollständig zu verschließen, befindet sich eine Trennkante mit Dichtungslippen an der Kontaktstelle beider Frontscheibenteile. Dieses, meist wenige Zentimeter hohe Bauteil, kann für den Einbau einer Lichtleiste im direkten Sichtfeld des Operators genutzt werden, ohne dass sich daraus eine zusätzliche Einschränkung der Sichtverhältnisse aus der Kabine ergibt. Da sich die Trennkante direkt in Blickrichtung des Operators befindet, eignet sich eine Lichtleiste an dieser Stelle besonders, um Informationen mit hoher Relevanz darzustellen, welche sofort von Operatoren wahrgenommen werden sollen. Eine Lichtleiste an dieser Stelle erweitert den Gestaltungsspielraum, da nun beispielsweise auch ein Lichtring nur um den oberen Teil der Frontscheibe möglich ist (siehe Abbildung 96) oder der Lichtring um die gesamte Frontscheibe um ein Lichtelement für zusätzliche Warnungen ergänzt werden kann (siehe Abbildung 97).

Abbildung 97: Lichtring um gesamte Frontscheibe mit Warnung auf zusätzlicher Lichtleiste auf Trennkante

Entfernung zum Bagger. Die Darstellung der verbleibenden Entfernung eines Objekts zum Bagger wurde, nach dem Standort des Objekts, während der Priorisierung als zweitwichtigste Information für Operator identifiziert. Daher befindet sie sich in der Auflistung der Parameter an zweiter Stelle der Objektinformationen. Im Gestaltungsspielraum für die Entfernung wurden drei Hauptdarstellungsvarianten entwickelt, wobei die Variante „Darstellung der Entfernung über die Farbe des Objektindikators“ in zwei Untervarianten unterteilt ist. In Summe stehen damit vier Möglichkeiten für die Konfiguration zur Auswahl.

Bei der Hauptvariante „Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikators“ steht die Länge des Lichtsegments, welches das Objekt auf den LED-Lichtbändern darstellt, in direktem Zusammenhang zu dessen Entfernung. Befindet sich das Objekt in großer Entfernung, erscheint ein kurzes Lichtsegment. Kommt das Objekt näher wächst die Länge des Lichtsegments kontinuierlich an (siehe Abbildung 98). Je größer der Objektindikator ist, umso einfacher ist dieser für Operator wahrnehmbar. Auf diese Weise wird die Aufmerksamkeit des Operators erregt und die gestiegene Kollisionswahrscheinlichkeit mit diesem Objekt verdeutlicht.

Abbildung 98: Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikators

Die zweite Hauptvariante „Darstellung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren“ sieht vor, dass die Länge eines Objektindikators konstant bleibt, jedoch innerhalb des Lichtsegments eine zusätzliche Animation über die verbleibende Distanz informiert. Die Animation *PingPong* stellt eine solche Animation dar (siehe Abbildung 99). Bei dieser bewegen sich zwei Lichtpunkte auf dem Objektindikator. Die Dauer, die sie für einen Bewegungsintervall benötigen ist abhängig von der Entfernung. Ist die Entfernung groß, ist die Frequenz der Bewegungsintervalle niedrig und die

Abbildung 99: Animation PingPong mit niedriger Frequenz (oben), mit hoher Frequenz (unten)

Animation wirkt ruhig. Kommt das Objekt näher, steigt die Frequenz. Die Animation wirkt zunehmend hektisch, womit die Aufmerksamkeit des Operators erregt und die Dringlichkeit für das Einleiten von Gegenmaßnahmen verdeutlicht wird.

Die dritte Hauptvariante „Darstellung der Entfernung über die Farbe des Objektindikators“ nutzt die Farbe des Lichtsegments, um eine Abschätzung über den verbleibenden Abstand zu ermöglichen. Die Untervariante 1 folgt dabei einer einfachen Logik, indem einzig der Betrag des Abstands die Farbe vorgibt. Ist die Entfernung hoch, leuchtet das Lichtsegment grün. Kommt es näher, verändert sich die Farbe über Gelb zu Rot (siehe Abbildung 100). Dabei wird für diese Variante nicht definiert, ob die Farben in einem kontinuierlichen Verlauf ineinander übergehen oder die Farbe sprunghaft beim Überschreiten des Objekts von gewissen Grenzdistanzen wechselt. Diese Festlegung kann in der Feingestaltung getroffen werden.

Abbildung 100: Darstellung der Entfernung über die Farbe des Objektindikators

Bei Untervariante 2 hängt die Farbe, neben dem Betrag, auch von der Veränderung der Entfernung ab. Leuchtet der Objektindikator grün bedeutet dies, dass sich das Objekt entweder in großer Entfernung im Stillstand befindet oder sich von mittlerer Entfernung aus entfernt. Die grüne Farbe signalisiert Operatoren, dass die Kollisionsgefahr gering ist. Ein gelber Objektindikator zeigt an, dass das Objekt entweder weit entfernt ist und momentan näherkommt oder sich in einer mittleren Entfernung im Stillstand befindet. Die Farbe Gelb zeigt demzufolge an, dass das Risikolevel gering ist und momentan steigt oder bereits ein mittleres Level erreicht hat. Nähert sich das Objekt ab einer mittleren Entfernung weiter, erscheint der Objektindikator orange. Wird der Kollisionsbereich erreicht leuchtet er schließlich rot, um die akute Kollisionsgefahr zu verdeutlichen. In beiden Untervarianten verändert sich die Länge des Objektindikators nicht. Allerdings kann beispielsweise für die Darstellung der Entfernung die Länge und Farbe des Objektindikators kombiniert gewählt werden, um die Wahrnehmbarkeit von Objektindikatoren naher Objekte zu verbessern.

Art des Objekts. Für die Darstellung der Art des Objekts wurden im Gestaltungsspielraum zwei Hauptdarstellungsvarianten entwickelt. Bei der Hauptvariante „Darstellung der Objektart durch die Farbe des Objektindikators“ wird die Objektart sowie zusätzlich dargestellt Informationen und Warnungen über die Objekte anhand der Farbe des Objektindikators unterschieden. Unter Berücksichtigung des Anwendungskontextes und der Kriterien an die Usability des Systems, wurden zunächst geeignete Farben ermittelt. Als Kriterien für die Auswahl der in Frage kommenden Farben wird festgelegt, dass sich die Farben ausreichend voneinander unterscheiden müssen, um eine eindeutige Erkennbarkeit zu gewährleisten. Außerdem sollen sie auch bei hellem Tageslicht gut auf den LED-Lichtbändern erkennbar sein, die intuitive Wahrnehmbarkeit unterstützen und eine ausreichende Signalwirkung besitzen. Die gefundenen Farben Rot, Gelb, Cyan, Magenta, Weiß und Grün erfüllen diese Kriterien. Orange wird beispielsweise aufgrund der farblichen Nähe zu Gelb und Rot bewusst als in Frage kommende Farbe ausgeschlossen. Mit diesen Farben werden drei Untervarianten gebildet. Diese sind in Abbildung 101 dargestellt.

Um die intuitive Wahrnehmung zu unterstützen, wird für die Objektart der Fahrzeuge und Objekte mit beweglichem Standort in Untervariante 1 und 2 die Farbe Gelb gewählt. Untervariante 1 stellt Personen rot dar, da die Analyse zeigte, dass für Personen das höchste Gefahrenpotenzial besteht (siehe Kapitel 2.2.2). Um eine schnellere Zuordnung von Warnungen zu den Objekten zu ermöglichen, erscheinen Warnungen bei Untervariante 1 immer in der Farbe des Objekts, welches die Warnung auslöst. Bei Untervariante 2 scheinen Warnungen dagegen immer Rot, um diese klar von den Objektindikatoren unterscheiden zu können. Gegenstände und Zonen werden in Untervariante 2 beide durch Cyan symbolisiert, da es sich bei beiden um ortsfeste Hindernisse handelt. Damit wird die Anzahl der genutzten Farben reduziert, was zur Verbesserung der kognitiven Belastung beiträgt. Dieser Ansatz wurde bei Untervariante 3 weiter vertieft, indem Personen und

Fahrzeuge als Gruppe der mobilen Objekte zusammengefasst wurden und beide in der Farbe Gelb dargestellt werden. Löst bei Untervariante 3 ein Objekt eine Kollisionswarnung aus, erscheint diese rot. In allen drei Untervarianten werden zusätzliche Informationen über die Objekte (z. B. Höhenlage, Größe des Objekts) in der Farbe Weiß dargestellt.

Abbildung 101: Darstellung der Art des Objekt durch die Farbe, Untervarianten 1–3

Die Zuteilung der Farben in diesen Varianten folgt unterschiedlichen logischen Ansätzen und resultiert in unterschiedlich komplexen Darstellungen. Die Farbe Grün wird dabei bewusst für keine der Varianten gewählt, um die eindeutige Erkennbarkeit auf für Personen mit einer Rot-Grün-Sehschwäche zu gewährleisten. Zur Hauptvariante der „Darstellung der Objektart durch die Farbe des Objektindicators“ muss weiterhin angemerkt werden, dass diese Farben zunächst nur eine grobe Festlegung darstellen. Die exakten Farbwerte müssen dann hinreichend bestimmt werden, wenn die Lichtsignale auf den LED-Lichtleisten angezeigt und erprobt werden können.

Die zweite Hauptvariante „Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindicators“ sieht vor, dass unterschiedliche zeitabhängige Animationen die Objektart symbolisieren. Wichtig ist dabei, dass sich die Animationen ausreichend voneinander unterscheiden und somit die eindeutige Erkennbarkeit gewährleistet wird. Beispiele für Animationen, welche für die Darstellung der Objektart entworfen wurden, sind in Abbildung 102 dargestellt. Beispielsweise könnte die Animation *Bounce* eine Person darstellen. Da mit Personen das höchste Gefahrenpotential verbunden ist, wurde die

Abbildung 102: (links) Animation *Bounce*, (rechts) Animation *Blink slow*

Animation sehr dynamisch und mit einer hohen Intervallfrequenz gestaltet. Damit wird die Aufmerksamkeit des Operators stärker und frühzeitiger erregt als beispielsweise mit der Animation *Blink slow*. Diese besitzt eine niedrige Intervallfrequenz und erregt deshalb die Aufmerksamkeit weniger stark. Da mit Gegenständen ein deutlich geringeres Gefahrenpotenzial verbunden ist, kann *Blink slow* als Animation für diese Objektart verwendet werden.

Höhenlage des Objekts. Die Objektinformation „Höhenlage des Objekts“ kann Operator unterstützen, die Position eines Objekts besser einzuschätzen und die Aufnahme von Blickkontakt zu beschleunigen. Um darzustellen, ob sich ein Objekt über oder unter dem Bagger befindet, wurden vier Darstellungsmöglichkeiten entwickelt.

Die erste Variante sieht die Darstellung der Höhenlage durch eine Animation vor, welche zusätzlich zum Indikator des Objekts erscheint. Diese könnte beispielsweise über oder unter dem Lichtsegment eingeblendet werden und somit die Höhenlage des Objekts verdeutlichen (siehe Abbildung .103). Wurde für das System ein doppelter LED-Lichtring um das Display gewählt, könnte die Animation für die Höhenlage auch neben dem Objektindikator auf dem zweiten LED-Ring dargestellt werden.

Abbildung 103: Darstellung der Höhenlage durch Animation über und unter Objektindikator

Die zweite Darstellungsmöglichkeit sieht Lichtsignale für die Höhenlage in Form von in den Objektindikator integrierten Animationen vor. Im Gegensatz zur vorherigen Variante befindet sich die Animation nicht außerhalb, sondern innerhalb des Lichtsegments. Auf diese Weise kann die Größe des Objektindikators beibehalten werden. Ein Beispiel einer solchen Animation für ein Objekt über dem Bagger ist in Abbildung 104 dargestellt. Bei dieser Animation bewegt sich ein weißer Punkt in regelmäßigen Intervallen über den Objektindikator vom unteren Ende aus nach oben. Dies soll die Kopfbeugung nachahmen, welche durch Operator ausgeführt werden muss, um

ein Objekt über dem Bagger zu erkennen. Auf diese Weise wird die Information intuitiv vermittelt. Die Animation für ein Objekt unter dem Bagger greift diesen Ansatz analog auf, indem sich der weiße Punkt vom oberen Ende des Objektindikators zu dessen unterem Ende bewegt (siehe Abbildung 104).

Abbildung 104: (oben)
Darstellung der Höhenlage durch Animation innerhalb des Objektindikators

Für die dritte Möglichkeit wird die Nutzung von akustischen Signalen in Betracht gezogen (siehe Abbildung 105). Durch die in der Kabine verbauten Lautsprecher wird beispielsweise ein Signalton zum Zeitpunkt einer Kollisionsschwere wiedergegeben, welcher Operator darüber informiert, ob sich das Objekt über oder unter dem Bagger befindet. Auch könnte eine Sprachausgabe der Wörter „oben“ oder „unten“ bzw. „up“ oder „down“ über die Höhenlage informieren. Durch die Nutzung von auditiven Signalen wird das System darüber hinaus zu einem multimodalen Feedbacksystem erweitert.

Abbildung 105: (unten)
Akustische Signalton aus Lautsprecher in der Baggerkabine

Als vierte Variante wird die Möglichkeit aufgeführt, die Information nicht darzustellen. Als eine Festanforderung für das 360°-Lichtfeedback-System wurde in Kapitel 2.2.4 festgelegt, dass eine gezielte Auswahl der dargestellten Informationen vorzunehmen ist, um die kognitive Belastung für die

Nutzenden niedrig zu halten. Die Relevanz der Höhenlage als Information für die Kollisionsvermeidung wurde während der Priorisierung als gering bewertet (siehe Kapitel 2.2.5). Daher könnte es für die Verbesserung der Usability des Gesamtsystems zuträglich sein, diese Information nicht über das Feedbacksystem darzustellen.

Der Umfang und Detailreichtum der entwickelten Umsetzungs- und Darstellungsmöglichkeiten zeigt den breiten Gestaltungsspielraum, welcher im Rahmen dieser Arbeit für die Systemparameter erarbeitet wurde. Die im Zuge dessen erstellte Sammlung der Gestaltungsmöglichkeiten wurde für die Konfiguration verschiedener Varianten des entwickelten multimodalen 360°-Lichtfeedback-Systems als morphologischer Kasten herangezogen (siehe Abbildung 106). Die Sammlung unterstützte dabei die gezielte Auswahl der Lösungsvarianten unter Berücksichtigung der Informationsdichte und Komplexität des Gesamtsystems. Bei der anschließenden prototypischen Ausarbeitung der gebildeten Systemvarianten diente die Sammlung des Gestaltungsspielraums als Inspirationsquelle für den Entwurf der Lichtsignale bzw. Systemlogik und bot stets eine gute Vergleichbarkeit der Varianten hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede.

Abbildung 106:
Morphologischer Kasten aus Gestaltungsspielraum

Morphologischer Kasten aus Gestaltungsspielraum

Aufbau	LED-Ring um Display	1-facher Leuchtstreifen			2-facher Leuchtstreifen		
	LED-Ring um/an Frontscheibe	LED um gesamte Frontscheibe	LED um unteren Teil der Frontscheibe	LED an unteren Teil der oberen Scheibe	LED links/rechts an Frontscheibe	LED auf Trennkante der Frontscheibe	LED unten an Frontscheibe
Informationen Prio 1	Standort um Bagger auf LED um Display	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger					
	Standort um Bagger auf LED um Frontscheibe	360°-Ring als gedachter Umkreis um Bagger	Umkreis aufgeteilt auf linke und rechte Hälfte	Leuchtstreifen stellt nur Bereiche links, rechts und hinter Bagger dar		Standort wird nicht angezeigt - nur Warnungen	
	Entfernung zum Bagger	Länge des Objektindikatoren	Animation des Objektindikatoren	Länge & Animation des Objektindikatoren	Farbe des Objektind. - Var 1	Farbe des Objektind. - Var 2	
Informationen Prio 2	Art des Objektes				Unterscheidung durch Animation		keine Unterscheidung der Art des Objektes
	Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes	eigenständige visuelle Animation	in Objektindikator integrierte Animation	akustisches Signal	eigenst. visuelle Animation & akustisches Signal		O.I.-integrierte Animation & akustisches Signal
	Warnung: Überlast im Kranbetrieb	eigenständige visuelle Animation	akustisches Signal	visuelles Animation & akustisches Signal			
	Warnung: Kippüberwachung	eigenständige visuelle Animation	akustisches Signal	visuelle Animation & akustisches Signal			
	Warnung: Schnellwechsler	eigenständige visuelle Animation	akustisches Signal	akustische Animation & akustisches Signal			
	Veränderung des Abstands	eigenständige Animation zu Objektanimation	integrierte Animation in Objektanimation	keine eigene Darstellung			
Informationen Prio 3	Höhenlage des Objekts	eigenständige Animation neben Objektindikator	integrierte Animation in Objektindikator	akustisches Signal	Höhenlage wird nicht angezeigt		
	Größe des Objekts	Länge des Objektindikatoren	Animation des Objektindikatoren	Farbe des Objektindikatoren	keine eigene Darstellung		
	3D-Maschinensteuerung	eigenständige visuelle Animation					
	Informationen Wiegeeinrichtung	eigenständige visuelle Animation					
	Warnung: Reifendruck	eigenständige visuelle Animation	akustisches Signal	visuelle Animation & akustisches Signal			

3.3 INTERAKTIVER EXPERIMENTIER-PROTOTYP UND KONZEPT *ORBITVISION*

Während des Expertenworkshops 2 wurde eine finale Variante aus den Darstellungsparametern konfiguriert, welche auf den zuvor entwickelten, hinsichtlich der Usability optimierten Lichtsignalen, aufbaut. Die Systemsteuerung dieser finalen Variante wurde anschließend ausgearbeitet und in den Experimentier-Prototyp integriert. Als Resultat dieser Ausarbeitung entstand *OrbitVision*, ein Konzept für ein 360°-Lichtfeedback-System der Umgebungsüberwachung in Baggern. Es stellt das zentrale Ergebnis dieser Diplomarbeit dar.

3.3.1 Interaktiver Experimentier-Prototyp

Der physische Aufbau des Experimentier-Prototyps erfolgte im Kabinen-Mock-Up *HMI Cab* der Professur für Technisches Design, welches die Kabinen- und Bedienungsumgebung eines Baggers realitätsnah abbildet (siehe Abbildung 107). Dazu wurde die Kabinenbreite auf 125,0 cm, die Kabinenhöhe auf 160,0 cm und die Neigung der A-Säulen auf 5,0° in Richtung des Operators eingestellt.

Abbildung 107: *HMI Cab* angepasst auf die Abmessungen einer Baggerkabine

Um die im Gestaltungsspielraum entwickelten Umsetzungsvarianten der Lichtfeedbackelemente um/an der Frontscheibe untersuchen zu können, wurden LED-Lichtbänder in Diffusor-Aufbaukanälen um die Frontscheibe der Kabine installiert (siehe Abbildung 108). Es wurden RGB-LED-Lichtbänder mit einer Dichte von 60,0 LED-Dioden pro Meter verwendet. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der LED-Dioden beträgt 1,6 cm. Die Lichtbänder bzw. Diffusor-Aufbaukanäle besitzen eine Breite von 1,5 cm.

Die Lichtbänder an den A-Säulen sowie an der Ober- und Unterkante der Frontscheibe bilden einen geschlossenen Lichtring. Zusätzlich wurde eine horizontale Lichtleiste zwischen beiden A-Säulen im Abstand von 65,0 cm über dem Kabinenboden verbaut, welche die Trennkante zwischen den beiden Frontscheibenteilen darstellt. Das Konzept *OrbitVision* sieht einen geschlossenen Lichtring um den oberen Teil der Frontscheibe vor, welcher unter Nutzung der Lichtleiste auf der Trennkante, dem oberen Teil der Lichtleisten an den A-Säulen sowie der Lichtleiste an der Oberkante der Frontscheibe umgesetzt wurde (siehe Abbildung 110). Er besitzt eine Breite von 107,0 cm und eine Höhe von 94,0 cm. Zur Untersuchung der Usability verschiedener Umsetzungsvarianten kann über das Interface der Systemsteuerung von *OrbitVision* die Lichtleiste an der Oberkante deaktiviert werden, wodurch ein U-förmiger geöffneter Lichtring um den oberen Frontscheibenteil entsteht (siehe Abbildung 111).

Abbildung 108: (oben links) Diffusor-Aufbaukanal mit LED-Lichtband an Frontscheibe

Abbildung 109: (oben rechts) LED-Lichtband für Display

Abbildung 110: (unten links) Experimentier-Prototyp mit geschlossenem Lichtring um obere Frontscheibe und doppeltem Lichtring um Display

Abbildung 111: (unten rechts) Experimentier-Prototyp mit geöffnetem Lichtring um obere Frontscheibe und einzeltem Lichtring um Display

Abbildung 112: LED-Lichtringe um das Display

Die Lichtringe um das Display wurden mit Hilfe eines im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Displaygehäuses umgesetzt (siehe Kapitel 2.2.9). Dieses ist am rechten Bedienterminal des Kabinensitzes montiert. Ein Display mit 31,5 cm Bildschirmdiagonale, welches in das Gehäuse integriert wurde, zeigt das User Interface einer Baggersteuerung. Um das Display verlaufen zwei geschlossene Lichtringe (siehe Abbildung 112). Der innere Lichtring besitzt eine Breite von 30,0 cm und eine Höhe von 20,0 cm. Der äußere Lichtring verläuft im Abstand von 0,5 cm um den inneren Ring. Für die Lichtringe wurden besonders schmale RGB-LED-Lichtbänder mit einer Breite von 0,2 cm und einer Dichte von 132,0 LED-Dioden pro Meter verwendet (siehe Abbildung 109). Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der LED-Dioden beträgt 0,8 cm. Zur Untersuchung der Usability verschiedener Umsetzungsvarianten kann über das Steuerungsinterface von *OrbitVision* ausgewählt werden, ob das Feedbacksystem beide Lichtringe oder nur den inneren Lichtring zur Darstellung von Lichtsignalen nutzt.

Joysticks an den Bedienkonsolen des Experimentier-Prototyps wurden ebenfalls verbaut (siehe Abbildung 113). Diese sind mit der Systemsteuerung von *OrbitVision* gekoppelt. Die Bedienlogik entspricht der in realen Baggern. Durch das Neigen des linken Joysticks nach rechts oder links simuliert das System ein Schwenken des Oberwagens. Durch das Neigen des rechten Joysticks nach vorn oder hinten simuliert das System das Senken bzw. Heben des Auslegers. Dies ermöglicht Probanden eine Interaktion mit den simulierten Baggerkomponenten und trägt, im Rahmen von Usability-Untersuchungen, zur Steigerung der Authentizität des Prototyps bei.

Abbildung 113: Joystick an der rechten Bedienkonsole des Experimentier-Prototyps

Abbildung 114: Logo von *OrbitVision*

3.3.2 *OrbitVision* – Konzept eines 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern

Das 360°-Lichtfeedback-System *OrbitVision* stellt ein Extended Reality (XR)-Konzept für eine multimodal augmentierte physisch-digitale Interaktionsumgebung dar. Es bietet eine effektive Integration einer Umgebungsüberwachung in die Arbeitsumgebung und -abläufe von Baggeroperatoren und trägt durch die Verbesserung des Situationsbewusstseins zur Erhöhung der Sicherheit auf Baustellen bei. Durch das System wird die physische Realität durch digitale Lichtsignale abgebildet und die für Operator wahrnehmbare Umgebung in allen Bereichen um den Bagger erweitert. Zuvor Nicht-Sichtbares wird sichtbar gemacht. Neben visuellen nutzt *OrbitVision* auch auditive Signale, um Operator bei akuten Kollisionsgefahren oder Warnungen von anderen integrierten Assistenzsystemen zu alarmieren. Damit wird die frühzeitige Erkennung von Kollisionsgefahren und ein sicheres und effizientes Arbeiten unterstützt.

Um dies zu erreichen werden verschiedene Informationen über gefährdete Objekte in der Umgebung mit Hilfe von Lichtsegmenten auf LED-Lichtbändern um die obere Frontscheibe und um das Display am rechten Bedienterminal visuell dargestellt (siehe Abbildung 115). Unterschiedliche Eigenschaften der Lichtsegmente (z. B. Farbe und Helligkeit) werden genutzt, um relevante Objektinformationen wie Standort, Entfernung oder Art des Objekts zu vermitteln. Um zusätzliche Objektinformationen oder aufmerksamkeits-erregende Warnungen bei unmittelbar drohenden Kollisionen zu visualisieren, kommen zeitabhängige dynamische Lichtanimationen und akustische Warnsignale zum Einsatz. Zusätzlich können von *OrbitVision* auch Warnungen und Informationen anderer Warn- und Assistenzsysteme des Baggers visuell und auditiv ausgegeben werden, beispielsweise von Kipp-Überwachung oder 3D-Maschinensteuerung.

Abbildung 115: OrbitVision im Experimentier-Prototyp mit Operator

Interface für die Systemsteuerung von *OrbitVision*. Die Programmierung der Systemsteuerung einschließlich der Lichtsignale und Systemlogik erfolgte mit der Software *TouchDesigner*, einer Programmierplattform für interaktive Medieninhalte sowie Echtzeit-Grafikanimationen (siehe Abbildung 117). Darin wurde ein Interface erstellt, welches die Anpassung und Personalisierung ausgewählter Systemparameter, Darstellungs- und Umsetzungsvarianten ermöglicht (siehe Abbildung 118–119). Da es sich bei dem Experimentier-Prototyp nicht um einen realen Bagger mit einer intelligenten Objektüberwachung handelt, wurde eine Simulation der Objekte in der Umgebung ebenfalls in der Systemsteuerung implementiert. Sie wird ebenfalls über das Interface gesteuert. Abbildung 116 stellt den Aufbau und die Funktionsweise der Systemsteuerung vereinfacht dar.

Abbildung 116: Aufbau und Funktionsweise der Systemsteuerung von *OrbitVision*

Um das System mit Hilfe des Experimentier-Prototyps demonstrieren und hinsichtlich der Usability verschiedener Darstellungsparameter untersuchen zu können, wurden eine Vielzahl an Funktionen in der Systemsteuerung implementiert. Diese sind in Abbildung 119 im Detail dargestellt und erläutert. Die Funktionen gliedern sich in folgende Hauptgruppen.

- Grundlegende Systemparameter
- Darstellungsoptionen der Objektindikatoren
- Assistenz- und Warnsysteme
- Steuerung der Baggerkomponenten
- Simulation der intelligenten Umgebungsüberwachung
- Vorschau der Objektindikatoren und LED-Lichtringe
- Personalisierungs- und Zusatzfunktionen.

Abbildung 117: Systemsteuerung von OrbitVision in TouchDesigner

Systemvariante
 Variante 5.0

Front LED
 O obere Frontscheibe

Display LED
 Doppel-Ring

Tonsignale
 Rangierassistent

3D Maschinensteuerung

Warnung Kippüberwachung

Warnung Schnellwechsler

Warnung Überlast

Außenkreis α 1.000

Innenkreis \emptyset 0.400

FrontLED \emptyset 1.000

Annäherungsanimation
 Farbe für Personen: Cyan
 Helligkeit Display:
 Helligkeit Front:

Radius Erfassungsbereich [m] 10

Radius Gefahrenbereich [m] 6

Radius Kollisionsbereich [m] 3

Ausleger | senken | heben

LED um Frontscheibe

LED um Display

Umkehrung Annäherungsanzeige

Alternative Annäherungsanimation

Bounce-Animation ab Gefahrenbereich

Blink-Animation ab Gefahrenbereich

Heller je näher

Größer je näher

Joystick - Oberwagen schwenken

Joystick - 3D Maschinensteuerung

Farming Simulator

Demo Laufweg Objekt 1

Demo Laufweg Objekt 2

Objekt 1 Person
 Entfernung: 4,54 m
 Winkel: 101,7°

Objekt 2 Fahrzeug
 Entfernung: 7,14 m
 Winkel: 136,0°

Objekt 3 Person
 Entfernung: 5,11 m
 Winkel: 182,0°

Objekt 4 Fahrzeug
 Entfernung: 3,19 m
 Winkel: 209,9°

Objekt 5 Fahrzeug
 Entfernung: 9,57 m
 Winkel: 356,2°

Objekt 6 Fahrzeug
 Entfernung: 4,17 m
 Winkel: 65,0°

Indikator Objekt 1

Indikator Objekt 2

Indikator Objekt 3

Indikator Objekt 4

Indikator Objekt 5

Indikator Objekt 6

Abbildung 118: Interface der Systemsteuerung von OrbitVision

Abbildung 119: Funktionen des Interface von OrbitVision

Abbildung 120: Aufbau Objektindikator

Darstellungslogik, Lichtsignale und Funktionen. Um das Situationsbewusstsein der Operator zu verbessern, werden durch das Feedbacksysteme verschiedene Informationen über die Objekte in der Umgebung dargestellt. Unter Berücksichtigung der kognitiven Belastung wurden für *OrbitVision* gezielt nur die Informationen zur Darstellung ausgewählt, welche Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung unterstützen. Die Auswahl wurde anhand der Erkenntnisse aus der Analyse, den Selbsttests und den Expertenworkshops vorgenommen.

Aufbau Objektindikatoren. Wie bereits erwähnt stellt *OrbitVision* die Objekte in der Umgebung des Baggers mit Hilfe von leuchtenden Lichtsegmenten auf den LED-Lichtbändern dar. Diese Lichtsegmente werden im Rahmen dieser Arbeit als Objektindikatoren bezeichnet. Sie bestehen aus einem inneren und den beiden äußeren Lichtsegmenten (siehe Abbildung 120). Die Länge Objektindikatoren auf dem Lichtring um die Frontscheibe beträgt 11,0 cm und auf dem Lichtring um das Display 5,0 cm. Die Größe und die Helligkeit kann für weiterführende Usability-Untersuchungen über das Interface der Systemsteuerung angepasst werden.

Standort von Objekten. Der Blick der Operator ist während der Ausführung von Arbeitsaufgaben typischerweise nach vorn durch die Frontscheibe auf den Ausleger bzw. das Anbauwerkzeug gerichtet. Um eine intuitive Wahrnehmbarkeit des Standorts eines Objekt in der Umgebung zu unterstützen, wird durch das System der Winkel zwischen Ausrichtung der Baggerkabine und Objekt ermittelt und für das Mapping der Objektindikatoren herangezogen. Dabei gilt folgende Logik. Die LED-Lichtringe stellen die Umgebung im vollen Umkreis des Baggers dar. Befindet sich ein Objekt in Blickrichtung es Operators direkt vor der Baggerkabine, positioniert das System den Objektindikator im oberen mittleren Bereich der Lichtringe um Frontscheibe und Display. Befindet es sich beispielsweise rechts hinter dem Bagger, wird der Objektindikator in der rechten unteren Ecke der Lichtringe angezeigt. Abbildung 121 veranschaulicht dieses Prinzip der Positionierung der Objektindikatoren.

Abbildung 121: Winkelstandort der Objekte übertragen auf Lichtring

Der Winkel wird durch das System fortlaufend in Echtzeit bestimmt. Daher bewegt sich der Objektindikator entsprechend mit, sollte das Objekt dessen Winkelstandort um den Bagger verändern. Dies gilt auch dann, wenn der Oberwagen des Baggers rotiert wird. In diesem Fall bewegt sich in der Wahrnehmung des Operators, die Umgebung um die Kabine. Das System spiegelt dies wider. Da die Winkelpositionen immer in Relation zur aktuellen Ausrichtung der Kabine bemessen wird, bewegen sich bei Rotation des Oberwagens die Objektindikatoren auf den Lichtringen entsprechend mit. Nach Beendigung der Rotation werden die Objekte dort angezeigt, wo sich diese tatsächlich im Abgleich zur neuen Ausrichtung der Baggerkabine befinden. Mit dieser Form der Darstellung soll es Operatoren ermöglicht werden, auf einen Blick und auch ohne direkten oder indirekten Blickkontakt zu erkennen, wo genau sich Objekte im Umkreis des Baggers befinden. Dies ist vor allem dann von besonders hoher Bedeutung, wenn sich die Objekte in den bedingt und/oder nicht einsehbaren Bereichen befinden.

Entfernung von Objekten. Die Farbe der Objektindikatoren informiert Operator in erster Linie über die Entfernung des Objekts. Betritt ein Objekt den Erfassungsbereich, erscheint ein grüner Objektindikator. Mit abnehmender Entfernung verändert sich die Farbe in einem dynamischen Verlauf über Gelb zu Rot (siehe Abbildung 122).

Abbildung 122: Objektindikator im Farbverlauf für die Darstellung der Entfernung

Das System erlaubt Operatoren damit eine quantitative Einschätzung des Abstands. Der Farbverlauf wurde so gewählt, um mit der Signal- und Warnwirkung der Farben das steigende Gefahrenpotenzial für eine Kollision intuitiv darzustellen. Ein grüner Objektindikator informiert über ein Objekt in großer Entfernung, mit welchem keine akute Kollisionsgefahr besteht. Die Farbe Grün wurde gewählt, da sie nicht als Warnung wahrgenommen wird. Die Farbe Gelb signalisiert, dass zwar weiterhin keine akute Kollisionsgefahr besteht aber das Risikolevel gestiegen ist. Befindet sich das Objekt in einer geringen Entfernung, mit welcher eine akute Kollisionsgefahr einhergeht, besitzt der Objektindikator die Farbe Rot. Sie wurde gewählt, da sie eine hohe Warn- und Signalwirkung besitzt. Die Farbe des Objektindikators in Abhängigkeit der Entfernung wird durch die Steuerung des Systems errechnet. Dafür wird in der Software ein Farbverlauf generiert, welcher die Farbewerte zu jedem Betrag der Entfernung festlegt. Er wurde so programmiert, dass der Objektindikator stets grün beim Betreten des Erfassungsbereichs

erscheint, die Farbe Gelb am Radius des Gefahrenbereichs und Rot am Radius des Kollisionsbereichs erreicht (siehe Abbildung 123). Über das Interface der Systemsteuerung können die Radien dieser Bereiche definieren. Der Radius für den Erfassungsbereich legt fest, ab welcher Entfernung Objekte auf den Lichtringen angezeigt werden. Der Radius für den Gefahrenbereich gibt an, ab welcher Entfernung die Objekte den Arbeitsbereich der Maschine betreten und daher ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besteht. Der Radius für den Kollisionsbereich legt fest, ab welcher Entfernung das System von *OrbitVision* eine Warnung für eine akute Kollisionsgefahr ausgibt. Werden die Radien dieser Bereiche über das Interface angepasst, wird infolgedessen die Verteilung des Farbverlaufs in Bezug auf die Entfernung automatisch angepasst. Die Standardeinstellung der Radien, welche für *OrbitVision* festgelegt wurden, betragen $R_{\text{Erfassungsbereich}} = 10,0 \text{ m}$, $R_{\text{Gefahrenbereich}} = 6,0 \text{ m}$ und $R_{\text{Kollisionsbereich}} = 2,0 \text{ m}$.

Abbildung 123: Farbverlauf mit Erfassungs-, Gefahren- und Kollisionsbereich

Zusätzliche Animation für die Darstellung der Entfernung. Um die Wahrnehmbarkeit der Entfernung und ihrer Veränderung zu steigern, wurden zusätzliche Animationen erstellt. Diese sind für das Konzept *OrbitVision* standardmäßig deaktiviert, können aber für die Usability-Untersuchung verschiedener Systemkonfigurationen über das Interface der Systemsteuerung aktiviert werden.

Ist die Funktion *Annäherungs-Animation* aktiviert, wird immer dann eine Animation auf den Objektindikator eingeblendet, wenn sich die Entfernung zwischen Bagger und Objekt fortlaufend verringert. Bleibt sie gleich oder vergrößert sich, stoppt die Animation. Auf diese Weise soll die Aufmerksamkeit des Operators auf Objekte gelenkt werden, deren Kollisionsrisiko momentan steigt. Die Animation zeigt zwei helle Punkte, welche sich in regelmäßigen Intervallen vom Mittelpunkt des Objektindikators zu dessen äußeren Enden bewegen (siehe Abbildung 124). Dies ahmt die optische wahrnehmbare Vergrößerung eines Objekts nach, welches sich dem Betrachtenden nähert. Um die Usability dieser Animation und ihre intuitive Wahrnehmbarkeit zu untersuchen, kann im Interface die beschriebene Bewegungsrichtung der Punkte durch aktivieren der Personalisierungsfunktion *Umkehrung Annäherungsanimation* gespiegelt werden. Dann bewegen sich die Punkt von den Enden des Objektindikators zu dessen Mitte. Außerdem kann die Funktion *Alternative Annäherungs-Animation* aktiviert werden, welche die Helligkeit des Objektindikators bei Annäherung des Objekts mit einer Frequenz von 1,0 Hz blinkend animiert.

Abbildung 124: Annäherungs-Animation dargestellt auf dem Designtemplate

Um die Aufmerksamkeit des Operators auf Objekte mit hohen Kollisionspotenzialen zu lenken, wurden die Personalisierungsfunktionen *Heller je näher* und *Größer je näher* implementiert. Wird die Funktion *Heller je näher* aktiviert, nimmt die Helligkeit des Objektindikators zu, je näher das Objekt kommt (siehe Abbildung 125). Eine Helligkeit von 100,0% wird erreicht, wenn das Objekt den Kollisionsbereich betritt. So sind Objektindikatoren für Objekte, welche sich in der Nähe des Baggers befinden, aufgrund der höheren Strahlkraft stärker wahrnehmbar.

Abbildung 125: Funktion *Heller je näher*

Wird die Funktion *Größer je näher* aktiviert, nimmt die Länge des Objektindikator zu, je näher das Objekt kommt (siehe Abbildung 126). Die maximale Länge wird erreicht, wenn das Objekt den Kollisionsbereich betritt. So sollen Objekte, welche sich in der Nähe des Baggers befinden, ebenfalls stärker und schneller wahrgenommen werden können.

Abbildung 126: Funktion *Größer je näher*

Um eine exaktere Einschätzung der Entfernung zu ermöglichen, wurden die Funktionen *Bounce-Animation ab Gefahrenbereich* und *Blink-Animation ab Gefahrenbereich* implementiert. Sie informieren Operator zusätzlich, ob sich ein Objekt bereits im Arbeitsbereich des Baggers befindet. Wurde eine dieser Funktionen aktiviert, startet das System die jeweilige Animation auf dem Objektindikator, sobald ein Objekt den Gefahrenbereich betreten hat. Verlässt ein Objekt den Gefahrenbereich, stoppt es die Animation. Damit wird die Aufmerksamkeit auf die Objekte gelenkt, über deren Anwesenheit sich Operator vordergründig bewusst sein sollten, da für sie eine erhöhte Kollisionsgefahr besteht.

Abbildung 127: Funktion *Bounce-Animation ab Gefahrenbereich*

Kollisionswarnung. Erreicht das Objekt in der Umgebung die für den Kollisionsbereich eingestellte Entfernung (Standardeinstellung $R_{\text{Kollisionsbereich}} = 2,0$ m), löst das System eigenständig eine Kollisionswarnung aus. Um die Aufmerksamkeit des Operators zu erregen, leuchten zunächst die Lichtringe um Frontscheibe und Display für eine Dauer von 1,0 s umlaufend in rotem Licht auf. Ist die Funktion *Tonsignale* im Interface der Systemsteuerung aktiviert, gibt das System außerdem ein akustisches Warnsignal aus.

Die Signalisierung kann somit auch multimodal erfolgen, was eine Warnung unabhängig von der momentanen Blickrichtung des Operators gewährleistet. Während des roten Aufleuchtens werden die Objektindikatoren auf dem Lichtring um die Frontscheibe ausgeblendet (siehe Abbildung 128). Wurde festgelegt, dass das System nur einen Lichtring um das Display nutzen soll, geschieht dies analog auch auf diesem Lichtring. Werden beide Lichtringe um das Display genutzt, bleiben die Objektindikatoren auf dem inneren Lichtring eingebledet und der äußere Ring leuchtet rot auf (siehe Abbildung 128). Anschließend blinkt der Objektindikator des Objekts, welches die Warnung ausgelöst hat, mit einer Frequenz von 3,0 Hz. Mit Hilfe des blinkenden Objektindikators ist für Operator direkt erkennbar, mit welchem Objekt es zu einer Kollision kommen könnte und wo es sich in der Umgebung befindet. Mit dem Wissen über den Standort ist es Operator möglich, auch ohne Sichtkontakt zum Objekt adäquate Maßnahmen zur Vermeidung der Kollision einzuleiten. Darüber hinaus kann die Aufnahme von Sichtkontakt beschleunigt werden, da Operator über den genauen Objektstandort informiert wurde. Verlässt das Objekt den Kollisionsbereich stoppt das System das Blinken des Objektindikators.

Abbildung 128: Kollisionswarnung auf dem Lichtring um die Frontscheibe und dem äußeren Lichtring um das Display

Rangierassistent. Die Animation der Kollisionswarnung stellt lediglich dar, dass ein Objekt den Kollisionsbereich betreten und, damit verbunden, eine bestimmte Entfernung unterschritten hat. Um den verbleibenden Abstand exakter darzustellen, wurde in der Systemsteuerung die Funktion *Rangierassistent* vorgesehen. Ist diese aktiviert, fließt die verbleibende momentane Entfernung in die Frequenz ein, welche das Blinken des Objektindikators erzeugt. Dabei beträgt die Frequenz beim Betreten des Kollisionsbereichs

4,0 Hz und erhöht sich kontinuierlich bis 7,5 Hz bei einer Entfernung von 0,5 m. Je höher die Frequenz, umso stärker und aggressiver wird die Animation wahrgenommen, wodurch die Erhöhung der Kollisionsgefahr intuitiv dargestellt wird. Unterschreitet das Objekt eine Entfernung von 0,5 m stoppt das Blinken und der Objektindikator leuchtet durchgehend. Dies signalisiert, dass der Mindestabstand erreicht ist und sich der Bagger dem Objekt nicht weiter nähern darf, um eine Kollision zu vermeiden. Mit dieser Form der Darstellung unterstützt der Rangierassistent das sichere Navigieren des Baggers im Nahbereich eines Objektes.

Art des Objekts. *OrbitVision* informiert Operator darüber, ob es sich bei dem jeweiligen Objekt um eine Person handelt, indem das innere Lichtsegment des Objektindikators in einer der Farbe Cyan eingeleuchtet wird (siehe Abbildung 129).

Abbildung 129: Objektindikator für eine Person, welche sich nah am Bagger befindet

Um individuelle Präferenzen berücksichtigen zu können, kann die Farbe für über das Interface der Systemsteuerung angepasst werden. Damit sich das Lichtsegment optisch ausreichend vom restlichen Objektindikator unterscheiden lässt, stehen die Farben Magenta und Cyan zu Auswahl (siehe Abbildung 129–130). Eine zusätzliche Darstellung anderer Objektarten mit Hilfe der Objektindikatoren ist im Konzept von *OrbitVision* nicht vorgesehen, um die Anzahl der gleichzeitig dargestellten Informationen zu reduzieren.

Abbildung 130: Objektindikatoren auf Lichtring um Frontscheibe und Display, wenn Magenta als Farbe für Person festgelegt wurde

3D-Maschinensteuerung. Die 3D-Maschinensteuerung wurde als zusätzliches Assistenzsystem in das Konzept von *OrbitVision* integriert. Die Animation auf den LED-Lichtringen stellt Operatoren dar, wie weit die Position des Anbauwerkzeugs von einer gewünschten Position abweicht. Wo genau sich die gewünschte Position befindet und wie weit das Werkzeug entfernt ist, würde in einem realen Bagger durch die eigenständige Software der 3D-Maschinensteuerung errechnet werden. Für das Konzept von *OrbitVision* werden die Daten der 3D-Maschinensteuerung mit Hilfe von *TouchDesigner* simuliert und können über das Interface und/oder die Joysticks des Experimentier-Prototyps verändert werden. Wurde die Funktion *3D-Maschinensteuerung* aktiviert, wird deren Animation auf den Lichtleisten an den A-Säulen sowie auf den linken und rechten Bereichen des Lichtrings um das Display eingeblendet. In der Mitte der Animationen befindet sich ein grünes Lichtsegment. Dieses symbolisiert die gewünschte Höhenlage des Anbauwerkzeugs. Befindet sich das Anbauwerkzeug in dieser Höhe, erscheint nur das grüne Lichtsegment. Ist das Anbauwerkzeug oberhalb der gewünschten Position, erscheint ein zusätzliches blaues Lichtsegment oberhalb des grünen Lichtsegments (siehe Abbildung 131). Um darzustellen, wie weit das Werkzeug von der Wunschposition entfernt ist, nimmt die Länge des blauen Lichtsegments mit wachsendem Abstand zu. Ist das Anbauwerkzeug zu niedrig, erscheint ein zusätzliches rotes Lichtsegment unterhalb des grünen Lichtsegments (siehe Abbildung 131). Auch dieses verlängert sich mit zunehmendem Abstand zur gewünschten Position.

Abbildung 131: 3D-Maschinensteuerung auf dem Lichtring um die Frontscheibe und dem äußeren Lichtring um das Display

Mit der Visualisierung der 3D-Maschinensteuerung auf den Lichtleisten der A-Säulen wird Operatoren während der Ausübung der Arbeitsaufgabe permanent im Sichtfeld eingeblendet, ob und wie weit das Werkzeug von der gewünschten Position entfernt ist. Sie können die Abweichung der Position intuitiv erkennen und müssen dabei den Blick nicht vom Werkzeug abwenden. Dies trägt zur Verbesserung der kognitiven Belastung bei. Betrachten Operatoren die virtuelle Darstellung der 3D-Maschinensteuerung auf dem Display, können sie mit Hilfe der Lichtanimation auf dem Lichtring die Abweichung der Position ebenfalls deutlich und intuitiv wahrnehmen.

Zusätzliche Warnsysteme (Kipp-, Schnellwechsler- und Überlast-Überwachung). Die zusätzlichen Warnsysteme der Kipp-, Schnellwechsler- und Überlast-Überwachung wurden ebenfalls in *OrbitVision* integriert. Löst eines dieser Systeme einen Alarm aus, wird auf den LED-Lichtringen eine Lichtanimation eingeblendet. Diese informiert darüber, welches der Warnsysteme den Alarm ausgelöst hat. Ist die Funktion *Tonsignale* aktiviert, wird zudem ein einmaliger akustischer Warnton ausgegeben. Bei einem Alarm der Warnsysteme werden die Objektindikatoren auf dem Lichtring um die Frontscheibe ausgeblendet. Anschließend blinken die Lichtringe umlaufend rot und mit einer Frequenz von 7,0 Hz. Damit wird die Aufmerksamkeit des Operators erregt. Dies gilt auch für das Display, wenn das System nur einen Lichtring um das Display nutzt. Wurden beide Lichtringe aktiviert, stellt das System die Warnung auf dem äußeren Lichtring dar und die Objektindikatoren auf dem inneren Lichtring bleiben eingeblendet. Nach einer Sekunde wechselt die Darstellung auf die Animation für das jeweils alarmgebende Warnsystem. Die Lichtanimationen für die Warnsysteme wurden so gestaltet, dass für Operator intuitiv erkennbar ist, welches der Systeme den Alarm ausgelöst hat. Die Animation für die Kipp-Überwachung (siehe Abbildung 132) stellt auf dem Lichtring um das Display mit einem statischen Lichtelement am unteren Rand des Displays den Untergrund des Baggers dar. Ein weiteres Lichtsegment pendelt mit einer Intervallfrequenz von 0,8 Hz am oberen Rand des Lichtrings und stellt das Schwanken bzw. das drohende Umkippen des Baggers optisch dar.

Abbildung 132: Animation der Warnung für die Kipp-Überwachung

Die Animation der Warnung für die Schnellwechsler-Überwachung macht Operator durch aufeinander zulaufende Lichtsegmente (Intervallfrequenz 1,5 Hz) am mittleren oberen Rand des Lichtrings auf das Problem eines nicht vollständig arretierten Anbauwerkzeugs am Ausleger vor dem Bagger aufmerksam (siehe Abbildung 133).

Abbildung 133: Animation der Warnung für die Schnellwechsler-Überwachung

Die Animation für die Warnung der Überlast-Überwachung symbolisiert die Notwendigkeit für die Reduzierung der ziehenden Lasten im Kranbetrieb. Dazu wird erneut ein Lichtsegment mittig am oberen Rand des Lichtrings eingeblendet, welches sich in regelmäßigen Intervallen mit einer Frequenz von 1,0 Hz verbreitert bzw. verkleinert. Dabei bewegt sich das Lichtsegment über die Ecken nach unten auf die linken und rechten Bereiche des Lichtrings. Dies stellt das Ablegen der Last symbolisch dar (siehe Abbildung 134).

Abbildung 134: Animation der Warnung für die Überlast-Überwachung

Die beschriebenen Animationen wurden für den Lichtring um die Frontscheibe angepasst und erscheinen nur auf der Lichtleiste auf der Trennkante zwischen den Frontscheiben und der Lichtleiste über der Frontscheibe. Die Lichtleisten an den A-Säulen leuchten während der gesamten Warnanimation durchgehend rot auf (siehe Abbildung 132–134). Dies trägt zur Verbesserung der kognitiven Belastung bei, da die Animationen sonst stark störend wirkt. Wird der Alarm deaktiviert, wird die Animation auf beiden Lichtringen aus- und die Objektindikatoren der Umgebungsüberwachung wieder eingeblendet.

Umsetzungsvarianten des Lichtrings um die Frontscheibe. Über das Interface der Systemsteuerung können verschiedene Umsetzungsvarianten für die LED-Lichtringe um Frontscheibe und Display gewählt werden, um die Usability unterschiedlicher Ausprägungen des Systems untersuchen zu können. Für den Lichtring um die Frontscheibe stehen die Varianten *O obere Frontscheibe* und *U obere Frontscheibe* zu Auswahl. Bei der Variante *O obere Frontscheibe* wird der gesamte geschlossene Lichtring um den oberen Frontscheibenteil für die Darstellung der Objekte im gesamten 360°-Umkreis des Baggers genutzt (siehe Abbildung 135). Objekte im Bereich von 90° vor dem Bagger können durch Operator meist uneingeschränkt gesehen werden. Zudem ist die Lichtleiste über der Frontscheibe nicht immer im Sichtfeld erkennbar. Um die kognitive Belastung zu verbessern, wurde deshalb die Variante *U obere Frontscheibe* implementiert, welche die Lichtleiste über der Frontscheibe deaktiviert. Dadurch werden nur noch Objekte im verbleibenden 270°-Umkreis des Baggers auf dem U-förmig geöffneten Lichtring angezeigt. Infolgedessen werden nur noch die Bereiche links und rechts neben sowie hinter dem Bagger auf dem Lichtring dargestellt (siehe Abbildung 135). Mit Hilfe des Experimentier-Prototyps können beide Varianten hinsichtlich der Usability untersucht werden.

Abbildung 135: (links)
O obere Frontscheibe,
(rechts) *U obere*
Frontscheibe

Umsetzungsvarianten der Lichtringe um das Display. Für die LED-Lichtringe um das Display stehen im Interface ebenfalls zwei Umsetzungsvarianten zur Auswahl. Zur Untersuchung verschiedener Systemausprägungen kann festgelegt werden, ob das System nur einen oder beide Lichtringe um das Display nutzen soll. Wurde der einzelne Lichtring gewählt, stellt das System alle Lichtsignale nur auf dem inneren Lichtring dar. Dabei kann es zu Überlagerungen der Lichtsegmente kommen (siehe Abbildung 136). Werden beide Lichtringe aktiviert, ist das System in der Lage mehrere Lichtanimationen gleichzeitig darzustellen, ohne dass sich Lichtsignale überlagern. Auf dem inneren Lichtring werden permanent die Objektindikatoren eingeblendet, um eine kontinuierliche Überwachung der Umgebung zu gewährleisten. Der äußere Lichtring wird für die Darstellung der Animationen von Warnungen genutzt. Beispielsweise, wenn ein Objekt den Kollisionsbereich betritt oder bei einem Alarm der zusätzlich integrierten Warnsysteme (z. B. Kipp-Überwachung). Außerdem werden auf diesem zusätzliche Informationen eingeblendet, wie die Animation der 3D-Maschinensteuerung. Mit Hilfe des Experimentier-Prototyps können beide Varianten hinsichtlich der Usability untersucht werden.

Abbildung 136: (links) einzelner Lichtring um Display mit überlagerten Lichtsegmenten, (rechts) doppelter Lichtring um Display ohne Überlagerungen bei identischen Lichtsegmenten

Zusätzliche Funktionen für die interaktive Erprobung. In der Systemsteuerung wurden zusätzliche Funktionen implementiert, welche eine interaktive Erprobung von *OrbitVision* ermöglichen. Dazu zählen die bereits erwähnten Joysticks an den Bedienkonsolen des Experimentier-Prototyps. Mit diesen kann das Schwenken des Oberwagens und das Heben bzw. Senken des Auslegers durch Neigen der Joysticks simuliert werden. Auch wurde eine Einbindung der Software *Farming Simulator 2022* vorgesehen. Dieses Simulationsprogramm kann den Bagger und die gefährdeten Objekte in einer virtuellen Umgebung darstellen. Für die realitätsnahe Erprobung könnte diese Software genutzt werden, um die Interaktion der Operator mit dem System in einer simulierten Baustellenumgebung zu untersuchen. Um verschiedene Darstellungsmöglichkeiten und Systemausprägungen vergleichbar untersuchen zu können, wurden außerdem vorprogrammierte Laufpfade für Objekt 1 und Objekt 2 erstellt. Werden diese aktiviert, bewegt die Systemsteuerung die simulierten Objekte entlang zuvor definierter Pfade.

Abbildung 137: Umgebungsüberwachung mit OrbitVision im Experimentier-Prototyp

Abbildung 138: Lichtring um Displaygehäuse und Frontscheibe mit Objektindikatoren

Abbildung 139: Displaygehäuse mit Objektindikatoren von Personen und anderen Hindernissen in verschiedenen Abständen

ABSTÜTZUNG

NAKTIV

BEREICH

5

LAUTSTÄRKE

45 %

Abbildung 140: Gleichzeitige Nutzung von Umgebungsüberwachung und 3D-Maschinensteuerung

Abbildung 141: Displaygehäuse mit Darstellung der Umgebungsüberwachung und 3D-Maschinensteuerung

Abbildung 142: Kollisionswarnung auf Lichtring um Frontscheibe und Display

Abbildung 143: Kollisionswarnung auf doppeltem Lichtring um Display

Abbildung 144: Warnung der Kipp-Überwachung auf Lichtring um Frontscheibe und Display

DISKUSSION

DISKUSSION

Zur Diskussion der Ergebnisse dieser Arbeit werden im Folgenden die Forschungsfragen beantwortet, welche in Kapitel 1.7 aufgestellt wurden.

4.1 ZENTRALE FORSCHUNGSFRAGE

Welche Gestaltungsmöglichkeiten können in einem 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern genutzt werden, um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung auf Baustellen zu unterstützen?

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde eine hohe Anzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für verschiedene Systemparameter eines 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern entwickelt (siehe Kapitel 3.2). Dabei wurden sowohl Möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung der Lichtsignale als auch Varianten des physischen Aufbaus des Systems an Frontscheibe und Display der Baggerkabine entworfen und prototypisch umgesetzt. Diese konnten anschließend in verschiedenen Konfigurationen im Rahmen von Expertenworkshops und Selbsttests hinsichtlich ihrer Usability und Effektivität bei der Kollisionsvermeidung untersucht werden.

Die Gestaltungsmöglichkeiten für Lichtsignale eines 360°-Lichtfeedback-Systems der Umgebungsüberwachung in Baggern wurden im Rahmen dieser Arbeit umfassend beschrieben. Es zeigt sich, dass die entwickelten Darstellungsweisen von Informationen geeignet sind, um Informationen über Objekte in der Umgebung so

darzustellen, dass sie zur Verbesserung des Situationsbewusstseins beitragen. Bei der Feingestaltung der Animationen für Lichtsegmente wurden stets die intuitive Wahrnehmbarkeit und kognitive Belastung berücksichtigt, bewertet und anhand der gewonnenen Erkenntnisse verbessert. Das Konzept *OrbitVision* (siehe Kapitel 3.3) vereint die Gestaltungsmöglichkeiten, welche sich während der Ausarbeitung und Evaluation am geeignetsten für das zu entwickelnde 360°-Lichtfeedback-System erwiesen. Es nutzt zur Darstellung der gefährdeten Objekte in der Umgebung des Baggers animierte Lichtsegmente auf LED-Lichtstrahlen um die Frontscheibe und das Display. Mit Hilfe der Eigenschaften der Lichtsegmente (z. B. Farbe und Helligkeit) informiert es Operator darüber, welche Objekte sich wo in der Umgebung befinden. Dies ermöglicht Operatoren die Umgebung in allen Bereich um den Bagger ohne direkten Blickkontakt wahrzunehmen. Auch warnt es vor unmittelbaren Kollisionen und bei Alarmmeldungen anderer Assistenzsysteme nicht nur durch visuelle, sondern auch akustische Warnsignale. Um die Usability des Systems zu erhöhen, wurde beim Entwurf und der Feingestaltung der Lichtsignale und Systemlogiken auf eine intuitive Gestaltung geachtet. Auch wurden verschiedene Personalisierungsmöglichkeiten in der Systemsteuerung vorgesehen, sodass Operator die Darstellungen auf individuelle Präferenzen anpassen können, beispielsweise bezüglich der Farbe, die Objektindikatoren von Personen kennzeichnen. Mit diesen Eigenschaften trägt das System zur Verbesserung des Situationsbewusstseins der Operator bei und unterstützt diese effektiv bei der

Vermeidung von Kollisionen. Dennoch wird vermutet, dass nicht alle Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Es zeigte sich, dass Lichtsignale eine Vielzahl von Gestaltungsfreiheiten bieten. Dies gilt vor allem für zeitabhängige Animationen. Für diese konnten im Rahmen dieser Arbeit eine hohe Anzahl an Gestaltungsvarianten entworfen werden. Mit Hilfe des Designtemplates (siehe Kapitel 3.1) ist es möglich, innerhalb kurzer Zeit aussagekräftige Entwürfe anzufertigen. Für jede darzustellende Information konnten damit mehrere Animationen entworfen werden. Später wurde nur eine geringere Anzahl dieser Entwürfe im Experimentier-Prototyp umgesetzt. Dies zeigt, dass allein in Bezug auf die Animationen weiterhin Gestaltungsmöglichkeiten existieren, welche im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend untersucht wurden. Auch die Systemlogik des Feedback-Systems bietet weitere Möglichkeiten für die Gestaltung. Aus der Kombination unterschiedlicher Darstellungsweisen für Objektinformationen und der Logik, wie diese vom System verarbeitet werden, lassen sich stark unterschiedliche Systemvarianten generieren. Wie in Kapitel 2.2.8 beschrieben, ließen sich unter Verwendung des entwickelten Gestaltungsspielraums vier Varianten bilden, welche sich hinsichtlich der Menge an dargestellten Informationen und der Logik des Systems erheblich unterscheiden. Einige der entwickelten Darstellungsmöglichkeiten wurden allerdings nicht ausgewählt und daher auch im Laufe der Entwicklung nicht umgesetzt oder untersucht. Um diese weiterführend zu entwickeln, sollten mit Hilfe des erzeugten Gestaltungsspielraums weitere Systemvarianten erzeugt werden. Dies würde weitere Möglichkeiten für die Gestaltung eines 360°-Lichtfeedback-Systems eröffnen, welche anschließend unter Zuhilfenahme des Experimentier-Prototyps in Usability-Studien untersucht werden können.

4.2 UNTERFRAGE 1

Wie kann ein 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung an Display und Frontscheibe der Baggerkabine beschaffen sein?

Für den physischen Aufbau eines 360°-Lichtfeedback-System an Display und Frontscheibe der Baggerkabine wurden im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten entwickelt (siehe Kapitel 3.2) und die Usability ausgewählter Varianten im Expertenworkshop 2 untersucht. Für das Lichtfeedback-Element am Display wurden zwei Umsetzungsvarianten konzipiert (siehe Abbildung 95). Die erste Variante sieht einen einzelnen LED-Lichtring vor. Er ermöglicht es, die Informationen der Umgebungsüberwachung an einem zentralen Ort in der Baggerkabine darzustellen. Allerdings wurde während der Entwicklung festgestellt, dass die Anzahl von gleichzeitig darstellbaren Lichtsignalen stark begrenzt ist. An einer Stelle des Lichtrings kann immer nur ein Lichtsignal angezeigt werden, ohne dass es zu Überlagerungen kommt (siehe Abbildung 136). Es zeigte sich, dass es bei sich überlagernden Signalen nicht mehr möglich ist, die Informationen eindeutig zu erkennen. In der Systemsteuerung für diese Variante wurde zwar vorgesehen, dass gewisse Signale ausgeblendet werden, um im Falle mehrerer Lichtsignale Überlagerungen zu vermeiden. Dies verringert jedoch die Anzahl der dargestellten Informationen, was zu einer Verschlechterung des Situationsbewusstseins führt. Aus diesem Grund wurde eine zweite Umsetzungsvariante mit zwei umlaufenden LED-Lichtringen um das Display entwickelt. Mit ihnen ist es möglich, die Lichtsignale auf beide Lichtringe zu verteilen und mehrere Informationen und/oder Warnungen an einer Stelle gleichzeitig einzublenden. Dies stellt einen erheblichen Vorteil

der zweiten Umsetzungsvariante dar. Wie die Untersuchung der Varianten im Expertenworkshop 2 zeigte, kann sich die hohe Anzahl an gleichzeitig dargestellten Informationen aber auch negativ auf die kognitive Belastung auswirken und zu einer Überlastung des Operators führen (siehe Tabelle 7). Wird diese Umsetzungsvariante für eine Systemkonfiguration gewählt, muss daher besonders berücksichtigt werden, dass nicht zu viele Informationen auf den Lichtringen gleichzeitig eingeblendet werden. Im Konzept *OrbitVision* wurde dies berücksichtigt, beispielsweise indem die Höhenlage der Objekte nicht zur Darstellung ausgewählt wurde. Auch blendet das System die Objektindikatoren stets auf dem inneren und Warnmeldungen stets auf dem äußeren Lichtring ein. Diese Vereinfachungen trägt dazu bei, die kognitive Belastung zu verbessern. Beide Umsetzungsvarianten wurden in der Systemsteuerung von *OrbitVision* implementiert. Welcher der beiden Varianten zu einer höheren Verbesserung der Usability beiträgt, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend geklärt werden und muss in weiterführenden Studien untersucht werden.

Für das Lichtfeedbackelement an der Frontscheibe wurden sechs Umsetzungsvarianten entwickelt (siehe Abbildung 96). Diese nutzen nicht nur die Randbereiche der Frontscheibe, sondern auch die Trennkante zwischen beiden Frontscheibenteilen. Diese wurde während der Recherche als zusätzlicher Einbauort für eine Lichtleiste identifiziert. Die Anbringung einer Lichtleiste an dieser Stelle eignet sich deshalb für das 360°-Lichtfeedback-System, da dieses Bauteil in nahezu allen Baggern vorhanden ist und sich im direktem Sichtfeld der Operator befindet. Außerdem schränkt der Einbau dieser Lichtleiste das Sichtfeld nicht zusätzlich ein, da die Trennkante eine bereits vorhandene Sichtfeldeinschränkung darstellt. Im Rahmen des Expertenworkshops 2 wurden vier Varianten der Lichtfeedbackelemente an der Frontscheibe untersucht. Am effektivsten für die Nutzung wurde dabei ein geschlossener bzw. nach oben hin geöffneter Lichtring um den oberen Teil der Frontscheibe bewertet. Diese befinden sich bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben durchgehend und vollständig im

peripheren Sichtfeld der Operator. Aus diesem Grund wurden diese beiden Varianten für das Konzept *OrbitVision* gewählt. Allerdings konnte auch hierfür nicht abschließend geklärt werden, welche der beiden Varianten eine bessere Usability erzielt. Dies muss in weiterführenden Studien untersucht werden.

In Bezug auf die verwendeten RGB-LED-Lichtbänder zeigte sich während der Ausarbeitung weiterhin, dass die Lichtbänder eine hohe Dichte an Dioden und hohe maximale Leuchtkraft besitzen müssen, um die eindeutige Erkennbarkeit der Lichtsignale zu gewährleisten. Sind die Abstände zwischen den Dioden zu groß, sinkt die grafische Auflösung der Animationen. Dies führt dazu, dass die mit Hilfe der Animationen dargestellten Informationen nicht eindeutig wahrnehmbar sind, was sich vor allem bei den verwendeten Lichtbändern um das Display zeigte. Deren Dichte von 132,0 LEDs/m bei 8,0 mm Diodenabstand reichte nicht aus, um kleinteilige Bestandteile von Animationen darzustellen. Dadurch war beispielsweise das andersfarbige innere Lichtsegment von Objektindikatoren für Personen, abhängig von der Position des Lichtsegments auf dem Lichtband, nur eingeschränkt erkennbar. Für die Weiterentwicklung sollten daher Lichtbänder mit einer höheren Dichte von Dioden verwendet werden. Außerdem müssen Lichtbänder mit einer möglichst hohen Leuchtkraft gewählt werden. Ist diese zu gering, können die Lichtsignale bei hellen Lichtverhältnissen nur stark vermindert wahrgenommen werden. Dies sollte vor allem bei einer späteren Umsetzung des Systems in einem realen Bagger berücksichtigt werden, damit Operator die Lichtsignale auch bei sonnigen Witterungsverhältnissen eindeutig erkennen können.

4.3 UNTERFRAGE 2

Wie lassen sich die Informationen über Objekte in der Umgebung mit Hilfe von Lichtsignalen auf den LED-Lichtbändern des Feedbacksystems grundsätzlich darstellen?

Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine hohe Anzahl an Möglichkeiten entwickelt werden, wie sich Informationen über Objekte in der Umgebung mit Hilfe von Lichtsignalen auf LED-Lichtbändern darstellen lassen. Ausgewählte Darstellungsmöglichkeiten wurden für verschiedene Systemvarianten in den Expertenworkshops hinsichtlich der Usability untersucht und anschließend optimiert. Als grundlegenden Darstellungsansatz für den Standort eines Objekts nutzen alle entwickelten Systemvarianten die LED-Lichtringe an der Frontscheibe sowie um das Display, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu visualisieren. Für jedes erfasste gefährdete Objekt wird ein Lichtsegmente (sog. Objektindikator) auf den Lichtringen eingeblendet. Die Position des Objektindikators auf den Lichtringen entspricht der Position des Objekts im Umkreis des Baggers. Diese Form der Darstellung erwies sich als effektiv für die Verbesserung des Situationsbewusstseins, da intuitiv erkannt werden kann, wo sich die Objekte in der Umgebung befinden. Die Analyse der Kollisions-szenarien und die Befragung der Experten zeigte, dass neben dem Standort um den Bagger, weitere Informationen über die Objekte dargestellt werden müssen, um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung unterstützen zu können. Zur Darstellung dieser Informationen mit Hilfe des Lichtfeedbacksystems, wurde ein umfassender Gestaltungsspielraum entwickelt und untersucht. Dabei werden die Eigenschaften des Lichtsegmente genutzt (z. B. Farbe und Helligkeit), um konkrete Objektinformationen zu visualisieren. Beispielsweise kann die Farbe des Lichtsegments genutzt werden, um Operator über die Entfernung (z. B. Grün = hohe Entfernung, Rot = geringe Entfernung) oder die Art eines Objekts (z. B. Rot = Person, Gelb = Fahrzeug) zu informieren. Darüber hinaus können auch zeitabhängige Animationen der Lichtsegmente dazu genutzt werden, um Objektinformationen oder auch Vorgänge in der

Umgebung zu visualisieren (siehe Kapitel 2.2.7 & Abbildung 65). Die Bewertung der Usability dieser Darstellungsmöglichkeiten im Rahmen der Expertenworkshops zeigte, dass diese Form der Darstellung eine intuitive Wahrnehmbarkeit der Informationen ermöglicht. Allerdings zeigte sich ebenso, dass sich eine zu hohe Anzahl von so dargestellten Informationen negativ auf die kognitive Belastung auswirkt. Wurden mehrere Eigenschaften der Lichtsegmente durch Animationen gleichzeitig verändert, führte dies dazu, dass die Informationen nicht mehr eindeutig wahrgenommen werden konnten. Daher sollte bei der Gestaltung darauf geachtet werden, dass nur eine geringe Anzahl von Animationen für ein 360°-Lichtfeedback-System verwendet wird und sich die Animationen deutlich voneinander unterscheiden.

Um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung zu unterstützen, können die LED-Lichtbänder weiterhin genutzt werden, um stark aufmerksamkeitserregende Warnungen auszugeben. Dafür eignet sich vor allem der Lichtring um die Frontscheibe, da er sich während der Ausführung einer Arbeitsaufgabe im Sichtfeld des Operators befindet. Wird eine Warnanimation auf diesem Lichtelement eingeblendet, kann diese unmittelbar wahrgenommen werden. Das Warnsignal muss dabei für Operator verlässlich sein, also nur dann erscheinen, wenn tatsächlich eine Gefahrensituation besteht. Dies zeigte sich in der Untersuchung der Variante LID im Rahmen des Expertenworkshop 2. Die Systemsteuerung dieser Variante gab jedes Mal eine Warnanimation aus, wenn ein Objekt den Erfassung-, Gefahren- und Kollisionsbereich betrat. Durch den Probanden wurde dies als störend empfunden und führte zu einer Verschlechterung der kognitiven Belastung (siehe Abbildung 85). Diese Erkenntnis wurde im Konzept *OrbitVision* berücksichtigt, bei welcher nur dann eine Warnung erfolgt, wenn ein Objekt den Kollisionsbereich betritt. Für die Gestaltung der Kollisionswarnung wurde für *OrbitVision* außerdem ein durchgehendes rotes Aufleuchten aller LED-Lichtbänder (Dauer 1,0 s) vorgesehen, da die Untersuchung der Variante HID.2 ergab, dass ein hochfrequent blinkendes Aufleuchten der Lichtringe nach Aussage des Probanden als störend

empfunden wurde. Um die intuitive Wahrnehmbarkeit von Informationen und Warnungen weiterhin zu verbessern, muss die Warn- und Signalwirkungen der verwendeten Farben bei der Gestaltung berücksichtigt werden. Dies erleichtert Operatoren die Einschätzung der Relevanz eines Lichtsignals. Aus diesem Grund wurde beispielsweise für Lichtsignale bei hohen Gefahrenpotenzialen die Farbe Rot gewählt. Außerdem wurde im Expertenworkshop 2 festgestellt, dass Animationen mit hohen Frequenzen die Aufmerksamkeit des Nutzenden stark erregen aber auch gleichzeitig als störend wahrgenommen werden. Daher werden diese bei *OrbitVision* nur für die Animationen von Warnungen für hohe Gefahrenpotentiale verwendet.

Während der Workshops und Demonstrationen des Systems zeigte sich weiterhin, dass die entwickelten Animationen unterschiedlich interpretiert werden. Ein Beispiel dafür ist die Annäherungs-Animation. Diese wurde so gestaltet, dass sie die optisch wahrnehmbare Vergrößerung eines näherkommenden Objekts nachahmt. Diese wurde aber von einigen Probanden als Animation für ein sich entfernendes Objekt interpretiert, da sich die Punkte vom Zentrum des Objektindicators nach außen „entfernen“. Um verschiedene Darstellungsweisen zu erproben, wurden bereits in der Systemsteuerung verschiedene Personalisierungsfunktionen vorgesehen, welche ausgewählte Animation durch alternative Animationsvarianten ersetzen (siehe Kapitel 3.3.2 & Abbildung 119). Mit Hilfe des Experimentier-Prototyps können diese weiterführend untersucht und optimiert werden. Ob die für *OrbitVision* umgesetzten Lichtsignale und -animationen tatsächlich geeignet sind, um zur Vermeidung von Kollisionen effektiv beizutragen, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend untersucht werden. Dafür sind weitere Untersuchungen notwendig, bei welchen das System unter realen oder möglichst realitätsnahen Bedingungen erprobt und evaluiert wird. Auch muss die intuitive Wahrnehmbarkeit der Animationen weiterführend untersucht werden. Die entwickelten Lichtsignale bieten dabei eine Grundlage für diese Untersuchungen und eine Weiterentwicklung.

4.4 UNTERFRAGE 3

Welche der Informationen über gefährdete Objekte sollten durch das 360°-Lichtfeedback-System mindestens dargestellt werden, um Operator effektiv bei der Kollisionsvermeidung unterstützen zu können?

Wie der entwickelte Gestaltungsspielraum zeigt, kann mit dem 360°-Lichtfeedback-System eine Vielzahl an Objektinformationen dargestellt werden (siehe Kapitel 3.2). Die Bewertung der im Expertenworkshop 2 untersuchten Varianten zeigte allerdings, dass sich eine hohe Anzahl von gleichzeitig dargestellten Objektinformationen negativ auf die Usability des Systems und die kognitive Belastung des Operators auswirkt. Die Analyse der Kollisionsszenarien und Befragung der Experten ergab, dass in erster Linie der Standort um den Bagger, die Entfernung und die Art des Objekts als Informationen für eine effektive Kollisionsvermeidung benötigt werden. Für das Konzept *OrbitVision* wurden daher nur diese für die Darstellung mit Hilfe der Lichtsegmente ausgewählt. Auch sei nach Aussage des Experten V. Waurich eine Information über die Art des Objekts besonders relevant, wenn es sich um eine Person handelt. Daher werden zur Reduzierung der Lichtsignale und Verbesserung der kognitiven Belastung durch *OrbitVision* nur Objektindikatoren von Personen farblich gekennzeichnet. Zusätzliche Warnungen informieren Operator über unmittelbare Kollisionsgefahren, sollte ein Objekt den Kollisionsbereich betreten. Damit wird sichergestellt, dass die Aufmerksamkeit der Operator frühzeitig erregt wird und dieser Gegenmaßnahmen zur Vermeidung der Kollision einleiten kann. Ob die ausgewählten Informationen tatsächlich ausreichen, um zur effektiven Vermeidung von Kollisionen beizutragen, sollte jedoch in weiterführenden Studien untersucht werden.

SCHLUSSFOLGERUNG

SCHLUSSFOLGERUNG

5.1 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE

Die Sicht von Operatoren in Baggerkabinen auf die Umgebung ist stark eingeschränkt. Mit herkömmlichen Sichthilfsmitteln können nicht alle Bereiche um den Bagger eingesehen werden. Außerdem müssen Operatoren zur Überwachung der Umgebung und für die Herstellung von direktem oder indirektem Sichtkontakt ihre Arbeitsabläufe aktiv und selbstständig unterbrechen. Bereits existierende Kamera-Monitor-Systeme mit intelligenter Objekterkennung können die Umgebungsüberwachung unterstützen. Dennoch kommt es auf Baustellen weiterhin zu schweren und tödlichen Unfällen mit Baggern.

LED-Lichtringe um Display und Frontscheibe der Baggerkabine bieten effektive Möglichkeiten, um die gefährdeten Objekte in der Umgebung mit Lichtsegmenten darzustellen und somit das Situationsbewusstsein der Operatoren zu verbessern. Die Eigenschaften der Lichtsegmente (z. B. Position, Farbe und Helligkeit) können genutzt werden, um mit Hilfe zeit- und/oder informationsabhängiger Animationen eine Vielzahl von Informationen über die Objekte oder auch Vorgänge in der Umgebung zu visualisieren. Da Lichtanimationen die Aufmerksamkeit von Operatoren stark erregen können, eignen sich diese außerdem für situationsbezogene Warnungen, welche Operatoren unverzüglichem Handlungsbedarf signalisieren. Beispielsweise im Falle unmittelbar drohender Kollisionen oder auch bei Alarmen anderer Warnsysteme. Allerdings muss eine gezielte Auswahl der dargestellten Objektinformationen und der vom System ausgegebenen Warnungen vorgenommen werden, um die Anzahl der gleichzeitig dargestellten Signale gering zu halten. Werden zu viele Informationen gleichzeitig dargestellt, wirkt sich dies negativ auf die kognitive Belastung aus.

Die Untersuchung ergab, dass in erster Linie die Informationen über den Standort, die Entfernung und die Art des Objekts Operatoren bei einer effektiven Kollisionsvermeidung unterstützen. Diese sollten durch ein 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern in jedem Fall

visualisiert werden. Weitere Informationen über die Objekte können zwar ebenfalls dargestellt werden, tragen jedoch nicht zwangsläufig zu einer Verbesserung des Situationsbewusstseins bei und könnten die Usability des Gesamtsystems mindern. Dies gilt auch für stark aufmerksamkeitseregende Warnanimationen. Um die kognitive Belastung zu verbessern, dürfen sie nur dann eingeblendet werden, wenn tatsächlich ein stark erhöhtes Kollisionsrisiko besteht.

Weiterhin muss eine intuitive Gestaltung der Lichtsignale und -animationen vorgenommen werden. Lichtfeedback bietet einen großen Gestaltungsspielraum für die Darstellung von Informationen. Jedoch zeigte sich mit zunehmender Anzahl und Komplexität der Lichtanimationen eine Erhöhung der kognitiven Belastung. Daher sollten möglichst reduzierte und eindeutig wahrnehmbare Animationen verwendet werden. Für deren Entwurf stellt das entwickelte Designtemplate ein geeignetes Werkzeug dar. Ob die damit entworfenen Animationen die genannten Kriterien tatsächlich erfüllen, muss allerdings im Rahmen von Erprobungen auf realen LED-Lichtbändern validiert werden, da sich die Wahrnehmbarkeit der Lichtsignale zwischen Designtemplate und LED-Lichtband stark unterscheidet.

Für diese Erprobung bietet der entwickelte Experimentier-Prototyp vielseitige Möglichkeiten. Neben den Lichtanimationen können mit diesem die entworfenen physischen Umsetzungsvarianten des Systems in einer realitätsnahen Bedienungsumgebung erprobt werden. Die Untersuchung zeigte, dass für ein 360°-Lichtfeedback-System in der Baggerkabine ein LED-Lichtring um den oberen Teil der Frontscheibe sowie zwei LED-Lichtringe um das Display besonders geeignet sind. Der Lichtring um die obere Frontscheibe nutzt eine Lichtleiste auf der Trennkante der Frontscheiben, wodurch keine zusätzliche Einschränkung des Sichtbereichs durch dessen Einbau entsteht, dieser aber dennoch vollständig im direkten Sichtfeld der Operator erkennbar ist. Auf dem Lichtring um die obere Frontscheibe können die gefährdeten Objekte während der Ausübung von Arbeitsaufgaben im vollen Umkreis des Baggers eingesehen werden. Somit können Operator durchgehend auch die Objekte wahrnehmen, welche sich nicht in deren momentanen Sichtfeld und auch in den nicht einsehbaren Bereichen um den Bagger befinden. Auf diese Weise wird das System außerdem in die Arbeitsabläufe integriert und ermöglicht es Operatoren, auch ohne direkten oder indirekten Sichtkontakt zu gefährdeten Objekten adäquate Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Damit kann das Situationsbewusstsein verbessert und die Sicherheit während der Nutzung erhöht werden. Die Lichtringe um das Display tragen ebenso dazu bei und können aufgrund der doppelten Ausführung eine höhere Anzahl an Lichtsignale gleichzeitig darstellen, ohne dass es zu Überlagerungen kommt. Damit bleiben die dargestellten Informationen eindeutig erkennbar. Vor allem für die Einbindung weiterer Assistenz- und Warnsysteme stellt dies einen Vorteil dar, deren Lichtanimationen ebenfalls in ein 360°-Lichtfeedback-System für Bagger integriert werden können (z. B. 3D-Maschinensteuerung und Schnellwechsler-Überwachung).

5.2 FAZIT UND AUSBLICK

Die im Rahmen dieser Diplomarbeit durchgeführte Entwicklung eines 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern ergab eine Vielzahl an Gestaltungs- und Umsetzungsmöglichkeiten für ein solches System. In Workshops und Selbsttests konnten die Lichtsignale und der physische Aufbau des Systems in der Baggerkabine fortlaufend hinsichtlich der Usability optimiert werden. Das im Ergebnis entstandene Konzept *OrbitVision* kann Operator durch die Darstellung von relevanten Objektinformationen bei der Vermeidung von Kollisionen unterstützen und damit zur Senkung der Unfälle auf Baustellen beitragen. Die für *OrbitVision* umgesetzten Lichtanimationen und Systemlogik berücksichtigen die gewonnenen Erkenntnisse über die Usability, sodass eine Verbesserung der kognitiven Belastung, des Situationsbewusstseins und der intuitiven Wahrnehmung für Operator erzielt wird.

Im Rahmen dieser Arbeit konnte keine Erprobung des Systems unter realen oder realitätsnahen Bedingungen durch erfahrene Baggeroperator durchgeführt werden. Ziel der Weiterentwicklung des Systems sollte es daher sein, die Effektivität des Systems bei der Kollisionsvermeidung auf realen Baustellen zu untersuchen. Um eine Aussage über die tatsächliche Verbesserung des Situationsbewusstseins ableiten zu können, sollte dabei besonders die intuitive Wahrnehmbarkeit der Lichtanimationen während der Ausführung von Arbeitsaufgaben, bei verschiedenen Umgebungs- und Witterungsverhältnissen und die von Operatoren wahrgenommene kognitive Belastung im Fokus der Untersuchungen stehen. Darüber hinaus sollten bei diesen Untersuchungen weitere Ansätze zur Steigerung der Usability des Systems erprobt werden, welche bereits im Rahmen dieser Arbeit entwickelt wurden. Anstelle fest definierter Radien für Erfassungs-, Gefahren-, und Kollisionsbereich könnte die Systemsteuerung beispielsweise so angepasst werden, dass diese selbstständig die Radien und Form dieser Bereiche an den aktuellen Betriebszustand und die Fahrtrichtung anpasst. Damit können die angezeigten Lichtsignale und Warnungen reduziert werden, was zur Verbesserung der kognitiven Belastung beiträgt. Diese Funktion konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht umgesetzt werden, da keine Untersuchung des Systems mit einem fahrenden bzw. arbeitenden Bagger durchgeführt wurde.

Auch könnte das System um die Video-Streams der Überwachungsüberwachung erweitert werden. Im Falle einer Kollisionsmeldung könnte das Kamerabild mit dem gefährdeten Objekt auf dem Display am Bedienterminal eingeblendet werden. Dadurch wären Operator in der Lage, die Gefahrensituation genau einzusehen. Auch könnte damit die Anzahl der Informationen reduziert werden, welche vom System auf den Lichtringen dargestellt werden müssen, da diese bereits auf der Bildübertragung der Kamera erkennbar sind. Dennoch kann der Lichtring um das Display dabei die Erkennbarkeit des genauen Standorts des Objekts vereinfachen und beschleunigen, welcher anhand der Bildübertragung nur schwer erkannt werden kann.

Das entwickelte 360°-Lichtfeedback-System setzt darüber hinaus eine Umgebungsüberwachungssoftware mit intelligenter Objekterkennung am Bagger voraus. Damit das System vollumfänglich funktioniert, muss die Umgebungsüberwachung in der Lage sein, Standort, Entfernung und Art des Objekts selbstständig zu erkennen. Sollen weitere Objektinformationen, wie die Höhenlage oder Größe dargestellt werden, muss die intelligente Umgebungsüberwachung auch diese Informationen ermitteln können. Zudem sollte diese in der Lage sein, die Bewegungsrichtung von Bagger und Objekts zu erkennen, um Kollisionen vorherzusagen und nur die Objekte an das Lichtfeedback-System zu übermitteln, mit denen es tatsächlich zu einer Kollision kommen könnte. Zwar zeigt die Recherche, dass solche intelligente Umgebungsüberwachungssysteme bereits auf dem Markt existieren, jedoch konnte deren Einbindung in die Steuerung des Feedbacksystems nicht durchgeführt werden. Daher stellt dies einen weiteren Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung dar.

Mit Blick auf die zunehmende Durchdringung digitaler Prozesse mit intelligenten Algorithmen wird außerdem vermutet, dass in den kommenden Jahren autonome Baumaschinen an Bedeutung gewinnen werden. Diese führen Arbeitsaufgaben selbstständig aus, ohne dass ein Operator für die Steuerung in der Maschine benötigt wird. Es ist vorstellbar, dass dieser Technologie auch bei Baggern ein Operator in der Kabine ersetzen könnte. Dennoch müssen diese autonomen Maschinen überwacht und möglicherweise in bestimmten Situationen durch einen Operator von einem externen Leitstand aus gesteuert werden. Für diese Leitstände könnte das entwickelte 360°-Lichtfeedback-System ebenfalls verwendet werden, um die Umgebung darzustellen und die frühzeitige Erkennung und Vermeidung von Kollisionen zu unterstützen.

Um die Sicherheit auf Baustellen zu erhöhen, ist darüber hinaus vorstellbar, dass das entwickelte System auch in anderen Baumaschinen zum Einsatz kommen könnte, beispielsweise in Radladern oder Planiertrauben. Ob und wie das entwickelte 360°-Lichtfeedback-System bzw. dessen Darstellungs- und Umsetzungsparameter für den Einsatz in diesen Maschinen übertragen oder angepasst werden müsste, stellt ebenfalls einen Ansatzpunkt für weiterführende Entwicklungen dar.

VERZEICHNISSE

LITERATURVERZEICHNIS

Blaxtair (2024): Blaxtair – Fußgänger- und Hinderniserkennung. Online verfügbar unter: <https://blaxtair.com/de/produkte/blaxtair-fussganger-hindernis-naherungserkennungskamera>. Stand 02.04.2024

Bosch Rexroth (2023): Radarbasierte Kollisionsvermeidung. Presseinformation PI 031/23. Online verfügbar unter: <https://www.boschrexroth.com/de/de/unternehmen/presse/radarbasierte-kollisionsvermeidung-21184.html>. Stand 02.04.2024.

Bosch Rexroth (2022): Flexible basis for future construction machinery. Presseinformation PI 046/22. Online verfügbar unter: <https://www.boschrexroth.com/en/de/company/press/latest-developments-for-off-highway-machinery-at-bauma-2022-10688.html>. Stand 02.04.2024.

Capallera, Mariane; Angelini, Leonardo; Meteier, Quentin; Khaled, Omar Abou; Mugellini, Elena (2023a): Human-Vehicle Interaction to Support Driver's Situation Awareness in Automated Vehicles: A Systematic Review. In IEEE Transactions in intelligent vehicles (Vol. 8, No. 3).

Capallera, Mariane; Meteier, Quentin; De Salis, Emmanuel; Widmer, Marino; Angelini, Leonardo, Carrino, Stefano; Sonderegger, Andreas; Khaled, Omar Abou, Mugellini, Elena (2023b): A Contextual Multimodal System for Increasing Situation Awareness and Takeover Quality in Conditionally Automated Driving. IEEE Access (Digital Object Identifier 10.1109/ACCESS.2023.3236814).

Deutsches Institut für Normierung e. V. (2017): DIN EN ISO 16001:2017. Erdbaumaschinen – Objekterkennungssysteme und Sichthilfsmittel – Leistungsanforderungen und Prüfverfahren. Berlin: Beuth.

DGUV (2021): Statistik Arbeitsunfallgeschehen 2021. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV). Online verfügbar unter: <https://publikationen.dguv.de/zahlen-fakten/schwerpunktthemen/4590/arbeitsunfallgeschehen-2021>. Stand 01.04.2024.

Die Zeit (2023): Mann zwischen Bagger und Container eingeklemmt. Online verfügbar unter: <https://www.zeit.de/news/2023-10/21/mann-zwischen-bagger-und-container-eingeklemmt>. Stand 14.03.2024.

Endsley, Mica R. (1988): Design and Evaluation for Situation Awareness Enhancement. In: Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting, 32(2), S. 97-101. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1177/15419312880320022>, Stand: 21.03.2024.

Express (2023): Horror-Unfall in Köln Fußgänger (28) wird von Bagger erfasst. – jede Hilfe kommt zu spät. Online verfügbar unter: <https://www.express.de/koeln/unfall-in-koeln-fussgaenger-wird-von-bagger-erfasst-644773>. Stand 14.03.2024.

Fuldaer Zeitung (2022): Tödlicher Arbeitsunfall: Bauarbeiter von Bagger überrollt. Online verfügbar unter: <https://www.fuldaerzeitung.de/kinzigal/main-kinzig-kreis-bauarbeiter-bagger-ueberrollt-toedlich-verletzt-polizei-91431172.html>. Stand 01.04.2024.

Gunti, Ranga Srinivas; Bodla, Murali; Venugopal, Shankar (2019): Experimental NVH Studies on Electric Powered and IC Engine Powered Passenger Vehicles–A Comparative Study for NVH Target Setting. In 2019 IEEE Transportation Electrification Conference (ITEC-India), 1-4. IEEE.

Halim, Azreen Zuriathy Abdul (2018): Applications of augmented reality for inspection and maintenance process in automotive industry. In: Journal of Fundamental and Applied Sciences, 10(3S), 412-421.

Hermann, David S. (2022): Pixels On The Road-Where Are They Headed?. In: 2022 29th International Workshop on Active-Matrix Flatpanel Displays and Devices (AM-FPD), 37-44. IEEE.

Internationale Organisation für Normierung (2022): ISO 21815-1:2022(E). Earth-moving machinery – Collision warning and avoidance – Part 1: General requirements. Berlin: Beuth.

Krell, Klaus-Michael (2020): Sicht-Check auf Baustellen. Artikel. In: Fachmagazin BauPortal (Ausgabe 04/2020), Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft. S. 41–43. Online verfügbar unter: https://www.bgbau.de/fileadmin/Medien-Objekte/Medien/Zeitschrift/BauPortal_04_2020.pdf. Stand 01.04.2024.

Leica Geosystems (2024): Leica iCON PA10, iCON PA 80 & CAS – Echtzeitlösungen für Sicherheitsbewusstsein auf der gesamten Baustelle. Online verfügbar unter: <https://leica-geosystems.com/de-de/products/machine-control-systems/awareness-solutions/leica-icon-pa10-pa80-cas>. Stand 02.04.2024.

Liebherr (2019): Intelligente Assistenzsysteme für Liebherr-Baumaschinen. Pressemitteilung. Online verfügbar unter: <https://www.liebherr.com/de/int/aktuelles/news-pressemitteilungen/detail/intelligente-assistenzsysteme-f%C3%BCr-liebherr-baumaschinen.html>. Stand 16.03.2024.

Liebherr (2024): Assistenzsysteme für Radlader – Skyview 360°. Online verfügbar unter: <https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/radlader/assistenzsysteme-liebherr-radlader/assistenzsysteme-f%C3%BCr-die-liebherr-radlader.html#!/content=tab-content-page-62>. Stand 02.04.2024.

LUIS Technology (2024): Luis Edge AI Cam – Robuste Kamera zur Erkennung von Personen. Online verfügbar unter: <https://www.luis.de/embedded-ki-kamera/>. Stand 01.04.2024.

maschine.com (2024): Kettenbagger. Online verfügbar unter: <https://www.maschine.com/baumaschine/bagger/kettenbagger/>. Stand 12.03.2024.

Morgenstern, Richard Luis; Stege, Sebastian (2022): HMI CAB – Entwicklung und Aufbau eines konfigurierbaren Kabinen-Mock-Ups zur Erprobung von HMI-Konzepten für mobile Arbeitsmaschinen. Forschungspraktikum. Professur für Technisches Design. Technische Universität Dresden.

Münch, Volker (2019): Erdbaumaschinen häufige Unfallursache im Tiefbau. Pressemitteilung. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Online verfügbar unter: https://www.dguv.de/de/mediencenter/pm/pressearchiv/2019/quartal_4/details_4_375744.jsp. Stand 01.04.2024.

Netzwerk Baumaschinen (2016): Leitfaden. Kamertechnologien und aktive Warnsysteme zur Personen- und Objekterkennung. Netzwerk Baumaschinen. Stand 03/2016.

Netzwerk Baumaschinen (2022): Leitfaden. Personen-/Objekterkennung, Warnung in Gefahrenbereichen, Kamera-, Sensoriksysteme, intelligente Software bei mobilen Arbeitsmaschinen (Baumaschinen). Online verfügbar unter: https://www.netzwerk-baumaschinen.de/material/download/nwBMA_Personen-Objekterkennung.pdf. Stand 01.04.2024.

Schreiber, Nico (2021): Entwicklung und Prototyping eines neuartigen Bedienkonzeptes für Gabelstapler. Diplomarbeit. Professur für Technisches Design. Technische Universität Dresden.

Sigrist, Roland; Rauter, Georg; Riener, Robert; Wolf, Peter (2013): Augmented visual, auditory, haptic, and multimodal feedback in motor learning: A review. In: *Psychonomic Bulletin & Review*, 20(1). S. 21–53. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.3758/s13423-012-0333-8>, Stand: 27.03.2024

Stein, Antti Matthias; Dorofeev, Andrey; Fottner, Johannes (2018): Visual collision warning displays in industrial trucks. In: *IEEE International Conference on Vehicular Electronics and Safety (ICVES)*.

StGB (2006): Erdbaumaschinen – Analyse und Bewertung der Unfallzahlen. Steinbruchs-Genossenschaft (StBG). Online verfügbar unter: https://www.issa.int/sites/default/files/documents/prevention/4_-_Earth_Moving_Machinery_de-36541.pdf. Stand 01.04.2024.

Stuttgarter Nachrichten (2022): Von Bagger überrollt – 53-jähriger stirbt auf Baustelle. Online verfügbar unter: <https://www.stuttgarternachrichten.de/inhalt.toedlicher-arbeitsunfall-in-rottenburg-von-bagger-ueberrollt-53-jaeh-riger-stirbt-auf-baustelle.842ea856-847f-4f20-a48d-e5f5ce1dd77a.html>. Stand 14.03.2024.

THEIA^{xr} (2024): THEIA^{xr} – Making the invisible visible for off-highway machinery by conveying extended Reality technologies. About the project. Online verfügbar unter: <https://www.theia-xr.eu/project>. Stand 03.04.2024.

Trösterer, Sandra; Streitwieser, Benedikt; Meschtscherjakov, Alexander; Tscheligi, Manfred (2018): LED Visualizations for Drivers' Attention: An Exploratory Study on Experience and Associated Information Contents. In: *10th International ACM Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications (AutomotiveUI '18)*, Toronto.

Unbehauen, Heinz (2009): CONTROL SYSTEMS, ROBOTICS AND AUTOMATION - Volume III: System Analysis and Control: Classical Approaches-III. EOLSS Publications.

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Dresdner Prozessmodell	6
Abbildung 2:	Auszug aus dem Projektkalender und Zeitplan	7
Abbildung 3:	Auszug aus dem Projekttagbuch	7
Abbildung 4:	Augmented Reality Head-Up-Display im Audi Q4 etron	12
Abbildung 5:	Dynamic Light auf der LED-Lichtleiste in der Fahrertür des Mercedes EQS	13
Abbildung 6:	Kurzheckbagger und Langheckbagger in der Seitenansicht.	14
Abbildung 7:	Aufbau Kettenbagger	14
Abbildung 8:	Radbagger mit angehobenem Schild.	15
Abbildung 9:	Baggerkabine Innenansicht	15
Abbildung 10:	Abtransport einer verletzten Person nach einem Unfall mit einem Bagger	17
Abbildung 11:	eingeschränkte Sicht nach rechts und hinten aus der Baggerkabine	19
Abbildung 12:	Aufbau Kamera-Monitor-Systeme	21
Abbildung 13:	Radlader mit intelligenter Objekterkennung.	23
Abbildung 14:	KMS von LUIS Technology	24
Abbildung 15:	Liebherr Skyview 360°.	24
Abbildung 16:	Leica Geosystems iCON PA 80	24
Abbildung 17:	Blaxtair Kamera an Planierdrape	25
Abbildung 18:	Bosch Rexroth radarbasierte Kollisionsvermeidung	25
Abbildung 19:	Bosch Rexroth Haptic Collision Warning.	25
Abbildung 20:	Liebherr A918 Bagger	27
Abbildung 21:	Fotos der Besichtigung Liebherr A918	27
Abbildung 22:	Liebherr LH40 Bagger	27
Abbildung 23:	Fotos der Besichtigung Liebherr LH40.	27
Abbildung 24:	Case WX185 Bagger	27
Abbildung 25:	Fotos der Besichtigung Case WX185	27
Abbildung 26:	Lichtanimationen des Dynamic Light im Cockpit des Mercedes EQS.	29
Abbildung 27:	Gabelstapler mit LED-Lichtfeedback im Versuchsaufbau der Studie von Stein et al. (2018: 4, Fig. 4)	31
Abbildung 28:	Untersuchte visuelle Warnsignale der Studie von Stein et al. (2018: 2, Fig.1)	31
Abbildung 29:	Untersuchte LED-Visualisierungen 1.–4. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a)	32
Abbildung 30:	Untersuchte LED-Visualisierungen 5.–7. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a & 3, Figure 1b)	33

Abbildung 31: Mittlere Bewertungen der LED-Visualisierungen im semantischen Differenzial, Ergebnis der Probandenuntersuchung der Studie von Trösterer et al. (2018: 4, Figure 2)	33
Abbildung 32: Konzeptionelle Darstellung eines Baggers mit Umgebungsüberwachung	35
Abbildung 33: Analyse der gefährdeten Objekte auf Baustellen	40
Abbildung 34: Bauarbeiter auf Baustelle	41
Abbildung 35: Radlader und LKW auf Baustelle	41
Abbildung 36: Container und Baumaterial auf Baustelle	41
Abbildung 37: Sichtbereiche um Bagger	42
Abbildung 38: Art des Objekts	43
Abbildung 39: Standort um den Bagger	43
Abbildung 40: Entfernung zum Bagger	44
Abbildung 41: Bewegungsrichtung	44
Abbildung 42: Größe des Objekts	44
Abbildung 43: Höhenlage des Objekts	45
Abbildung 44: Zonen und Arbeitsbereiche	45
Abbildung 45: Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes	45
Abbildung 46: 3D-Maschinensteuerung in Case WX185.	46
Abbildung 47: 3D-Maschinensteuerung von Liebherr	46
Abbildung 48: Schnellwechsler-Vorrichtung an Baggerausleger	47
Abbildung 49: Wiegeeinrichtung für Bagger von Liebherr	47
Abbildung 50: Moment in Operation: A	49
Abbildung 51: Moment in Operation: B	49
Abbildung 52: Moment in Operation: C	49
Abbildung 53: Moment in Operation: D	49
Abbildung 54: Priorisierung der darstellbaren Informationen	51
Abbildung 56: Entwurfsversuch für eine Lichtanimation mit Kollisionswarnung vor Entwicklung des Designtemplates	52
Abbildung 55: Entwurfsversuch für die Lichtanimation <i>Bounce</i> vor Entwicklung des Designtemplates	52
Abbildung 57: Auszug aus dem Entwurf der Lösungsvarianten	53
Abbildung 58: Designtemplates für den Entwurf von Lichtanimationen auf LED-Lichtstreifen	54
Abbildung 59: Variante 1 des angepassten Designtemplates für den Entwurf von Lichtsignalen an der rechten Seite des Lichtrings um das Display	55
Abbildung 60: Variante 2 des angepassten Designtemplates für den Entwurf von Lichtsignalen an der oberen und unteren Seite des Lichtrings um das Display	55
Abbildung 61: Entwürfe der Lichtanimation für die Annäherung eines Objekts	56
Abbildung 62: Lichtanimation <i>Pong</i>	57
Abbildung 63: Lichtanimation <i>Steps</i>	57
Abbildung 64: Lichtanimation <i>Blink</i>	58
Abbildung 65: Lichtanimation für einen Bewegungsablauf	58
Abbildung 66: Lichtanimation <i>Bounce</i> in verschiedenen Variationen	59
Abbildung 67: Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Schnellwechsler-Überwachung	60
Abbildung 68: Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Kipp-Überwachung	61
Abbildung 69: Entwürfe der Lichtanimation für die Warnung der Überlast-Überwachung	61
Abbildung 70: Überblick Variante LID – Low Information Density	64
Abbildung 71: Überblick Variante MID – Mid Information Density	64
Abbildung 72: Überblick Variante HID.1 – High Information Density	65

Abbildung 73:	Überblick Variante HID.2 – High Information Density.	65
Abbildung 74:	Kabinen-Mock-Up <i>HMI Cab</i> in der Konfiguration einer Mähdreschekabine	66
Abbildung 75:	Experimentier-Prototyp in der <i>HMI Cab</i>	67
Abbildung 76:	finale Prototyp des Displaygehäuses mit zwei LED-Lichtringen und integriertem Display in der <i>HMI Cab</i>	67
Abbildung 77:	erster Paper Prototyp des Displaygehäuses mit einem LED-Lichtring	68
Abbildung 78:	von oben nach unten: Varianten 1, 2 und 3 des in <i>Rhino3D</i> konstruierten zweiten Prototyps des Displaygehäuses	68
Abbildung 79:	CAD-Modell des dritten Prototyps mit zwei umlaufenden LED-Lichtringen	68
Abbildung 80:	zweiter Prototyps des Displaygehäuses mit einem LED-Lichtringen aus CDF	69
Abbildung 81:	dritter Prototyps des Displaygehäuses mit zwei umlaufenden LED-Lichtringen und integriertem Display.	69
Abbildung 82:	Beeinflussung der Parameter von Grafikelementen mit <i>TouchDesigner</i>	70
Abbildung 83:	Auszug aus der Programmierung der Systemsteuerung in <i>TouchDesigner</i>	71
Abbildung 84:	Demonstration des Feedbacksystems während des Expertenworkshop 1	72
Abbildung 85:	Bewertung der Usability-Kriterien von Variante LID, MID, HID.1 und HID.2 durch den Probanden des Expertenworkshops 2	75
Abbildung 86:	Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimativen auf LED-Lichtleisten	79
Abbildung 87:	Animation <i>Blink</i>	80
Abbildung 88:	Animation <i>Steps</i>	80
Abbildung 89:	Entwürfe für Warnungen auf Designtemplate mit rotierter Zeitachse	81
Abbildung 90:	Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 1.	83
Abbildung 91:	Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 2.	84
Abbildung 92:	Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 3.	85
Abbildung 93:	Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 4.	86
Abbildung 94:	Sammlung des Gestaltungsspielraum Teil 5.	87
Abbildung 95:	Umsetzungsvarianten LED-Lichtring um Display	88
Abbildung 96:	Umsetzungsvarianten LED-Lichtring um Frontscheibe.	89
Abbildung 97:	Lichtring um gesamte Frontscheibe mit Warnung auf zusätzlicher Lichtleiste auf Trennkante	90
Abbildung 98:	Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikators	91
Abbildung 99:	Animation <i>PingPong</i> mit niedriger Frequenz, mit hoher Frequenz	92
Abbildung 100:	Darstellung der Entfernung über die Farbe des Objektindikators	92
Abbildung 101:	Darstellung der Art des Objekt durch die Farbe, Untervarianten 1–3.	94
Abbildung 102:	Animation <i>Bounce</i> , Animation <i>Blink slow</i>	94
Abbildung 103:	Darstellung der Höhelage durch Animation über und unter Objektindikator	95
Abbildung 104:	Darstellung der Höhelage durch Animation innerhalb des Objektindikator	96
Abbildung 105:	Akustische Signalton aus Lautsprecher in der Baggerkabine.	96
Abbildung 106:	Morphologischer Kasten aus Gestaltungsspielraum.	97
Abbildung 107:	<i>HMI Cab</i> angepasst auf die Abmessungen einer Baggerkabine.	98
Abbildung 108:	Diffusor-Aufbaukanal mit LED-Lichtband an Frontscheibe	99
Abbildung 109:	LED-Lichtband für Display	99
Abbildung 110:	Experimentier-Prototyp mit geschlossenem Lichtring um obere Frontscheibe und doppeltem Lichtring um Display	99
Abbildung 111:	Experimentier-Prototyp mit geöffnetem Lichtring um obere Frontscheibe und einzeltem Lichtring um Display	99
Abbildung 112:	LED-Lichtringe um das Display	100

Abbildung 113: Joystick an der rechten Bedienkonsole des Experimentier-Prototyps	101
Abbildung 114: Logo von OrbitVision	102
Abbildung 115: <i>OrbitVision</i> im Experimentier-Prototyp mit Operator.	103
Abbildung 116: Aufbau und Funktionsweise der Systemsteuerung von <i>OrbitVision</i>	104
Abbildung 117: Systemsteuerung von <i>OrbitVision</i> in <i>TouchDesigner</i>	105
Abbildung 118: Interface der Systemsteuerung von <i>OrbitVision</i>	106
Abbildung 119: Funktionen des Interface von <i>OrbitVision</i>	107
Abbildung 120: Aufbau Objektindikator	108
Abbildung 121: Winkelstandort der Objekte übertragen auf Lichtring.	108
Abbildung 122: Objektindikatoren im Farbverlauf für die Darstellung der Entfernung.	109
Abbildung 123: Farbverlauf mit Erfassungs-, Gefahren- und Kollisionsbereich	110
Abbildung 124: Annäherungs-Animation dargestellt auf dem Designtemplate	111
Abbildung 125: Funktion <i>Heller je näher</i>	111
Abbildung 126: Funktion <i>Größer je näher</i>	112
Abbildung 127: Funktion <i>Bounce-Animation ab Gefahrenbereich</i>	112
Abbildung 128: Kollisionswarnung auf dem Lichtring um die Frontscheibe und dem äußeren Lichtring um das Display	113
Abbildung 129: Objektindikator für eine Person, welche sich nah am Bagger befindet	114
Abbildung 130: Objektindikatoren auf Lichtring um Frontscheibe und Display, wenn Magenta als Farbe für Person festgelegt wurde	114
Abbildung 131: 3D-Maschinensteuerung auf dem Lichtring um die Frontscheibe und dem äußeren Lichtring um das Display	115
Abbildung 132: Animation der Warnung für die Kipp-Überwachung	116
Abbildung 133: Animation der Warnung für die Schnellwechsler-Überwachung	117
Abbildung 134: Animation der Warnung für die Überlast-Überwachung	117
Abbildung 135: Lichtring um Frontscheibe geschlossen, Lichtring um Frontscheibe nach oben hin geöffnet	118
Abbildung 136: einzelner Lichtring um Display mit überlagerten Lichtsegmenten, doppelter Lichtring um Display ohne Überlagerungen bei identischen Lichtsegmenten	119
Abbildung 137: Umgebungsüberwachung mit <i>OrbitVision</i> im Experimentier-Prototyp	120
Abbildung 138: Lichtring um Displaygehäuse und Frontscheibe mit Objektindikatoren	121
Abbildung 139: Displaygehäuse mit Objektindikatoren von Personen und anderen Hindernissen in verschiedenen Abständen.	122
Abbildung 140: Gleichzeitige Nutzung von Umgebungsüberwachung und 3D-Maschinensteuerung	124
Abbildung 141: Displaygehäuse mit Darstellung der Umgebungsüberwachung und 3D-Maschinensteuerung	125
Abbildung 142: Kollisionswarnung auf Lichtring um Frontscheibe und Display	126
Abbildung 143: Kollisionswarnung auf doppeltem Lichtring um Display.	126
Abbildung 144: Warnung der Kipp-Überwachung auf Lichtring um Frontscheibe und Display	127
Abbildung 145: Designtemplate für den Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimatio- nen auf LED-Lichtbändern	127
Abbildung 146: Gestaltungsspielraum für die Darstellungsparameter.	127
Abbildung 147: Interface für die Systemsteuerung von <i>OrbitVision</i>	127
Abbildung 148: Logo von <i>OrbitVision</i> in verschiedenen Varianten	127
Abbildung 149: Cover Rendering	127

BILDQUELLENVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Dresdner Prozessmodell. Online verfügbar unter: https://technischesdesign.mw.tu-dresden.de/blog/designprozess-und-werkzeuge/ . Stand 01.04.2024.	6
Abbildung 4:	Augmented Reality Head-Up-Display im <i>Audi Q4 e-tron</i> . Online verfügbar unter: https://autogazette.de/audi/q4/e-tron/audi-q4-e-tron-head-up-display-mit-augmented-reality-989405405.html . Stand 02.04.2024.	12
Abbildung 5:	<i>Dynamic Light</i> auf der LED-Lichtleiste in der Fahrertür des <i>Mercedes EQS</i> . Online verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=_qwppK6x-Ck . Stand 24.03.2024.	13
Abbildung 6:	Kurzheckbagger und Langheckbagger in der Seitenansicht. Online verfügbar unter: https://www.cat.com/en_US/products/new/parts/upgrades-rebuild/repair-kits/linkage-pin-kits.html . Stand 23.03.2024.	14
Abbildung 8:	Radbagger mit angehobenem Schild. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/mobilbagger/details/304402.html . Stand 17.03.2024.	15
Abbildung 9:	Baggerkabine Innenansicht. Online verfügbar unter: https://www.swecon.de/services/serviceleistungen/dig-assist/ . Stand 17.03.2024.	15
Abbildung 10:	Abtransport einer verletzten Person nach einem Unfall mit einem Bagger. Online verfügbar unter: https://www.blaulicht-news.de/schwerer-arbeitsunfall-in-der-hafencity/ . Stand 23.03.2024.	17
Abbildung 13:	Radlader mit intelligenter Objekterkennung. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/shared/media/baumaschinen/erdbewegung/prospekte/radlader/liebherr-radlader-assistenzsysteme.pdf . Stand 01.04.2024.	23
Abbildung 14:	KMS von LUIS Technology. Online verfügbar unter: https://www.luis.de/embedded-ki-kamera/ . Stand 01.04.2024.	24
Abbildung 15:	Liebherr Skyview 360°. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/deu/produkte/baumaschinen/erdbewegung/radlader/assistsysteme-liebherr-radlader/assistsysteme-f%C3%BCr-die-liebherr-radlader.html#!/content=tab-content-page-62 . Stand 01.04.2024.	24
Abbildung 16:	Leica Geosystems iCON PA 80. Online verfügbar unter: https://www.linkedin.com/posts/leica-geosystems_cultivate-better-on-site-safety-awareness-activity-7104454812041125890-JGhR/ . Stand 01.04.2024.	24
Abbildung 17:	Blaxtair Kamera an Planierraupe. Online verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=9i3Ac-UkN40 . Stand 23.03.2024.	25

Abbildung 18: Bosch Rexroth radarbasierte Kollisionsvermeidung. Online verfügbar unter: https://www.boschrexroth.com/de/de/unternehmen/presse/radarbasierte-kollisionsvermeidung-21184.html . Stand 23.03.2024.	25
Abbildung 19: Bosch Rexroth Haptic Collision Warning. Online verfügbar unter: https://www.boschrexroth.com/en/de/company/press/latest-developments-for-off-highway-machinery-at-bauma-2022-10688.html . Stand 02.04.2024..	25
Abbildung 20: Liebherr A918 Bagger. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/int/produkte/baumaschinen/erdbewegung/mobilbagger/details/493323.html . Stand 23.03.2024.	27
Abbildung 22: Liebherr LH40 Bagger. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/int/produkte/umschlagtechnik/mobile-umschlagmaschinen/details/642534.html . Stand 23.03.2024..	27
Abbildung 24: Case WX185 Bagger. Online verfügbar unter: https://www.allerlkw.de/baumaschinen/mobilbagger/case-wx-185-p4a-giratoria-a1088265.html . Stand 24.03.2024.	27
Abbildung 26: Lichtanimationen des <i>Dynamic Light</i> im Cockpit des <i>Mercedes EQS</i> . Online verfügbar unter: https://www.marquardt.com/dynamic-light/ . Stand 24.03.2024..	29
Abbildung 27: Gabelstapler mit LED-Lichtfeedback im Versuchsaufbau der Studie von Stein et al. (2018: 4, Fig. 4)	31
Abbildung 28: Untersuchte visuelle Warnsignale der Studie von Stein et al. (2018: 2, Fig.1)	31
Abbildung 29: Untersuchte LED-Visualisierungen 1.–4. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a)	32
Abbildung 30: Untersuchte LED-Visualisierungen 5.–7. der Studie von Trösterer et al. (2018: 2, Figure 1a & 3, Figure 1b)	33
Abbildung 31: Mittlere Bewertungen der LED-Visualisierungen im semantischen Differenzial, Ergebnis der Probandenuntersuchung der Studie von Trösterer et al. (2018: 4, Figure 2)	33
Abbildung 34: Bauarbeiter auf Baustelle. Online verfügbar unter: https://stock.adobe.com , Dateinummer: 649286919. Stand 22.03.2024.	41
Abbildung 35: Radlader und LKW auf Baustelle. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/int/aktuelles/news-pressemitteilungen/detail/daenemarks-fuehrendes-recyclingunternehmen-setzt-auf-xpower-radlader-von-liebherr.html . Stand 22.03.2024.	41
Abbildung 36: Container und Baumaterial auf Baustelle. Online verfügbar unter: https://www.liebherr.com/de/int/aktuelles/news-pressemitteilungen/detail/daenemarks-fuehrendes-recyclingunternehmen-setzt-auf-xpower-radlader-von-liebherr.html . Stand 22.03.2024.	41
Abbildung 47: 3D-Maschinensteuerung von Liebherr. Online verfügbar unter: https://www.swecon.de/services/serviceleistungen/dig-assist/ . Stand 17.03.2024.	46
Abbildung 48: Schnellwechsler-Vorrichtung an Baggerausleger. Online verfügbar unter: https://tecnopart.ch/de/produkte/schnellwechsler/lehnhoff-variolock . Stand 22.03.2024.	47
Abbildung 49: Wiegeeinrichtung für Bagger von Liebherr. Online verfügbar unter: https://www.swecon.de/services/serviceleistungen/dig-assist/ . Stand 17.03.2024..	47
Abbildung 74: Kabinen-Mock-Up <i>HMI Cab</i> in der Konfiguration einer Mähdreschekabine. (Morgenstern & Stege 2022: 58)	66

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Vergleich der Feedbackarten (Schreiber 2021: 29)	11
Tabelle 2: Entwicklungsprozess.	38
Tabelle 3: Abläufe Moments in Operation: A-D.	48
Tabelle 4: Morphologischer Kasten und Variantenbildung	63
Tabelle 5: Systemvarianten LID, MID, HID.1, HID2.	63
Tabelle 6: Konfiguration der finalen Variante des Systems im Expertenworkshop 2	73
Tabelle 7: Erkenntnisse und Lösungsansätze aus den Expertenworkshops 1 & 2	74

ANHANG

Abbildung 145: Designtemplate für den Entwurf zeitabhängiger Lichtanimationen auf LED-Lichtbändern

Abbildung 146: Gestaltungsspielraum für die Darstellungsparameter

Lichtring um Display

1-facher LED-Ring

- Gestaltungsspielraum
- keine LED-Struktur

2-facher LED-Ring

- Gestaltungsspielraum
- keine LED-Struktur

Lichtring um/an Frontscheibe

LED um gesamte Frontscheibe

LED um oberen Teil der Frontscheibe

LED an unteren Teil der oberen Scheibe

LED links/rechts an Frontscheibe

LED auf Trennkante der Frontscheibe

LED um unteren Teil der Frontscheibe

Standort um Bagger

Darstellung des Ortes um Display als 360°-Ring

- Darstellung des Ortes um Display als 360°-Ring
- Darstellung des Ortes um Display als 360°-Ring
- Darstellung des Ortes um Display als 360°-Ring

Darstellung des Ortes um Frontscheibe als 360°-Ring

- Darstellung des Ortes um Frontscheibe als 360°-Ring
- Darstellung des Ortes um Frontscheibe als 360°-Ring
- Darstellung des Ortes um Frontscheibe als 360°-Ring

Darstellung des Ortes an Frontscheibe nur von gewissen Bereichen um Bagger

- Darstellung des Ortes an Frontscheibe nur von gewissen Bereichen um Bagger
- Darstellung des Ortes an Frontscheibe nur von gewissen Bereichen um Bagger
- Darstellung des Ortes an Frontscheibe nur von gewissen Bereichen um Bagger

Entfernung zum Bagger

Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikatoren

- Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikatoren
- Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikatoren
- Darstellung der Entfernung über die Länge des Objektindikatoren

Darstellung der Veränderung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren

- Darstellung der Veränderung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren
- Darstellung der Veränderung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren
- Darstellung der Veränderung der Entfernung über die Animation der Objektindikatoren

Veränderung des Abstands

Länge des Objektindikatoren

Animation des Objektindikatoren

Farbe des Objektindikatoren

keine eigene Darstellung

Art des Objektes

Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikatoren

- Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikatoren
- Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikatoren
- Darstellung der Objektart durch Farbe des Objektindikatoren

Art des Objektes

- Art des Objektes
- Art des Objektes
- Art des Objektes

Varianten 1, 2, 3

Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindikatoren

- Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindikatoren
- Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindikatoren
- Darstellung der Objektart durch Animation des Objektindikatoren

Wahrscheinlichkeit des Zusammenstoßes

Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit durch Animation

- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit durch Animation
- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit durch Animation
- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit durch Animation

Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit mit akust. Signal

- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit mit akust. Signal
- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit mit akust. Signal
- Alarmierung ab bestimmter Wahrscheinlichkeit mit akust. Signal

Warnung Schnellwechsler-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

akustisches Signal

visuelle Animation & akustisches Signal

Warnung Kipp-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

akustisches Signal

visuelle Animation & akustisches Signal

Warnung Überlast-Überwachung

Eigenständige visuelle Animation

akustisches Signal

visuelle Animation & akustisches Signal

Höhenlage des Objekts

eigenständige Animation zusätzlich zu Objektindikator

integrierte Animation in Objektindikator

akustisches Signal

Höhenlage wird nicht angezeigt

Größe des Objekts

eigenständige Animation zusätzlich zu Objektindikator

integrierte Animation in Objektindikator

keine eigene Darstellung

3D-Maschinensteuerung

eigenständige visuelle Animation

Wiegeeinrichtung

eigenständige visuelle Animation

Warnung Reifendruck-Überwachung

eigenständige visuelle Animation

akustisches Signal

visuelles Signal & akustisches Signal

Abbildung 147: Interface für die Systemsteuerung von OrbitVision

Innenkreis FrontLED

0.400

1.000

10

6

3

Warnung Schnellwechsler

Warnung Überlast

senken | heben R

Annäherungsanimation Off

Farbe für Personen Cyan

Helligkeit Display

Helligkeit Front

- Umkehrung Annäherungsanzeige ⏻
- Alternative Annäherungsanimation ⏻
- Bounce-Animation ab Gefahrenbereich ⏻
- Blink-Animation ab Gefahrenbereich ⏻
- Heller je näher ⏻
- Größer je näher ⏻
- Joystick - Oberwagen schwenken ⏻
- Joystick - 3D Maschinensteuerung ⏻
- Farming Simulator ⏻
- Demo Laufweg Objekt 1 R ⏻
- Demo Laufweg Objekt 2 R ⏻

Objekt 5 Fahrzeug 11.100 100%

Entfernung 9.57 m Winkel 358.2°

Indikator Objekt 5

Objekt 6 Fahrzeug 10.100 100%

Entfernung 4.17 m Winkel 65.0°

Indikator Objekt 6

LED um Display

⏻

LED um Frontscheibe

⏻

Abbildung 148: Logo von *OrbitVision* in verschiedenen Varianten

Abbildung 149: Cover Rendering

Bagger werden auf Baustellen als vielseitige einsetzbare Allzweckmaschinen verwendet. Bauformbedingt sind große Bereiche vor allem neben und hinter Baggern nicht oder nur bedingt einsehbar. Dies führt dazu, dass Hindernisse übersehen werden und es bei Kollisionen zu schweren sowie tödlichen Unfällen kommt. Die zunehmende digitale Durchdringung von Prozessen ermöglicht zwar eine bessere Überwachung dieser Bereiche, führt aber auch zum Anstieg der Informationskomplexität und stellt herkömmliche displaybasierte Benutzerschnittstellen (z. B. Kamera-Monitor-Systeme) vor neue Herausforderungen.

In der vorliegenden Diplomarbeit wird ein neuartiges 360°-Lichtfeedback-System für die Umgebungsüberwachung in Baggern entwickelt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung auf den Darstellungsmöglichkeiten für Lichtsignale, welche Informationen über gefährdete Objekte, auf LED-Lichtbändern darstellen. Anhand der Analyse der Gefahrensituationen auf Baustellen und der darstellbaren Objektinformationen werden vier verschiedene Konzepte entwickelt. Die Usability dieser Konzepte wird im Rahmen von Expertenworkshops und Selbsttests unter verschiedenen Bewertungskriterien untersucht und mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse fortlaufend optimiert.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit entstanden mehrere Ergebnisse. Ein Ergebnis ist das Designtemplate, welches einen schnellen ersten Entwurf von zeitabhängigen Lichtanimationen auf LED-Lichtbändern sowohl mit analogen als auch digitalen Zeichenmethoden ermöglicht. Ein weiteres Ergebnis ist der umfassende entwickelte Gestaltungsspielraum für die Darstellungsparameter eines 360°-Lichtfeedback-System. Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit ist das Konzept „OrbitVision“ für ein 360°-Lichtfeedback-System der Umgebungsüberwachung in Baggern, dessen physische und digitalen Komponenten in einem Experimentier-Prototyp umgesetzt wurden. Es nutzt LED-Lichtringe um den oberen Teil der Frontscheibe und um das Display an der rechten Bedienkonsole des Baggers. Animierte Lichtsegmente auf diesen Lichtringen stellen verschiedene relevante Informationen über die gefährdeten Objekte visuell und intuitiv wahrnehmbar dar. Bei drohenden Kollisionen kann es Warnungen sowohl visuell als auch auditiv ausgeben. Dies ermöglicht Operatoren eine effektive Überwachung aller Bereiche um den Bagger und unterstützt sie beim sicheren und fokussierten Arbeiten. Darüber hinaus konnten weitere Assistenz- und Warnsysteme von Baggern integriert werden, deren Informationen und Warnungen ebenfalls visuell und auditiv über das 360°-Lichtfeedback-System ausgegeben werden.